

Décembre 2025

Rapport

Acquisition et traitement de données en lien avec la cartographie surfacique des écosystèmes côtiers et la modélisation 3D des parois sous-marines du Fjord du Saguenay

Livrable 3

Réalisé dans le cadre du projet de caractérisation de référence des écosystèmes côtiers et des parois verticales du Fjord du Saguenay.

Présenté au :

Centre d'Expertise en Gestion des Risques d'Incidents Maritimes (CEGRIM)
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et
des Parcs (MELCCFP)

Par le :

Laboratoire d'Expertise et de Recherche en Géographie Appliquée (LERGA), Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC)

UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

 UQAC
Laboratoire d'expertise et de
recherche en géographie appliquée
Université du Québec à Chicoutimi

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Responsables :

Maxime Boivin, Ph.D., professeur en géographie et hydrogéomorphologie, co-responsable du LERGA, UQAC

Vincent Lecours, Ph.D., professeur de géomatique appliquée, co-responsable du LERGA, UQAC

Chargé de projet :

Pierre-Luc Dallaire, M. Sc., géographe et professionnel de recherche, LERGA, UQAC

Rédaction principale :

Pierre-Luc Dallaire, M. Sc., géographe et professionnel de recherche, LERGA, UQAC

Joseph Deslandes, étudiant au baccalauréat en géographie et aménagement durable, LERGA, UQAC

Vincent Lecours, Ph.D., professeur de géomatique appliquée, co-responsable du LERGA, UQAC

Elsa Vaillancourt-Vigneault, B.Sc., géographe et candidate à la maîtrise en ressources renouvelables, LERGA, UQAC

Contributions secondaires :

Mbaye Faye, M.Sc., physicien et candidat à la maîtrise en ressources renouvelables, LERGA, UQAC

Abdelaziz Ouzaka, M. Sc., géomaticien et candidat à la maîtrise en ressources renouvelables, LERGA, UQAC

Safiétou Soumaré, Ph.D., biogéographe et candidate à la maîtrise en ressources renouvelables, LERGA, UQAC

Remerciements

Ce projet a été financé par le Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes (CEGRIM) et le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Les auteurs souhaitent souligner la contribution de plusieurs organismes, par exemple en termes de partage de données ou de prêts d'équipements, notamment l'Association Forel Héritage, le Centre National des Urgences Environnementales (CNUE) du Gouvernement du Canada, le Comité ZIP Saguenay–Charlevoix, Parcs Canada et le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le Parc national du Fjord-du-Saguenay, Pêches et Océans Canada - Région du Québec, ainsi que le professeur Yan Boucher et Léa Hellegouarch du Centre de Recherche sur la Boréale (CREB) de l'UQAC. Finalement, les auteurs tiennent à remercier les membres du comité de suivi pour le temps consacré à la lecture de ce rapport et les précieuses recommandations prodiguées.

Référence à citer :

Dallaire, P.-L., E. Vaillancourt-Vigneault, J. Deslandes, A. Ouzaka, M. Faye, S. Soumaré, V. Lecours et M. Boivin (2025). Acquisition et traitement en lien avec la cartographie surfacique des écosystèmes et la modélisation 3D des parois sous-marines du Fjord du Saguenay. *Laboratoire d'Expertise et de Recherche en Géographie Appliquée (LERGA)*, UQAC, Chicoutimi, QC, 93 pages. doi: 10.5281/zenodo.18002895

Table des matières

Équipe de réalisation.....	ii
Remerciements.....	iii
Liste des figures.....	viii
Liste des tableaux.....	x
1. Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Le Fjord du Saguenay	3
1.3 Risques d'incident maritime dans le Fjord du Saguenay	5
2. Revue de littérature.....	6
2.1 Rappel de l'importance d'une cartographie de référence.....	6
2.2 Approche générale : télédétection	7
2.2.1 Télédétection optique (portion émergée)	7
2.2.2 Télédétection acoustique (portion submergée).....	8
2.3 Résilience Saguenay: Typologie et variables	9
2.3.1 Cartographie des côtes	10
2.3.2 Cartographie des écosystèmes côtiers.....	12
2.3.3 Cartographie des parois sous-marines.....	14
2.4 Données complémentaires.....	15
3. Établissement de la méthodologie - portion émergée.....	18
3.1 Acquisition de données.....	18
3.1.1 Variables environnementales.....	18
3.1.2 Variables paramétriques	20

3.1.3 Variables techniques	21
3.2 Traitement des données brutes	21
3.3 Analyse des données (préparation, segmentation et classification)	22
3.3.1 Sélection de bandes spectrales	22
3.3.2 Indices spectraux et autres dérivées	23
3.3.3 Algorithmes de segmentation	25
3.3.4 Positionnement du niveau des pleines mers supérieures de grandes marées	27
4. Application test de la méthodologie - portion émergée.....	27
4.1. Collecte de données par drone	27
4.1.1 Sélection des sites.....	27
4.1.2 Demandes d'autorisation.....	30
4.1.3 Planification des vols	30
4.1.4 Travaux terrain pré-vol.....	31
4.1.5 Vols d'acquisition des images	31
4.2 Traitement des données	34
4.2.1 Qualité des images	34
4.2.2 Projection, cadre géodésique et points de contrôles.....	34
4.2.3 Nettoyage des points d'attache.....	35
4.2.4 Création du nuage dense et calibration spectrale	36
4.2.5 Format des images.....	36
4.3 Analyse des données.....	37
4.3.1 Cartographie des côtes	37
4.3.2 Cartographie des écosystèmes côtiers.....	37
4.4 Résultats préliminaires	40

4.4.1	Cartographie des côtes	40
4.4.2	Cartographie des écosystèmes côtiers	43
4.5	Contraintes rencontrées et retour d'expériences	50
4.5.1	Utilisation d'orthomosaïques historiques	50
4.5.2	Acquisition de données multispectrales	51
4.5.3	Problèmes de positionnement.....	52
4.5.4	Caméra défectueuse.....	53
4.5.5	Solutions logicielles	54
5.	Établissement de la méthodologie - portion submergée	54
6.	Application de la méthodologie - portion submergée	56
6.1	Collecte de données.....	56
6.1.1	Plateforme et mobilisation	56
6.2	Traitement des données	64
6.3	Résultats préliminaires	68
6.4	Contraintes rencontrées et retour d'expériences	69
7.	Projets connexes	70
7.1	Détection automatique de traits de côte	70
7.2	Détection semi-automatique des changements dans les habitats côtiers.....	71
7.3	Super-résolution: Rééchantillonnage d'images à plus haute résolution.....	72
8.	Prochaines étapes	73
8.1	Portion émergée.....	73
8.2	Portion submergée.....	74
9.	Conclusion.....	75
10.	Bibliographie.....	78

11. Annexes94

Liste des figures

FIGURE 1.1 LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE	2
FIGURE 2.1. EXEMPLE DE LA BASE DE DONNÉES.	11
FIGURE 2.2 EMPREINTES DES ORTHOMOSAÏQUES AÉRIENNES DISPONIBLES	16
FIGURE 3.1 SCHÉMATISATION DES ÉTAPES DE TRAITEMENT PHOTOGRAMMÉTRIQUE	22
FIGURE 4.1 LOCALISATION DES SITES SÉLECTIONNÉS	29
FIGURE 4.2. LOCALISATION DES SITES SURVOLÉS	33
FIGURE 4.3 SCHÉMATISATION DES ÉTAPES DE TRAITEMENT CARTOGRAPHIQUES.....	38
FIGURE 4.4 TYPE DE CÔTE PRINCIPALE, SITE DE L'ANSE À PHILIPPE.....	41
FIGURE 4.5 TYPE DE CÔTE PRINCIPALE, SITE DE L'ANSE SAINT-JEAN.....	42
FIGURE 4.6 EXEMPLE DE STRUCTURES IMPERCEPTIBLES DANS L'IMAGERIE DISPONIBLE.	42
FIGURE 4.7 CARTOGRAPHIE DES ÉCOSYSTÈMES À L'ANSE À PHILIPPE.....	44
FIGURE 4.8 CARTOGRAPHIE DES ÉCOSYSTÈMES À L'ANSE SAINT-JEAN.....	45
FIGURE 4.9 CARTOGRAPHIE DES ÉCOSYSTÈMES À L'ANSE SAINT- ÉTIENNE.....	46
FIGURE 4.10 NIVEAU DE CONFIANCE DE LA CARTOGRAPHIE A L'ANSE A PHILIPPE.....	47
FIGURE 4.11 NIVEAU DE CONFIANCE DE LA CARTOGRAPHIE A L'ANSE SAINT-JEAN	48
FIGURE 4.12 NIVEAU DE CONFIANCE DE LA CARTOGRAPHIE À L'ANSE SAINT- ÉTIENNE	49
FIGURE 5.1 : ACQUISITION DE DONNÉES MULTIFRÉQUENCES SELON UN CYCLE PRÉÉTABLI.....	55
FIGURE 6.1 : LE VOILIER FOREL AU BASSIN LOUISE, À QUÉBEC, LORS DE LA MOBILISATION.	57
FIGURE 6.2 : ÉCHOSONDEUR MULTIFAISCEAUX MULTIFRÉQUENCE R2SONIC 2020 V +	57
FIGURE 6.3 : MONTAGE DE L'ÉCHOSONDEUR SUR UNE PERCHE AMOVIBLE	58
FIGURE 6.4 : SYSTÈME DE POSITIONNEMENT PERMETTANT LA LOCALISATION DES DONNÉES ACOUSTIQUES.....	58
FIGURE 6.5 : EXEMPLE DE MODÉLISATION DE L'INSTALLATION POUR LE CALCUL DES BRAS DE LEVIER	59
FIGURE 6.6 : SONDE MULTI-PARAMÈTRES AML-3	60
FIGURE 6.7 : PARAMÈTRES DE VOXCONTROL	62
FIGURE 6.8 : VISUALISATION SUR HYPACK	62
FIGURE 6.9 : CARTE DE LOCALISATION DES PROFILS DE VÉLOCITÉ.....	63

FIGURE 6.10 : TRACÉ EMPRUNTÉ PAR LE NAVIRE DE COLLECTE DE DONNÉES ACOUSTIQUES	64
FIGURE 6.11 : SEGMENT DE DONNÉES NON NETTOYÉES RELEVÉ DANS LA BAIE DES HA ! HA !.....	66
FIGURE 6.12 : EXEMPLE DE PROFIL DE VÉLOCITÉ DU SON.	66
FIGURE 6.13 : SCHÉMATISATION DES ÉTAPES DE TRAITEMENT DES DONNÉES ACOUSTIQUES BATHYMÉTRIQUES	67
FIGURE 6.14 : REPRÉSENTATION BATHYMÉTRIQUE DES PAROIS.....	68

Liste des tableaux

TABLEAU 1.1 SUBDIVISIONS HYDRODYNAMIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES DU FJORD DU SAGUENAY	4
TABLEAU 2.1 DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE LA CÔTE (MODIFIÉ DE QUINTIN <i>ET AL.</i> , 2016).....	12
TABLEAU 2.2 GRANDS ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS (MODIFIÉ DE JOBIN <i>ET AL.</i> , 2021).....	13
TABLEAU 2.3 DONNÉES COMPLÉMENTAIRES	17
TABLEAU 2.4 CARACTÉRISTIQUES DES ORTHOMOSAÏQUES AÉRIENNES DISPONIBLES.....	18
TABLEAU 2.5 CARACTÉRISTIQUES DES IMAGES AÉRIENNES HISTORIQUES DE LA BAIE SAINTE- MARGUERITE	18
TABLEAU 4.1 CARACTÉRISTIQUES DES SITES SÉLECTIONNÉS	29
TABLEAU 4.2 PARAMÈTRES DES VOLS RÉALISÉS	32
TABLEAU 4.3 NETTOYAGE DES POINTS D'ATTACHE - EXEMPLE DU SITE DE L'ANSE À PELLETIER	36
TABLEAU 4.4 COMPOSITION DES MATRICES ÉVALUÉES	39
TABLEAU 4.5 RÉPARTITION PAR CLASSE DES POINTS D'APPRENTISSAGE.....	40
TABLEAU 4.6 STATISTIQUES DE PERFORMANCE GLOBALE DES CLASSIFICATIONS PAR SITE ET PAR AGENCEMENT DE BANDES.....	50
TABLEAU 6.1 : EXEMPLE DE DONNÉES DE COLONNE D'EAU :.....	65

1. Introduction

1.1 Contexte

Le Centre d'Expertise en Gestion des Risques d'Incidents Maritimes (CEGRIM), une initiative interministérielle pilotée par le ministère de la Sécurité publique du Québec, joue un rôle clé dans le développement d'une gestion intégrée des risques d'incidents maritimes. Cette équipe multidisciplinaire offre du soutien-conseil aux communautés riveraines, aux partenaires gouvernementaux ainsi qu'aux secteurs des pêches et de l'aquaculture commerciales (CEGRIM, 2021). En tenant compte des particularités locales et régionales, le CEGRIM acquiert et diffuse des connaissances essentielles pour améliorer la gestion des risques et des conséquences d'incidents maritimes, notamment les déversements de matières dangereuses. Ultimement, ses efforts visent la protection de la population, des infrastructures et des écosystèmes côtiers.

Au niveau du Fjord du Saguenay (Figure 1.1), les données géospatiales nécessaires à l'atteinte des objectifs du CEGRIM sont limitées ou partiellement manquantes. En effet, les connaissances scientifiques sur l'état des écosystèmes de cette voie navigable importante demeurent insuffisantes, ce qui se traduit par une évaluation des risques et une planification des interventions sous-optimales. En comparaison, les écosystèmes côtiers du Fleuve Saint-Laurent ont été caractérisés via les projets « Résilience côtière » menés par des équipes de l'Université du Québec à Rimouski - UQAR (Fraser *et al.*, 2021) et de l'Université Laval (Bernier *et al.*, 2020). L'équipe de l'UQAR a couvert les portions du Golfe du Saint-Laurent ainsi que de l'Estuaire du Saint-Laurent, alors que l'équipe de l'Université Laval a couvert la portion fluviale du système du Saint-Laurent. Ces initiatives ont permis d'établir des cartographies de référence fondées sur une typologie commune, lesquelles constituent une base structurante pour la caractérisation des écosystèmes côtiers associés au système du Saint-Laurent. Outre les écosystèmes côtiers émergés et intertidaux, le Fjord du Saguenay est particulier grâce à ses parois immergées. Celles-ci représentent un milieu unique et potentiellement riche en habitats potentiels qui pourraient être particulièrement vulnérables lors d'incidents maritimes. Ces parois demeurent toutefois largement méconnues.

Le manque de connaissance au niveau du Fjord constitue un enjeu crucial pour la gestion des risques d'incidents maritimes. En l'absence d'une base de connaissances scientifique solide et

d'outils cartographiques comparables à ceux existant pour le Saint-Laurent, il devient ardu de concevoir des stratégies efficaces de prévention ou d'intervenir adéquatement en cas d'incidents. La collecte de données spécifiques et le développement d'outils adaptés au Fjord sont essentiels afin de guider les décisions, protéger ses écosystèmes uniques et assurer la sécurité des communautés riveraines. C'est dans ce contexte que l'équipe du Laboratoire d'Expertise et de Recherche en Géographie Appliquée (LERGA) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a été mandatée par le CEGRIM et le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour réaliser la cartographie de référence des écosystèmes côtiers intertidaux et des parois du Fjord du Saguenay.

À noter que le Territoire non organisé aquatique de la MRC du Fjord-du-Saguenay n'est pas affiché. SDA : Système sur les découpages administratifs, échelle 1 /100 000; GRHQ : Géobase du réseau hydrographique du Québec; BDGA1M : Base de données géographiques et administratives 1/1 000 000.

Le présent rapport a pour objectif d'effectuer une mise à jour des livrables précédents en présentant l'état d'avancement des travaux. Plus spécifiquement, les thèmes abordés dans ce rapport permettront : (1) d'établir le contexte typologique, (2) de préciser le cadre méthodologique des techniques retenues, (3) de décrire les travaux de terrains effectués, (4) d'exposer les différents traitements réalisés, (5) de présenter des exemples de résultats préliminaires, (6) d'identifier les contraintes rencontrées et (7) de définir les prochaines étapes prioritaires.

1.2 Le Fjord du Saguenay

Le Fjord du Saguenay, qui s'étend sur plus de 100 kilomètres, est l'un des plus longs au monde (Dufour, 2009; Locat & Levesque, 2009). Il s'agit du Fjord le plus méridional de l'est de l'Amérique du Nord (Dufour, 2009) et présente des propriétés morphologiques et océanographiques similaires à celles des fjords du nord de l'Europe (Sévigny *et al.* 1994). De plus, c'est l'un des rares fjords à s'écouler au sein d'un estuaire (Mousseau & Armellin, 1995; Dionne, 2001). Ses caractéristiques lui valent d'être classifié comme un fjord classique, notamment par sa longueur (105 km), son étroitesse (1-6 km), sa forme en « U » typique et son embouchure constituée d'un verrou glaciaire peu profond (20 m) (Schafer *et al.*, 1990; Dionne, 2001). Son origine est liée aux passages glaciaires qui ont surcreusé ou élargit ses parois (Landry & Mercier, 1992). Il occupe une cicatrice formée par le graben du Saguenay (Locat & Lévesque 2009). Ses rives sont dominées par des escarpements rocheux pouvant atteindre 450 m de hauteur (Boulva, 1994) et composés de roches métamorphiques d'origine ignée et de roches sédimentaires appartenant à la province géologique du Grenville (Couture, 2024). Ces caractéristiques rendent la zone intertidale très étroite par endroit (Dionne, 2001).

Selon ses caractéristiques hydrodynamiques et physico-chimiques, le Fjord peut être subdivisé en trois sections distinctes, présentées dans le Tableau 1.1. Les eaux de la rivière Saguenay sont caractérisées par une thermohalocline distincte: en surface, une couche d'eau douce issue de son aire de drainage de 88 000 km² est alimentée par de nombreuses rivières se déversant dans le Fjord. En profondeur, l'eau est salée et provient de l'estuaire du Saint-Laurent, poussée dans le Fjord par les marées, entre autres (Dufour, 2009). En été, les masses superposées présentent des caractéristiques distinctes : une couche superficielle mince (~10 m), chaude (11 à 16°C) et saumâtre (± 5 à 26 ‰) recouvre une couche profonde plus froide (0,4° à 1,7°C) et salée (26 à 31 ‰), située entre 15 et 276 m de profondeur (Bossé *et al.*, 1994).

Le Fjord bénéficie du phénomène d'*upwelling*, c'est-à-dire de la remontée d'eaux froides. Ce processus favorise la remontée d'éléments nutritifs et de zooplancton, tout en améliorant l'oxygénation de l'eau (Ménard *et al.*, 2009). Profitant de cet environnement enrichi, des mammifères marins comme les bélugas s'aventurent à l'intérieur du Fjord (CEGRIM, 2021). La création du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en 1998 a été en partie motivée par la présence

de ce cétacé dont la population fait face à de nombreux défis (Ménard *et al.*, 2009). Au cours des dernières décennies, le Fjord a subi des modifications dues à la construction de barrages (modification des débits) dans son bassin versant, l’urbanisation croissante, l’artificialisation de ses berges, et la destruction de certains environnements comme les marais, battures, et autres milieux humides (Dionne, 1994).

Tableau 1.1 Subdivisions hydrodynamiques et physico-chimiques du Fjord du Saguenay

Secteur	Limites (longueur) ²	Type de milieu ²	Marée ²	Type d’eau	Rive
Haut-Saguenay ¹	Barrages de l’Île-Maligne et de Shipshaw (40 km)	Fluvial	Absente	Eaux douces régularisées par barrages situés aux extrémités. ³	Dominés par berges rocheuses.
Moyen-Saguenay	Shipshaw et Saint-Fulgence (flèche littorale) (25 km)	Estuaire fluvial	Présente	Eaux douces. ³	Escarpements rocheux au sud, terrasses argileuses au nord ⁴ où des risques d’érosion sont documentés ⁵ .
Bas-Saguenay	Saint-Fulgence et l’embouchure du Saguenay (105 km)	Estuaire	Soumise au va-et-vient des marées	Eau mixte (salée, saumâtre, douce). ²	Hautes parois rocheuses escarpées (jusqu’à 450m). ²

¹ : Section exclue de la zone d’étude du présent projet. ² : Dionne (2001). ³ : Mousseau & Armellin, 1995. ⁴ : Chauvin & Gauthier, 1991; ⁵ : Labrie, 2024.

Bien que l’origine de cette formation géomorphologique soit étudiée depuis les années 1880 (Locat & Levesque, 2009), les premières études portant sur les caractéristiques biologiques du Fjord ne remontent qu’à la fin des années 1960 (Drainville, 1968). La première analyse des faciès sédimentaires du fond a été réalisée par Loring et Nota (1973). Dans les décennies suivantes, de nombreuses recherches ont été menées, que ce soit en géosciences, en océanographie, ou en biologie (Locat & Levesque, 2009). Ces travaux ont porté sur la sédimentologie et les risques naturels associés, la stratification de la salinité et de la température de la colonne d’eau (Bourgault *et al.*, 2012), la circulation et le renouvellement des masses d’eau (Belzile *et al.*, 2016; Galbraith *et al.*, 2018), la dynamique de la marge glaciaire (Couture, 2024), ou encore la dynamique du dioxyde de carbone (Delaique *et al.*, 2020). Du côté biologique, les recherches ont ciblé la migration des poissons entre le Fjord et le Saint-Laurent (Campana *et al.*, 2007; Sévigny *et al.*, 2009), les problématiques liées à la pêche et au recrutement des populations (Sirois *et al.*, 2009; Gauthier, 2018), ainsi que la production d’inventaires d’espèces benthiques (Bossé *et al.*, 1996;

Amyot, 2025). Selon les bilans les plus récents, le Fjord du Saguenay abriterait plus d'une soixantaine d'espèces de poissons, plus de 400 espèces d'invertébrés benthiques, plusieurs cétacés, dont le béluga et le petit rorqual, ainsi que plus de 150 espèces d'oiseaux (Dufour, 2009).

1.3 Risques d'incident maritime dans le Fjord du Saguenay

Le Fjord du Saguenay constitue une importante voie navigable reliant les principales installations portuaires de la région au Saint-Laurent et, par conséquent, au reste de l'Amérique du Nord et du monde. Premièrement, Port Alfred, propriété de Rio Tinto, reçoit annuellement environ 120 navires où transitent 5 millions de tonnes de matières premières essentielles au fonctionnement des alumineries de la région (Audet-Robitaille & Martel, 2023). Ensuite, le terminal maritime de Grande-Anse, via le quai Marcel-Dionne opéré par l'Administration portuaire du Saguenay (APS), est un port en eau profonde ayant accueilli 97 navires en 2021, pour un volume de 1,2 million de tonnes transigées (Audet-Robitaille & Martel, 2023). Il se classe au 16^e rang des ports canadiens en matière de tonnage (Béland, 2025) et représente la seule installation fédérale en territoire québécois capable de recevoir les plus grands navires de la flotte marchande mondiale (Port Saguenay, 2025). Finalement, le quai de Bagotville, géré également par l'APS, est dédié au créneau des croisières internationales. En 2024, il a accueilli 80 escales totalisant 144 000 passagers et membres d'équipage (Tourisme Saguenay, S.D.).

Le Terminal maritime de Grande-Anse et le quai de Bagotville font fréquemment les manchettes, puisqu'ils se retrouvent au cœur de multiples projets. Par exemple, le terminal de Grande-Anse est lié à plusieurs projets de développement industriel (p. ex. Métaux BlackRock, Phosphate Corp ou Ariane Phosphate), certains abandonnés et d'autres toujours en développement. Ces projets pourraient entraîner une hausse significative du trafic maritime dans le Fjord (Audet-Robitaille et Martel 2023). Récemment, les gouvernements fédéral et provincial ont respectivement annoncé des investissements de 57,6 et 20 millions de dollars destinés à augmenter la capacité d'accueil et à améliorer l'aménagement du site (Martin, 2025). Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Corridor du Nord visant le déploiement d'un réseau de transport multimodal favorisant l'exportation des matières premières de l'est du Canada (Le Corridor du Nord Canadien, S.D.). Le quai de Bagotville, de son côté, est fortement lié au développement de

l'offre touristique de la région du Saguenay. Les bateaux de croisière s'y déplaçant sont de plus en plus nombreux, et des offres de croisières d'hiver sont en train d'être établies. Cette augmentation du trafic maritime d'ordre touristique s'ajoute à celle du trafic d'ordre industriel, augmentant ainsi les risques d'incident maritime et les conséquences potentielles sur les écosystèmes du Fjord.

2. Revue de littérature

2.1 Rappel de l'importance d'une cartographie de référence

Pour surveiller la santé des écosystèmes, il est essentiel de collecter des données sur leurs composantes vivantes et environnementales (Misiuk & Brown, 2024). Ces informations permettent de comprendre l'organisation spatiale des écosystèmes et d'identifier des changements dans leur état (Misiuk & Brown, 2024). En effet, celles-ci peuvent servir de référence lors de futures collectes de données, facilitant ainsi les comparaisons temporelles (Robert *et al.*, 2017). Les données et analyses qui en découlent peuvent être présentées sous format cartographique, illustrant ainsi les connaissances écologiques disponibles dans un contexte spatio-temporel (Brown *et al.*, 2019). Ces représentations peuvent ensuite être transmises aux instances gestionnaires des ressources, permettant ainsi une gestion saine des ressources naturelles, informées par une cartographie précise. Ces cartes peuvent aussi intégrer des données sur les activités anthropiques, facilitant la réflexion sur les questions de compatibilité et d'atténuation des conséquences humaines sur le milieu écologique (Brown *et al.*, 2019). La compréhension des schémas spatiaux de distribution des espèces est fondamentale pour la conception de plans de conservation (Robert *et al.*, 2017; van Audenhaege *et al.*, 2021). En ce sens, différents acteurs reconnaissent que la cartographie des écosystèmes est primordiale pour la protection d'espèces (Huvenne & Furlong, 2019). La plupart des exercices de cartographie des écosystèmes s'appuient sur l'utilisation de données de télédétection.

Les travaux portant sur la cartographie des écosystèmes de fjords demeurent assez limités, surtout en ce qui a trait aux écosystèmes intertidaux. Un des seuls exemples de cartographie des écosystèmes intertidaux d'un fjord provient du Fjord norvégien de Trondheimsfjorden. Comme c'est le cas ici, l'objectif de cette initiative était le développement d'une méthodologie permettant

la cartographie des fjords norvégiens afin d'établir des états de référence et, ultimement, de détecter les changements majeurs. L'approche retenue repose sur la constitution d'une série temporelle d'images et de données radars satellitaires à partir de laquelle la ligne d'eau a été extraite en employant des seuils discriminatoires. Par la suite, des analyses statistiques ont été réalisées afin de relever les 5^{ième} et 95^{ième} percentiles qui ont été associés aux limites de la zone intertidale. Finalement, une étape de classification supervisée des habitats a été réalisée sur les zones définies (Haarpaintner & Davis, 2020; Haarpaintner *et al.*, 2021).

2.2 Approche générale : télédétection

La revue de littérature constituant le second livrable du présent projet (Vaillancourt-Vigneault *et al.*, 2025) a permis de cibler les techniques de télédétection optique et acoustique optimales pour exécuter les travaux de cartographie du Fjord désirés. Nous fournissons ici un résumé des conclusions de Vaillancourt-Vigneault *et al.* (2025).

2.2.1 Télédétection optique (portion émergée)

La télédétection optique est largement utilisée dans les projets de surveillance, de description ou de cartographie des habitats côtiers (Cavalli, 2024). Selon une revue de littérature récente (Cavalli, 2024) compilant 502 publications entre 2021 et 2023 – dont 57 en lien avec la zone intertidale – les plateformes employées se répartissent entre satellites (79%), drones (10%) et avions (7%). L'utilisation de capteurs multispectraux est recensée dans 37 % des études considérées. L'imagerie par drone se distingue par un coût d'acquisition relativement faible, ses résolutions spatiales et temporelles fines, ainsi que par un contrôle absolu des paramètres de vol (Adade *et al.*, 2021; De Cock *et al.*, 2023; Kvile *et al.*, 2024). Cependant, malgré ses avantages et les exemples concluants, le nombre d'études portant sur la cartographie des habitats intertidaux par drone demeure restreint (De Cock *et al.*, 2023).

Dans le cadre du présent projet, l'imagerie acquise par drone servira à produire des cartographies haute résolution de secteurs clés, notamment les baies, anses et estuaires des principaux tributaires du Fjord (voir Section 4.1.1). Il est proposé d'utiliser des orthomosaïques

existantes (voir Section 2.4) issues d'images aériennes par avion pour les secteurs qui ne seront pas survolés par drone. Par ailleurs, dans le processus de caractérisation des écosystèmes, les cartes dérivées des images de drone pourront être utilisées comme secteurs de validation ou de calibration pour les orthomosaïques aériennes (Elma *et al.*, 2024; Herkül *et al.*, 2024).

2.2.2 Télédétection acoustique (portion submergée)

La télédétection acoustique est privilégiée à la télédétection optique en eau turbide et profonde, là où la lumière est rapidement limitée (Ismail *et al.*, 2015). La forme et la composition d'une surface sous-marine peuvent être révélées par l'analyse de données bathymétriques et de rétrodiffusion fournis par les appareils acoustiques. Il existe différents types d'appareils acoustiques, dont les caractéristiques d'acquisition, et le type de données produites diffèrent. Dépendamment de l'appareil acoustique employé, il peut mesurer le délai entre l'émission d'une onde acoustique, son interaction avec la surface étudiée et son retour vers le capteur (données bathymétriques) et l'intensité du signal retourné (rétrodiffusion) (Ismail 2015). Ainsi, le choix de l'appareil dépend du sujet étudié et de l'objectif de la production de ces données. Il peut s'agir de sonars à balayage latéral pour la détection d'objets, de profileurs sismiques pour la détection du sous-sol, d'échosondeurs monofaisceau pour la navigation, ou d'échosondeur multifaisceaux pour la caractérisation des surfaces, entre autres.

Ces divers appareils fournissent une densité de données et une couverture spatiale différentes selon la taille de la surface couverte par la fauchée et la proximité de l'appareil avec la surface étudiée. Par exemple, un échosondeur monofaisceau produisant un faisceau unique couvre une portion plus réduite qu'un échosondeur multifaisceaux produisant plusieurs faisceaux à des angles différents couvrant une zone plus large. La plateforme sur laquelle l'appareil est installé est aussi responsable de la largeur de la zone couverte durant la collecte. Par exemple, un véhicule sous-marin téléguidé situé à un mètre de la surface en question couvre une superficie moins grande qu'un même appareil installé sur un bateau à quelques mètres de distance. La couverture spatiale couverte influence ainsi le temps de collecte de données et le coût des campagnes de terrain (van Audenhaege *et al.*, 2021; Menandro *et al.* 2022).

Les fréquences acoustiques offertes varient d'un type d'appareil à l'autre. La capacité de pénétration des objets présents dans la colonne d'eau et de la surface du fond varient d'une fréquence à l'autre (Zhang *et al.*, 2024a). Par exemple, un profileur sismique utilise de basses fréquences acoustiques qui pénètrent les surfaces rencontrées pour informer sur la composition des différentes couches de substrats rencontrées, tandis qu'un échosondeur monofaisceau utilisé pour la pêche utilise de hautes fréquences qui sont réfléchies par les poissons rencontrés dans la colonne d'eau. Par conséquent, selon la fréquence acoustique employée, le retour du signal acoustique fournit différentes informations sur les caractéristiques du milieu rencontré. Les diverses fréquences acoustiques interagissent différemment lors du contact de l'onde acoustique avec une même matière (Zhang *et al.*, 2024a).

Dans le cadre du présent projet, il a été décidé d'utiliser un échosondeur multifaisceaux multifréquences pour cartographier les parois sous-marines du Fjord. Cet instrument à la fine pointe de la technologie permettra d'obtenir des données bathymétriques et de rétrodiffusion à très haute résolution (voir Section 5).

2.3 Résilience Saguenay: Typologie et variables

Une exploration des différents systèmes typologiques applicables à la cartographie des écosystèmes côtiers en zone intertidale a été menée (Guillaumont *et al.*, 2009; USFGDC, 2012; Gayet *et al.*, 2018; Keith *et al.*, 2020). À l'issue de ces analyses, il est proposé d'appuyer le cadre typologique de la présente étude sur celui développé par l'équipe de l'UQAR (Arsenault *et al.*, 2021; Jobin *et al.*, 2021) et partiellement adopté par l'équipe de l'Université Laval concernant la portion maritime de leur zone d'étude (Bernier *et al.*, 2020) dans le cadre des projets Résilience côtière du Saint-Laurent (voir Section 1.1). Cette approche garantit une cohésion et une intégration complète entre les initiatives ciblant la caractérisation côtière du Sud québécois. Ainsi, les sections suivantes s'inspirent largement des rapports précités et exposent le cadre méthodologique défini à ce stade. Au cours des prochaines phases, des ajustements ou des compléments pourraient être apportés à ce cadre typologique afin d'y intégrer des éléments observés sur le terrain. Par exemple, nous avons déjà noté la présence de terrasses argileuses dans la portion de l'estuaire fluvial de la zone d'étude (Tableau 1.1, Section 1.2), entre l'île Wilson et la municipalité de Saint-Fulgence

(Dionne, 2001). De telles terrasses ne font pas partie de la typologie développée par l'équipe de l'UQAR; nous devons donc l'adapter pour reconnaître et prendre en compte les spécificités du Fjord du Saguenay.

2.3.1 Cartographie des côtes

La cartographie des côtes s'appuie sur des segments linéaires, lesquelles permettent de positionner, dans la zone couverte par cette analyse, les principales limites géomorphologiques reconnues dans la littérature. Cette zone débute à la frontière terre/mer et atteint jusqu'à 200 m à l'intérieur des terres. Quintin *et al.* (2016) ont démontré l'intérêt de recourir aux notions de « haut de talus en milieu côtier (trait de côte) » et de « ligne de rivage » pour localiser les limites géomorphologiques essentielles à la caractérisation côtière. Pour ce projet, les définitions retenues pour ces deux limites sont celles proposées par Bernatchez & Drejza (2015) :

Ligne de rivage : « Cette limite géomorphologique correspond à la limite de végétation herbacée dense, à la base d'un ouvrage de protection rigide ou à la base d'une falaise. Elle correspond approximativement à la limite des hautes mers maximales/ pleines mers supérieures de grandes marées. Pour les marais maritimes, la ligne de rivage correspond à la limite entre le schorre supérieur et inférieur, soit approximativement le niveau moyen des hautes mers/ pleines mers supérieures de marée moyennes. »

Trait de côte : « Cette limite géomorphologique correspond au sommet du talus côtier. C'est la limite de la zone d'influence des processus côtiers, la limite entre la côte et l'arrière-côte. Dans les marais maritimes, il s'agit de l'arrière du schorre supérieur, soit lorsque la végétation devient terrestre. »

Le positionnement et la délimitation de ces limites reposent sur des indicateurs géomorphologiques et/ou botaniques, selon le type de côte, tel que proposé par Mallet & Michot (2012), Quintin *et al.* (2016) ou Houde-Poirier *et al.* (2018). Une base de données spatiale (*geotadabase*) a été constituée selon le modèle érigé par l'équipe de l'UQAR (LDGIZC-UQAR,

S.D.). Celle-ci consigne une panoplie d'informations complémentaires (p. ex. image interprétée, année de l'image interprétée, élément d'interprétation, validation terrain, municipalité). Des menus déroulants ont été configurés pour accélérer et homogénéiser le processus (Figure 2.1). Le type de côte ainsi que son état y sont également définis.

Figure 2.1. Exemple de la base de données. A) Éléments d'interprétation. B) État de la côte. C) Échelle de l'image.

A)

	Ens_Hydro	LimGeom	
1	7	Cotier	Sommet de l'ouvrage
2	8	Cotier	Ligne de rivage
3	9	Cotier	Ligne de rivage
4	10	Cotier	Ligne de rivage
5	11	Cotier	Sommet de l'ouvrage
6	12	Cotier	Sommet de l'ouvrage
7	13	Cotier	Autre
8	14	Cotier	Autre
9	15	Estuarien	Sommet de l'ouvrage ET Ligne ...
10	16	Estuarien	Sommet de l'ouvrage
11	17	Estuarien	Sommet de l'ouvrage ET Ligne ...
12	18	Estuarien	Sommet de l'ouvrage
13	19	Cotier	Ligne de rivage
14	20	Cotier	Ligne de rivage
15	21	Cotier	Sommet de l'ouvrage
16	22	Cotier	Autre
17	23	Cotier	Ligne de rivage

B)

№_Sec	TC_Compl	Etat_Cote	TC_Concat	Artif
(NULL)	(NULL)	Stable ou végét...	(NULL)	Oui
(NULL)	(NULL)	Stable ou végét...	(NULL)	Oui
(NULL)	(NULL)	Accumulation		Oui
(NULL)	(NULL)	Active ou vive (- de 25% végé.)		Oui
(NULL)	(NULL)	Semi-végétalisé (entre 25 et 75%)		Oui
(NULL)	(NULL)	Stable ou végétalisé (+75%)		Oui
(NULL)	(NULL)	Non applicable		Oui
(NULL)	(NULL)	Non déterminé		Oui
(NULL)	(NULL)	Stable ou végét...	(NULL)	Oui

C)

ng	Typelmg	Echelle_Img	Propri_Img	Georeflmg
	RGB	20 cm	MRN	MRN
2020	RGB	20 cm	MRN	MRN
2020	RGB	21 cm	MRN	MRN
2020	RGB	30 cm	MRN	MRN
2020	RGB	4 cm	MRN	MRN
2020	RGB	3 cm	MRN	MRN
2020	RGB	2 cm	MRN	MRN
2020	RGB	20 cm	MRN	MRN

À ce stade préliminaire du projet, les classes choisies sont tirées des grands types de côtes proposés par Arsenault *et al.* (2021) et Bernier *et al.* (2021) – Terrasse de plage; Terrasse de plage à base rocheuse; Flèche littorale; Tombolo/cordon littoral; Meuble sans falaise (inclut falaise basse); Falaise meuble; Falaise rocheuse; Rocheuse sans falaise (inclut falaise basse); Marais maritime; Remblai; Côte artificielle; Non déterminée. Lors des phases subséquentes, une liste détaillée des types de côtes identifiés, accompagnée de photographies terrain et de descriptions, sera produite.

L'état de la côte est consigné selon les attributs définis par Quintin *et al.* (2016) et employés par Bernier *et al.* (2020), lesquels sont présentés au Tableau 2.1. Comme la détermination des secteurs d'accumulation est facilitée par une analyse diachronique, il est prévu d'effectuer ce type

d'analyse à des secteurs ciblés, notamment les embouchures de rivières importantes (voir Section 4.5.1).

Enfin, la numérisation des segments sera réalisée en suivant le protocole décrit par Arsenault *et al.* (2021), stipulant que : (1) la numérisation doit se faire dans une direction constante, (2) un segment se termine lorsqu'un changement est observé (p. ex. type de côte ou état), (3) les segments sont interrompus aux limites municipales, (4) l'option capture (*snapping*) est utilisée afin d'assurer la connexion de l'ensemble des segments et (5) la longueur minimale des segments est fixée à 5 m. Des exemples de mise en application sont présentés à la Section 4.1.1.

Tableau 2.1 Description de l'état de la côte (modifié de Quintin *et al.*, 2016)

État de la côte	Description
Active ou vive	Segment côtier pour lequel il y a des signes apparents de processus d'érosion, et/ou pour lequel le couvert végétal représente moins de 25 %, et/ou l'escarpement est vif.
Semi-végétalisée	Segment côtier pour lequel il y a des signes apparents de processus d'érosion et le couvert végétal représente 25 à 75 %.
Stable ou végétalisé	Segment côtier pour lequel il n'y a pas de signes apparents de processus d'érosion actifs. Le couvert végétal représente plus de 75 % ou il y a une structure de protection côtière.
Non déterminée	État de la côte non déterminé.
Accumulation	Au niveau de la côte, signe d'accumulation sédimentaire.

2.3.2 Cartographie des écosystèmes côtiers

La cartographie des écosystèmes côtiers sera une cartographie surfacique produisant des polygones délimitant les écosystèmes côtiers. Ces polygones seront compilés au sein d'une base de données spatiale (*geotadabase*). La typologie retenue utilise la définition des grands écosystèmes de Jobin *et al.* (2021), qui s'articulera autour de certains des attributs contenus au sein de la base de données. Pour l'instant, il est proposé d'employer une version adaptée des grands écosystèmes identifiés par l'équipe de l'UQAR et d'apporter des modifications au besoin du Fjord. Le Tableau 2.2 présente la liste des écosystèmes côtiers retenue. Pour le moment, les écosystèmes infralittoraux seront conservés; cependant, en raison du contexte géomorphologique et des profondeurs d'eau attendues, il est possible que ceux-ci soient modifiés ou éliminés.

La cartographie des écosystèmes côtiers sera délimitée de façon uniforme. Elle cible les zones côtières, telles que définies par le trait de côte en contexte de marais maritime et par la ligne de rivage pour les autres types d'environnement (Jobin *et al.*, 2021) – voir Section 2.3.2. Au large, la distance est déterminée selon les particularités du site ainsi que la visibilité de la tranche d'eau en zone infralittorale sur les données utilisées (p. ex. images de drone). La distance minimale considérée correspondra à la zone intertidale émergée visible sur les données.

Tableau 2.2 Grands écosystèmes côtiers (modifié de Jobin *et al.*, 2021)

Nom de l'écosystème	Complément d'information
Infralittoral meuble	Pertinence à valider
Infralittoral meuble à macroalgues	
Infralittoral rocheux	Pertinence à valider
Infralittoral rocheux à macroalgues	
Infralittoral	Lorsque la nature du substrat est indéterminée Pertinence à valider
Infralittoral à macroalgues	
Bas estran meuble	
Bas estran meuble à macroalgues	
Bas estran rocheux	Incluant platier
Bas estran rocheux à macroalgues	Incluant platier
Bas estran	Lorsque la nature du substrat est indéterminée
Bas estran à macroalgues	Lorsque la nature du substrat est indéterminée
Batture	Incluant vasière et slikke
Batture à macroalgues	Incluant vasière et slikke
Chenal estuarien	
Chenal estuarien à macroalgues	
Delta	Incluant delta estuarien et de marée
Delta à macroalgues	Incluant delta estuarien et de marée
Plage	
Haut estran rocheux	
Marais maritime	
Île	

Comme présenté plus haut, le livrable cartographique produit consistera en des polygones délimitant les écosystèmes côtiers compilés au sein d'une base de données spatiale (*geotadabase*) structurée selon le modèle de l'équipe de l'UQAR (LDGIZC-UQAR, S.D.). Cette base de données

permettra de colliger, via des menus déroulants ou par saisie manuelle, les métadonnées de la cartographie (p. ex. type de substrat, couverture végétale, système géomorphologique, validation terrain, source de l'imagerie, région administrative, etc.). Nous notons que les informations concernant la couverture végétale seront compilées pour ce projet; cependant, il n'est pas prévu de systématiquement colliger les informations spécifiques à la végétation, comme la famille ou le taxon d'une plante présente. Pour y pallier, il est suggéré d'utiliser les relevés végétaux déjà publiés (p. ex. Gilbert, 2004; AECOM, 2013; Audet-Robitaille & Martel, 2023; Comité ZIP- Saguenay-Charlevoix, 2025) ou effectués par des partenaires (p. ex. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent). Il est avancé que les espèces ou assemblages végétaux demeurent relativement stables sur un horizon à court terme (p. ex. 20 ans), mais que leur distribution spatiale peut être modifiée rapidement selon les événements hydroclimatiques. L'exercice consistera à attribuer l'espèce ou l'assemblage des relevés par d'autres efforts aux polygones d'écosystèmes définis dans ce projet.

2.3.3 Cartographie des parois sous-marines

Deux types de données ont été jugées nécessaires pour la cartographie des parois sous-marines du Fjord: la bathymétrie et les données de rétrodiffusion acoustique à plusieurs fréquences. La littérature scientifique reconnaît que la collecte de données bathymétriques et de rétrodiffusion représente un apport important pour l'élaboration de plans de conservation (Buhl-Mortensen *et al.*, 2015; Lecours, 2017; Novaczek *et al.*, 2017; Cui *et al.*, 2021; Van Audenhaege *et al.*, 2021) ou l'identification de zones d'intervention prioritaires en cas d'incidents maritimes.

La bathymétrie représente un modèle tridimensionnel d'une surface étudiée, dérivée d'un nuage de points correspondant à des retours acoustiques (Greiffenhagen *et al.*, 2024). La nature de ces nuages de points est similaire à celle des nuages de points obtenus par lidar, mais avec du son au lieu de la lumière. La bathymétrie peut fournir beaucoup d'information d'importance écologique. Par exemple, des variables géomorphométriques comme la pente, la rugosité, et la courbure locale d'une surface peuvent être dérivées de données bathymétriques (Lecours *et al.*, 2016; Gonzalez, 2019; Pearman *et al.*, 2020). Celles-ci sont révélatrices de la complexité de la surface et de son niveau d'hétérogénéité (Price, 2021), qui joue un rôle écologique d'importance en matière de la diversité des habitats disponibles (Pino & Webb, 2024). Ainsi, l'hétérogénéité

d'une surface comme une paroi sous-marine est souvent directement liée à la biodiversité d'un milieu.

Les données de rétrodiffusion peuvent informer sur la composition d'une surface. En effet, l'interaction d'un faisceau acoustique avec une matière peut entraîner l'absorption d'une partie de l'énergie par cette matière. Lorsque c'est le cas, l'intensité de la portion réfléchiée par la matière et renvoyée vers le capteur de l'échosondeur est moindre que celle émise. L'absorption dépend de la nature de la surface rencontrée (ex. substrat dur ou substrat mou; van Audenhaege *et al.*, 2021). L'analyse de l'intensité des retours – la rétrodiffusion - permet de distinguer des retours forts associés à des matériaux durs et des retours faibles associés à des matériaux mous. Conséquemment, il est donc possible de cartographier les différents types d'environnements composant les écosystèmes de parois du Fjord du Saguenay.

2.4 Données complémentaires

Une partie de notre revue de la littérature s'est concentrée sur la disponibilité de données existantes susceptibles d'informer et de soutenir notre projet. Nous avons recensé de multiples sources de données pouvant fournir des informations complémentaires pour l'étude des écosystèmes côtiers submergés ou émergés du Fjord. Le Tableau 2.3 collige les principaux produits retenus. À noter que des sources alternatives ont été explorées, dont les banques d'images issues de plateformes de cartographie participative, comme *Mapillary*, *Panoramax* et *Kartaview*. Toutefois, celles-ci disposent de peu de clichés couvrant les côtes du Fjord. Cette option aurait permis, dans une certaine mesure, de compenser l'absence d'images obliques. La Figure 2.2 ainsi que le Tableau 2.4 présentent les caractéristiques des orthomosaïques aériennes disponibles couvrant la région d'étude. Le Tableau 2.5 compile les images aériennes historiques téléchargées et employées dans le cadre des essais d'analyses diachroniques au site de la Baie Sainte-Marguerite (voir Section 4.5.1).

Figure 2.2 Empreintes des orthomosaïques aériennes disponibles

Tableau 2.3 Données complémentaires

Nom	Producteur	Format (résolution) ¹	Description	Note	
Bathymétrie	Données bathymétriques non navigationnelles (NONNA)	Service hydrographique du Canada (SHC)	Matricielle (10 m)	Données bathymétriques par levés sonar multifaisceaux, illustrant la topographie sous-marine.	Une demande a été adressée au SHC-Québec afin d'obtenir différents produits complémentaires, dont la bathymétrie d'une résolution de 2 m pour certains secteurs. En date de rédaction, notre demande fait l'objet d'une évaluation.
Classification du rivage	Segmentation du rivage avec la classification par Technique d'Évaluation et de Restauration des Rives (TERR)	Programme des urgences environnementales (PUE) d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)	Linéaire	Cartographie des rives selon leur réponse à un déversement d'hydrocarbure (Sergy, 2008). La classification est basée sur les critères géologiques, le type de côte, le type de dépôt, le type de végétation et les conditions d'emménagement du pétrole (Wynja <i>et al.</i> , 2015).	La cartographie des rives du Fjord du Saguenay a été produite à partir de vidéographies géoréférencées captées par hélicoptères entre 1998 et 2001 selon la méthode présentée par Wynja <i>et al.</i> , 2015 ² . Une demande a été adressée au PUE dans le but d'avoir une copie des vidéos, en date de rédaction, nous sommes en attente d'une réponse.
Dépôt quaternaire	Zones morpho-sédimentologiques	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) Direction de l'information géologique du Québec (DIGQ)	Polygonales	Cartographie des dépôts quaternaires établie par travaux de terrain et photo-interprétation (p. ex. Daigneault <i>et al.</i> , 2011).	N.A.
Écoforestière	Cartes écoforestières du quatrième inventaire forestier	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) Direction des Inventaires Forestiers	Polygonales	Cartographie écoforestière, réalisée par photo-interprétation aérienne et validation terrain, présentant les caractéristiques forestières et écologiques, dont : dépôts de surface, districts écologiques ou classification de la végétation (MFFP, 2015).	Le Quatrième inventaire a été favorisé dans le souci d'utiliser un produit couvrant l'ensemble de la zone d'étude. Le Cinquième inventaire, couvrant la portion nord-est du fjord, devrait être disponible au cours de l'année 2026 (MRNF, 2025).
Lidar et dérivés	Lidar-Modèles numériques terrain Lidar-Modèles numériques pente	Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)	Matricielle (1 ou 2 m)	Produits dérivés du Projet d'acquisition de données par le capteur lidar à l'échelle provinciale (MFFP, 2015b). Les relevés couvrant la zone d'étude ont été effectués entre 2012 et 2023 (MRNF, 2025b).	N.A.

¹ : Applicable au format matriciel. ² : Communication personnelle, Pascal Hébert, agent de géomatique – Centre national des urgences environnementales (CNUE), Gouvernement du Canada. Courriels échangés en novembre 2025. N.A. : Non applicable.

Tableau 2.4 Caractéristiques des orthomosaïques aériennes disponibles

Année d'acquisition	Résolution (cm)	Couverture (%) ¹	Présence d'ombre ²	Position de la marée ²	Note (s)
2006	21	56.9	Varie selon secteurs	Varie selon secteurs	Noir et blanc, photos réalisées de juillet à septembre
2012	30	44.2	Faible (parois ouest)	Basse	N.A.
2019	20	35.0	Faible (parois ouest)	Basse	N.A.
2020	20	88.3	Faible (quelques secteurs au sud)	Haute	N.A.
2023	20	26.7	Faible (parois est)	Haute	N.A.

¹ : Mesurée arbitrairement en considérant la zone d'étude rectiligne d'une longueur de 120 km.² : Variables évaluées visuellement de façon subjective. N.A.: Non applicable.

Tableau 2.5 Caractéristiques des images aériennes historiques de la Baie Sainte-Marguerite

Année	Rouleau	Échelle	Nombre d'images	Type d'images
1958	A201	1 : 15 840	10	Noir et blanc
1964	Q64172	1 : 15 840	6	Noir et blanc
1972	Q72823	1 : 15 000	7	Noir et blanc
1981	Q81826	1 : 15 000	4	Noir et blanc
1984	Q84827	1 : 15 000	4	Infrarouge en rouge

3. Établissement de la méthodologie - portion émergée

3.1 Acquisition de données

Comme discuté dans la Section 2.2, dans le cadre du présent projet, l'imagerie acquise par drone servira à produire des cartographies haute résolution de secteurs clés, notamment les baies, anses, et estuaires des principaux tributaires de la rivière Saguenay (voir Section 4.1.1). La qualité des résultats cartographiques finaux découlant de cette technique est largement dépendante de variables environnementales (Section 3.1.1), paramétriques (Section 3.1.2) ou techniques (Section 3.1.3).

3.1.1 Variables environnementales

Les facteurs environnementaux influencent considérablement l'utilisation des drones, tant au niveau de la sécurité des opérations, du respect des contraintes aéronautiques et de la qualité des

images acquises. Parmi ces facteurs, la vitesse du vent joue un rôle clé en réduisant la stabilité de l'appareil ou en générant des mouvements de la végétation et des plans d'eau, entraînant des flous et des déformations sur les images, ce qui impacte négativement la qualité des produits photogrammétriques - lorsque des images adjacentes sont combinées pour créer des orthomosaïques et des modèles numériques de terrain (Slade *et al.*, 2025).

Il est généralement recommandé d'effectuer les vols lorsque la couverture nuageuse est très faible (<10 %) ou très élevée (>90 %), afin d'obtenir des images soumises à des conditions de réflectances homogènes et de minimiser les ombres au sol induites par les nuages (Pastucha *et al.*, 2022; Kvile *et al.*, 2024). De plus, survoler à marée basse permet d'exposer une plus grande surface de zone intertidale, optimisant ainsi la couverture cartographique. L'angle d'élévation solaire constitue un autre paramètre principal, puisque des angles faibles (< 10°) réduisent la pénétration lumineuse en zones infralittorales, tandis que des angles élevés (> 45°) risquent de provoquer des reflets solaires sur le capteur (Kvile *et al.*, 2024). En outre, une position solaire inadéquate risque de générer des ombres, rendant certains secteurs inexploitable. La position du midi solaire est particulièrement importante lors de l'utilisation de capteurs passifs tels que les caméras multispectrales. D'ailleurs, les fabricants fournissent généralement des recommandations précises quant aux conditions optimales d'utilisation. Doukari *et al.* (2021) ont développé un outil en ligne (<https://uav.marine.aegean.gr>) permettant de déterminer les plages horaires optimales pour acquérir des images de drones en zones intertidales, en tenant compte de l'ensemble des variables environnementales. Doukari & Topouzelis (2022) ont démontré que les images acquises dans des conditions environnementales optimales (p. ex. couverture nuageuse, angle solaire ou vitesse du vent) permettent de générer des cartographies marines avec un niveau de confiance accru. Leur étude a comparé, à l'aide d'indices kappa, des cartographies basées sur des images obtenues en conditions optimales (valeurs comprises entre 0,80 et 0,95) à celles prélevées lorsqu'au moins un paramètre était inadéquat (valeurs comprises entre 0,46 à 0,63). Un constat similaire est présenté par Ventura *et al.* (2018); alors qu'ils ont observé des résultats mitigés à certains secteurs de leur cartographie d'habitats marins, ils avancent que la cause est liée à des images acquises lors de conditions non idéales (p. ex. temps de la journée et conditions de vent).

3.1.2 Variables paramétriques

Les facteurs paramétriques, déterminés par l'opérateur et/ou inhérents au matériel utilisé, exercent une influence sur la qualité des images et la précision des cartographies générées. La couverture et la durée du vol dépendent des paramètres sélectionnés, notamment le taux de chevauchement et l'altitude. Il importe donc de trouver un compromis optimal entre la qualité des images versus le temps et la superficie couverte (Kvile *et al.*, 2024).

La reconstruction du modèle 3D, étape clé dans le traitement photogrammétrique, dépend directement des chevauchements latéral et frontal des images. En zone intertidale, ces chevauchements optimaux devraient atteindre environ 80% en raison du faible nombre d'éléments distinctifs dans ces environnements (Espriella *et al.*, 2020; Doukari & Topouzelis, 2022; Kvile *et al.*, 2024).

La précision du positionnement des orthomosaïques est améliorée par l'utilisation de corrections cinématiques en temps réel (*Real Time Kinematic* (RTK)) appliquées au géocodage des images ou par le déploiement de cibles au sol préalablement au vol. Le nombre de cibles requis dépend de la taille et de la topographie du site ; un minimum de cinq cibles spatialement distribuées est recommandé pour des vols couvrant de faibles superficies (Tonkin & Midgley, 2016; Li *et al.*, 2023).

Les caractéristiques techniques de la caméra sélectionnée (p. ex. résolution du capteur, focale fixe) ont un impact direct sur la qualité et la précision des images capturées, influençant ainsi la fidélité des modèles cartographiques. La résolution spatiale, définie par les paramètres de la caméra et les conditions de vol, dont l'altitude, dicteront la taille minimale des éléments discernables et cartographiables. La règle générale stipule qu'un élément sera identifiable et classifiable adéquatement s'il possède une taille correspondant à environ quatre fois la largeur d'un pixel (Torsvik *et al.*, 2020; Kvile *et al.*, 2024). Toutefois, Espriella & Lecours (2022) ont montré dans leur étude des habitats intertidaux floridiens que des résolutions centimétriques ne sont pas toujours indispensables. Des résolutions décimétriques (entre 3 et 31 cm) ont offert des performances comparables, réduisant même les erreurs liées aux zones de transition écologique entre deux types d'habitats, souvent plus sensibles aux erreurs de classification.

3.1.3 Variables techniques

L'une des variables techniques les plus importantes est la résolution spectrale, qui correspond au nombre de bandes spectrales pouvant être capturées par un capteur. La résolution spectrale peut considérablement améliorer les résultats de cartographie côtière (Yang *et al.*, 2019).

La résolution spectrale suscite un intérêt notable et croissant dans le domaine de la cartographie côtière par télédétection (Cavalli, 2024). De nombreux travaux ont recours à des caméras multispectrales pour classifier et caractériser les habitats côtiers ou les espèces intertidales avec une précision accrue (Choi *et al.*, 2017; Rossiter *et al.*, 2020; Chand & Bollard, 2021; Román *et al.*, 2021, 2023; Windle *et al.*, 2023; Elma *et al.*, 2024; Simpson *et al.*, 2024; Morgan *et al.*, 2025). Elma *et al.* (2024) estiment que l'addition des bandes *RedEdge* et proche infrarouge (*near infrared* (NIR)) permet d'accroître de 28% la précision globale d'une cartographie en zone intertidale. Un constat similaire est formulé par Espriella & Lecours (2022), qui soulignent la réduction des erreurs d'omission ou de commission entre des habitats aquatiques et de vasières grâce à l'intégration de la bande NIR. Marcello *et al.* (2018) mentionnent qu'une résolution hyperspectrale offre un avantage par rapport à une résolution multispectrale, alors qu'une amélioration de 5 à 10 % est observée lors d'une classification à partir d'imageries satellitaires. Chand & Bollard (2021) stipulent qu'une résolution spectrale fine prévaut sur une résolution spatiale fine pour la classification des écosystèmes côtiers, bien que le coût de l'équipement puisse constituer une limite (Suo *et al.*, 2019). Toutefois, certains auteurs concluent que l'usage d'images hyperspectrales n'apporte pas d'amélioration significative par rapport aux images multispectrales (Belluco *et al.*, 2006; Davies *et al.*, 2023).

3.2 Traitement des données brutes

Pour éviter de la répétition de contenu trop technique, les détails du traitement des données brutes sont fournis dans la Section 4 (Application test de la méthodologie - portion émergée). Le protocole proposé qui y est présenté a été défini selon des essais itératifs menés par l'équipe du LERGA, en s'appuyant sur la documentation consultée, notamment le guide officiel du logiciel Agisoft Metashape Professional (version 2.2.1; Agisoft, 2023), ainsi que le protocole méthodologique de la Commission géologique des États-Unis (*United States Geological Survey*, (USGS)) dédié au

traitement d'images côtières par photogrammétrie (Over *et al.*, 2021). La Figure 3.1 schématise la séquence des étapes proposées pour le traitement. Il est à noter que certaines procédures s'appliquent uniquement aux images acquises avec la caméra multispectrale (voir Tableau 4.2).

3.3 Analyse des données (préparation, segmentation et classification)

3.3.1 Sélection de bandes spectrales

La Section 3.2.3 a mis en relief l'importance de la résolution spectrale en cartographie des habitats. Cette considération est aussi importante au niveau méthodologique: est-ce que toutes les bandes fournies par un capteur sont utiles à la cartographie des écosystèmes d'intérêt? Si ce n'est pas le

cas, des économies de ressources pourraient être faites, que ce soit en utilisant des capteurs avec une résolution spectrale moins élevée - qui sont moins coûteux - ou en réduisant les ressources informatiques nécessaires pour traiter les données, par exemple.

Quelques études visent à évaluer quantitativement l'apport des différentes bandes spectrales dans les efforts de cartographie côtière. Simpson *et al.* (2024) ont comparé des classifications multispectrales réalisées à partir de 3, 5, 6 et 10 bandes. Les résultats montrent peu de différences entre 5, 6 et 10 bandes, particulièrement lorsque la combinaison inclut la bande *coastal blue* ainsi qu'une seconde bande rouge. Une seconde étude, portant sur un habitat estuarien, a comparé une classification des bandes visibles (rouge, verte, et bleue (RVB)) à une classification à cinq bandes. Les résultats semblent confirmer l'efficacité de l'ajout de bandes multispectrales, alors que les bandes *RedEdge* et NIR ont amélioré la détection des espèces végétales. Leur performance globale est passée de 57 à 84 %, de 63 à 91 % et de 72 à 89 % selon les sites. Enfin, Suo *et al.* (2019) confirment un gain de précision des classifications par l'ajout de bandes, mais soulignent que le gain semble stagner au-dessus de 4 bandes, n'entraînant pas de performance supérieure.

Malgré la littérature soulignant l'apport généralement positif de bandes spectrales hors du spectre visible, comparé à l'usage exclusif de bandes visibles, quelques études nuancent ce constat. Gonzalez-Perez *et al.* (2022) rapportent que les bandes visibles peuvent produire des classifications comparables à celles issues d'images multispectrales, surtout lorsque les coûts et traitements associés sont considérés. Dans le même ordre d'idée, James *et al.* (2020) soulignent que l'apport des images multispectrales à leur classification, qui n'a amélioré leur précision que de 4%, demeure négligeable compte tenu du prix d'acquisition de ce type de capteur. Enfin, Papakonstantinou *et al.* (2020) observent que, dans le cas d'une classification sous-marine orientée-objet, l'utilisation des bandes visibles s'avère légèrement plus précise que lors de l'emploi des images multispectrales, et ce, nonobstant les algorithmes de classification utilisés.

3.3.2 Indices spectraux et autres dérivées

Les indices spectraux constituent une technique de combinaison et de transformation mathématique des bandes spectrales permettant de caractériser et de quantifier des éléments environnementaux

spécifiques (p. ex. végétation, eau, sol) en exploitant leurs signatures spectrales distinctes (Chen *et al.*, 2025). Les indices pouvant être calculés sur une orthomosaïque dépendent de la résolution spectrale, c'est-à-dire du nombre de bandes et de leurs longueurs d'onde associées. Largement utilisés en caractérisation d'écosystèmes, plusieurs indices ont pu être recensés et permettent d'améliorer significativement les précisions de classifications selon les objectifs spécifiques visés (p. ex. *Normalized Difference Sand Index* (NDSI), Mao *et al.*, 2022; *Floating Algae Index* (FAI), Torres-Pérez *et al.*, 2023; *Normalized Difference Turbidity Index* (NDTI), Ma *et al.*, 2024; *Salinity index* (SIT), Li *et al.*, 2024). Dans le cadre du présent projet, il est proposé de : (1) calculer, via un code dédié, les différents indices relevés en plus des plus courants (p.ex. *Normalized difference vegetation index* (NDVI); *Modified Normalized Difference Water Index* (MNDWI)); et (2) valider leur apport à la segmentation en utilisant les outils d'optimisation d'*eCognition*, comme *Feature Space Optimization*, *Sample Based Feature Relevance* ou analyse en composantes principales (ACP) (voir Section 3.3.3).

Un autre dérivé important provient du processus photogrammétrique. En effet, en s'assurant d'avoir un chevauchement adéquat lors de la collecte des données (Section 3.1.2), il est possible de créer un modèle numérique de surface (MNS) et un modèle numérique de terrain (MNT) à partir de l'imagerie. En utilisant les principes de la géomorphométrie, il est ensuite possible de dériver une variété d'indices topographiques (p. ex. pente, rugosité, courbure, position altitudinale relative, formes morphométriques) pour caractériser la forme du terrain dans les zones d'études.

Les avantages associés à la résolution spectrale, aux indices spectraux et aux données altimétriques peuvent être combinés, ce qui semble accroître significativement les résultats de classification (Chand & Bollard, 2021; Oiry *et al.*, 2024). Par exemple, Bergner *et al.* (2025) démontrent que l'ajout d'un MNT à résolution métrique à une classification multispectrale en milieu côtier permet d'accroître la précision de 75 % à 89 %, dans leur cas. Des constats similaires ont été rapportés par James *et al.* (2020) ainsi que Brunier *et al.* (2022), qui ont observé respectivement des hausses de la précision globale de 4 et 20% en intégrant des données géomorphologiques à leurs classifications d'images multispectrales en milieu marin.

3.3.3 Algorithmes de segmentation

Les variables techniques susceptibles d'influencer le cadre méthodologique sont abondantes et variées. Parmi celles-ci, les algorithmes de segmentation d'images foisonnent, et mener des tests quantitatifs permettant de déterminer le plus performant dans le contexte spécifique du projet serait laborieux. Par conséquent, cette section ne prétend ni dresser une liste exhaustive ni décrire l'ensemble des options disponibles, mais vise à justifier, sur la base de la littérature consultée, certains choix méthodologiques relatifs aux aspects techniques de la cartographie par télédétection optique.

En géographie, il est admis que les éléments près les uns des autres sont plus susceptibles d'être similaires que ceux qui sont éloignés (Tobler, 1969). Ce concept fondamental s'applique directement à la télédétection. L'analyse d'image basée sur les objets, ou orientée-objet (*Object-based Image Analysis* (OBIA)), s'appuie sur ce principe. L'analyse OBIA segmente donc les données d'entrée en objets homogènes et les analyses subséquentes (p. ex. une classification) s'appliquent sur les objets au lieu de sur des pixels individuels. Autrement dit, la segmentation considère l'information spectrale des pixels afin de définir des polygones groupant des pixels partageant des similitudes (Blaschke *et al.*, 2015). Les analyses subséquentes peuvent donc se baser sur l'information spectrale, géométrique et contextuelle des objets. À l'opposé, l'approche pixel par pixel (*pixel-based*) ne considère que les propriétés spectrales (Blaschke 2010), omettant le concept de Tobler (1969). L'analyse OBIA permet d'accroître les résultats de segmentation, particulièrement lorsqu'appliquée à des images de très haute résolution comme celles issues des vols de drone (Doukari & Topouzelis 2022; Ez-zahouani *et al.*, 2023; Karan *et al.*, 2025).

Dans le contexte de la cartographie côtière, l'OBIA semble se distinguer et offrir des résultats supérieurs à l'approche pixel par pixel (Ventura *et al.*, 2018; Espriella *et al.* 2020; De Cock *et al.*, 2023; Madhuanand *et al.*, 2025). À titre d'exemple, Demers *et al.* (2015) ont comparé les deux types d'analyses pour la cartographie du littoral arctique canadien et ont observé une précision globale de 78% avec OBIA contre 71% avec la classification pixel par pixel. De plus, la segmentation de type OBIA facilite une intégration plus complète et variée des données auxiliaires (Espriella *et al.* 2020; Ez-zahouani *et al.*, 2023). D'ailleurs, l'apport significatif de l'incorporation de données auxiliaires est largement discuté concernant un vaste éventail d'informations :

lithologiques (Mao *et al.*, 2022; Sunde *et al.*, 2024), formes des côtes (Mao *et al.*, 2022), topographiques (Sturdivant *et al.*, 2017; Kotaridis & Lazaridou 2021; Mao *et al.*, 2022; De Cock *et al.*, 2023; Sullivan *et al.*, 2025; Zheng *et al.*, 2025), matrices de co-occurrence des niveaux de gris (Madhuanand *et al.*, 2025), ou géométriques (Mao *et al.*, 2022; Madhuanand *et al.*, 2025; Zheng *et al.*, 2025).

L'algorithme de segmentation le plus répandu en OBIA est le *Multi-Resolution Segmentation* (MRS) disponible dans le logiciel eCognition (Ez-zahouani *et al.* 2023; Karan *et al.*, 2025). Cet algorithme repose sur trois paramètres fondamentaux: l'échelle, la forme et la compacité. Il utilise une approche ascendante en débutant par former des segments à la plus fine résolution possible, souvent au niveau du pixel même. Ensuite, une étape de fusion itérative des segments en objets plus grands, selon des critères d'homogénéité spectrale et spatiale, est réalisée (Yan *et al.*, 2022). Dans des contextes de cartographie côtière, le MRS a démontré son efficacité avec des précisions globales recensées oscillant entre 78 et 96% (Demers *et al.*, 2015; Ventura *et al.*, 2018; Espriella *et al.*, 2020; Doukari & Topouzelis 2022; Espriella & Lecours 2023).

À ce stade du projet, l'algorithme de classification permettant d'attribuer les écosystèmes d'intérêt du Fjord aux polygones de segmentation n'est pas encore déterminé puisque nous n'avons pas encore accès à eCognition. La demande d'acquisition du logiciel a été approuvée par le Service des technologies de l'information de l'UQAC, et nous devrions pouvoir commencer à l'utiliser en janvier 2026. Il est proposé de réaliser des tests de façon à confirmer l'algorithme de segmentation offrant les meilleures performances au sein des environnements du Fjord.

Nous proposons aussi d'utiliser des orthomosaïques existantes (Section 2.4) issues d'images aériennes par avion pour les secteurs qui ne seront pas survolés par drone. L'approche de segmentation optimale déterminée pour les images de drones sera conservée pour conserver une cohérence méthodologique au niveau des différentes échelles. De plus, cette démarche vise à réduire la subjectivité dans la délimitation des différents habitats côtiers et à permettre, par photo-interprétation, l'attribution à chaque objet des caractéristiques du système de classification écologique côtier (Section 2.3.2). Par ailleurs, les cartes dérivées des images de drone pourront être utilisées comme secteurs de validation ou de calibration pour les orthomosaïques aériennes (Elma *et al.*, 2024; Herkül *et al.*, 2024).

3.3.4 Positionnement du niveau des pleines mers supérieures de grandes marées

L'interprétation des limites géomorphologiques décrites dans la Section 2.3.1 peut être facilitée par le positionnement du niveau des pleines mers supérieures de grandes marées (PMSGM) (Arsenault et al., 2021). La méthode proposée pour établir le PMSGM suit les étapes suivantes :

1. Récupérations des informations des stations marégraphiques disponibles pour le Fjord (www.marees.gc.ca/fr/stations) ;
2. Conversion des valeurs des stations, relatives aux zéros des cartes, en utilisant la constante de conversion des systèmes géodésiques CGVD28 afin d'arrimer les valeurs aux données lidar ;
3. Détermination de l'aire d'influence de chacune des stations en employant des polygones de Thiessen, ou diagrammes de Voronoï, en s'appuyant sur le fait que la marée ne suit pas une fonction linéaire (Simon, 2007) ;
4. Extraction, à partir du MNT des données lidar, via l'outil « courbes de niveau » dans un système d'information géographique (SIG), des valeurs PMSGM correspondant à chaque aire définie à l'étape précédente (étape 3).

4. Application test de la méthodologie - portion émergée

4.1. Collecte de données par drone

4.1.1 Sélection des sites

La détermination des sites prioritaires s'est articulée autour de deux approches complémentaires. Dans un premier temps, les zones d'intérêt (p. ex. marais ou zones intertidales importantes) identifiées dans la documentation consultée ont été retenues (Dionne *et al.*, 2001; Gilbert *et al.*, 2004). Par la suite, les valeurs de pentes dérivées des données lidar (Section 2.4) ont été utilisées afin de délimiter les secteurs du Fjord présentant une pente comprise entre 0 et 15°, ce qui permet d'écarter les zones susceptibles d'être dominées par des parois rocheuses. La sélection de ce seuil repose sur la définition d'une côte à falaise proposée par Houde-Poirier *et al.* (2018), selon laquelle une pente entre 15° et la verticale est exigée (Guilcher, 1954; CETMEF, 2013). À la suite de cette catégorisation, une validation visuelle des secteurs correspondant au critère de pente

a été effectuée afin de confirmer ou non leur sélection. Au total, 49 emplacements ont été retenus (Figure 4.1) et une valeur de priorisation variant entre 1 (haute priorité) et 4 (basse priorité) leur a été attribuée. Cette hiérarchisation est basée sur : (1) mentions dans la littérature (p. ex. les sites documentés sont considérés prioritaires versus ceux identifiés à partir du critère de pente), (2) accessibilité, (3) répartition spatiale des sites, (4) hétérogénéité des sites, (5) présence d'une rivière à saumons (CEGRIM, 2021) et (6) taille du site.

Les travaux de l'été 2025 se sont déroulés sur les sites présentant les niveaux de priorisation 1 et 2. Une tournée de reconnaissance a été effectuée les 18 et 19 juin 2025, principalement dans le but d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des propriétaires privés. Cet exercice a aussi permis de (1) localiser les points d'accès, (2) effectuer une reconnaissance générale des lieux et (3) identifier d'éventuels obstacles. Le Tableau 4.1 présente quelques caractéristiques des différents sites sélectionnés.

Tableau 4.1 Caractéristiques des sites sélectionnés

Code	Nom	Source ¹	Priorité	Vol réalisé
1	Rivière aux Vases	Lidar	4	
2	Rue Louis Hudon	Lidar	4	
3	Gîte du Haut des Arbres	Lidar	3	
4	Rivière Valin	Lidar	3	
5	Les vergers bleus des Battures	Lidar	2	X
6	Marais Saint-Fulgence	Dionne	1	
7	Saint-Fulgence	Lidar	2	
8	Sentier Aimé Tremblay	Lidar	2	X
9	Anse à Philippe	Lidar	1	X
10	Rivière à Mars	Dionne et saumon	1	X
11	Rivière Ha! Ha!	Dionne	1	
12	Anse à Benjamin	Dionne	1	X
13	Baie de la Pointe aux Pins	Lidar	3	
14	Battures Hôtel Fjord Saguenay	Lidar	3	
15	Île à Jalbert	Lidar	2	X
16	Anse au Sable	Lidar	3	
17	Gîte Les 13 Lunes	Lidar	2	X
18	Anse Pelletier	Lidar	2	X
19	Auberge Rivière Saguenay	Lidar	3	
20	Anse aux Cailles	Lidar	3	
21	Anse à la Croix	Lidar	2	
22	Anse à Didier	Lidar	4	
23	Anse à Cléophe	Lidar	2	
24	Anse à Théophile	Lidar	3	
25	Anse à Simon	Lidar	3	

Code	Nom	Source ¹	Priorité	Vol réalisé
26	Anse de la Descente des Femmes	Lidar	3	
27	Anse aux Érables	Lidar	2	
28	Anse à la Chaîne	Lidar	4	
29	Baie rivière Éternité	Dionne	1	
30	Anse de Tabatière	Lidar	4	
31	Rivière Saint-Jean	Dionne, Gilbert et saumon	1	X
32	Anse Petit-Saguenay	Dionne et saumon	1	
33	Anse à Gagnon	Dionne	4	
34	Anse à Tidée	Lidar	4	
35	Anse de l'Île	Lidar	4	
36	Anse au Cheval	Lidar	4	
37	Rivière Sainte-Marguerite	Dionne, Gilbert et saumon	1	
38	Anse de Brise-Culotte	Lidar	4	
39	Anse Saint-Étienne	Dionne et Gilbert	1	X
40	Anse à Pierrot	Lidar	1	
41	Anse de Roche	Lidar	1	
42	Chemin Anse Creuse	Lidar	3	
43	Anse Creuse	Lidar	4	
44	Anse aux Petites Îles	Dionne	4	
45	Anse à David	Lidar	4	
46	Anse à la Passe-Pierre	Lidar	2	
47	Anse à la Boule	Lidar	4	
48	Anse à la Barque	Lidar	3	
49	Anse à l'eau	Lidar	3	

¹ : Dionne fait référence à Dionne *et al.* (2001), Gilbert correspond à Gilbert (2004) alors que saumon indique qu'il s'agit d'une rivière à saumons selon MELCCFP (2023).

Figure 4.1 Localisation des sites sélectionnés

4.1.2 Demandes d'autorisation

À l'intérieur de la zone d'étude, certaines contraintes réglementaires encadrent l'utilisation de drone et nécessitent l'obtention de permis ou d'autorisations spécifiques. Les vols effectués dans l'espace aérien CYBG, géré par les Forces armées canadiennes, ont exigé une demande d'autorisation ainsi qu'une coordination avec la tour de contrôle pour chacun des vols réalisés. L'usage de drone étant proscrit à l'intérieur du Parc national du Fjord-du-Saguenay (Parcs Canada, 2024; Sépaq, 2025), des permis de recherche scientifique ont été demandés auprès de Parcs Canada (Numéro de permis : SAGMP-2025-46336) et de la Société des établissements de plein air du Québec – Sépaq (No. autorisation : PNFS-2025-07-02), les permis sont présentés à en Annexe. Celles-ci peuvent s'accompagner de restrictions spatiales et/ou temporelles. À titre d'exemple, le permis délivré par la Sépaq interdisait, à certains endroits, les vols durant la période de nidification du faucon pèlerin.

4.1.3 Planification des vols

La planification des vols s'est appuyée sur la vérification des heures de marée basse, à partir du site du Service hydrographique du Canada (<https://www.marees.gc.ca>), ainsi que sur l'analyse des conditions météorologiques à l'aide de l'application *UAV Forecast* et du site d'Environnement Canada. En théorie, l'acquisition d'images visibles destinées à la cartographie devrait être réalisée entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi (Kvile *et al.*, 2024), tandis que l'utilisation optimale d'une caméra multispectrale se situe dans une fenêtre de deux heures avant ou après le midi solaire (AgEagle, 2023). Le défi consistant à synchroniser ces conditions (c.-à-d. marée, midi solaire, météorologique) dans le cadre d'acquisition d'images en zone intertidale a d'ailleurs été souligné dans d'autres études (Pastucha *et al.*, 2022; Espriella & Lecours, 2023). En contexte de feux de forêt, lorsque la fumée risquait d'affecter la qualité des images, le site *FireSmoke Canada* (www.firesmoke.ca) était consulté durant le processus de planification. Lorsqu'une présence de fumée était constatée, les informations quant à la concentration et la distribution spatiale ont été consignées.

4.1.4 Travaux terrain pré-vol

Avant chaque vol, des cibles au sol ont été déployées, en raison de cinq par vol (un site est composé d'un à trois vols (Tableau 4.2)). Les cibles étaient constituées soit de panneaux de plastique corrugué Hi-Core (*Coroplast*), soit de repères à la peinture d'arpentage. Les coordonnées géographiques des cibles étaient relevées à l'aide d'un système de positionnement différentiel (DGPS). Simultanément, des photographies de chacune des cibles ont été prises selon les quatre orientations cardinales, générant une série de photographies géoréférencées pour le site. Une description sommaire du site (c.-à-d. notes de terrain, photographies complémentaires et relevés DGPS) était réalisée. L'utilisation de la caméra multispectrale requiert une calibration radiométrique afin d'attribuer des valeurs de réflectances précises et de compenser les variations induites par la lumière ambiante (MicaSense, 2024). Cette étape, effectuée lors du traitement photogrammétrique, nécessite la prise de photographies du panneau de calibration fourni par le fabricant, avant chaque envol et à la fin du dernier vol, conformément aux recommandations (AgEagle, 2023). Dans la mesure du possible, la répartition des vols était équilibrée avant et après l'heure de marée basse afin d'assurer une couverture optimale de la zone intertidale.

4.1.5 Vols d'acquisition des images

Les vols ont été préprogrammés en employant l'application DJI Pilot, laquelle permet de définir la zone survolée ainsi que les différents paramètres régissant le vol. Ces derniers exercent une influence directe sur la qualité des produits photogrammétriques, notamment la résolution au sol (Section 3.1.2). Puisqu'il s'agit de vols tests effectués à partir de différents équipements, les paramètres employés ne sont pas uniformes pour l'ensemble des sites. Les essais effectués devraient permettre de définir les paramètres optimaux pour la saison de terrain de l'été 2026, offrant des compromis, selon l'équipement utilisé, entre superficies couvertes et résolution au sol. Le Tableau 4.2 présente les différentes configurations employées tandis que la Figure 4.2 présente les sites survolés. Une vitesse constante de 4,5 m/s a été paramétrée pour l'ensemble des vols réalisés.

Tableau 4.2 Paramètres des vols réalisés

Site	Date	Caméra ¹	Altitude (m)	Heure marée basse ²	Niveaux (m) ²	Station de référence	Heure midi solaire ³	Heure début vol	Cible au sol (N)	GPS	Chevauchement Frontal ; latéral	Résolution (cm)		Superficie (km ²)
												Ortho.	MNT	
Anse à Philippe	2025/07/08	Zenmuse X4s	100	08h41	1.290	Port Alfred (03460)	12h48	08h33	N.A.	N.A.	80% ; 80%	2.73	5.45	0.087
	2025/09/25	RedEdge P Dual	50 S.T.	10h12	0.177	Port Alfred (03460)	12h41	10h51	N.A.	N.A.	80% ; 80%	3.21	3.45	0.087
Anse à Benjamin	2025/07/09	Zenmuse X4s	100	09h22	1.105	Port Alfred (03460)	12h48	08h50	N.A.	N.A.	80% ; 80%	2.67	5.33	0.209
Gîte Les 13 Lunes	2025/07/10	Zenmuse X4s	100	09h59	0.924	Port Alfred (03460)	12h48	09h38	N.A.	N.A.	80% ; 80%	2.82	5.63	0.240
Anse Pelletier	2025/08/01	Zenmuse X4s	100	14h39	1.789	Grand-Anse (03466)	12h49	13h25	14	Icon - Fixe	80% ; 80%	2.71	5.41	0.241
Rivière Mars	2025/08/02	Zenmuse X4s	100	15h22	1.725	Port Alfred (03460)	12h49	13h31	12	Icon - Fixe	80% ; 80%	2.73	5.47	0.287
Sentier Aimé Tremblay	2025/08/06	Zenmuse X4s	70	08h27	1.619	Grand-Anse (03466)	12h49	08h14	10	Icon - Fixe	80% ; 80%	1.95	3.90	0.206
Vergers bleus battures	2025/08/07	Zenmuse X4s	70	10h05	1.099	Chicoutimi (03480)	12h49	09h58	15	Icon - Fixe	80% ; 80%	1.94	3.88	0.306
Îles à Jalbert	2025/08/08	Zenmuse X4s	70	9h39	1.075	Grand-Anse (03466)	12h48	08h35	14	Icon - Fixe	80% ; 80%	1.95	3.89	0.308
Anse Saint-Jean	2025/10/15	RedEdge P Dual	60 S.T.	11h36	0.950	L'Anse Saint-Jean (03440)	12h28	11h00	15	Icon - Borne	75% ; 75%	3.97	7.94	0.385
Anse Saint-Étienne	2025/10/15	RedEdge P Dual	60 S.T.	15h24	1.497	Baie Sainte-Catherine (03424)	12h28	15h16	12	Icon - PPP	75% ; 75%	4.30	8.60	0.334

¹ : Principales caractéristique des caméras employées. Zenmuse X4s : Résolution 5472 X 3648px, 20 mégapixels, focale fixe de 8.8mm (DJI, S.D.)). RedEdge P Dual : Résolution 1456 X 1088px. 1.6 mégapixels, focale fixe de 5.5mm pour les 10 bandes spectrales et résolution 2464 X 2056px. 5.1 mégapixels, focale fixe de 10.3mm concernant la bande panchromatique (MicaSense, 2021). ² : Tiré du site : <https://www.marees.gc.ca>. ³ : Tirée du site : <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/>. N : nombre. S.T. : Le mode suivi de terrain était employé, permettant au drone de conserver une altitude constante par rapport au sol. Fixe : L'appareil était connecté à la station permanente de Jonquière M01K0041 du Réseau géodésique de Base du Québec (RGBQ). Borne : La base de l'appareil était déployée sur une borne géodésique. PPP : Correction de « Positionnement Ponctuel Précis (PPP) » réalisée via l'utilisation de l'outil de Ressources naturelles Canada (<https://webapp.csr-scrs.nrcan-mcan.gc.ca>). Ortho. : Orthomosaïque. MNT : Modèle numérique de terrain.

Figure 4.2. Localisation des sites surveillés

4.2 Traitement des données

Cette section présente les différentes étapes en lien avec le traitement des données qu'elles soient achevées, en cours ou prévues afin de préparer les analyses. Le protocole appliqué est résumé dans la Section 3.2 et la Figure 3.1. Les traitements photogrammétriques ont été réalisés à l'aide du logiciel *Agisoft Metashape Professional*, version 2.2.1. Comme discuté dans la Section 3.2, le protocole appliqué est adapté et s'appuie fortement sur le protocole méthodologique de la USGS pour le traitement d'images côtières (Over *et al.*, 2021).

4.2.1 Qualité des images

L'inspection des images acquises est réalisée à l'aide de l'outil quantitatif « estimation de la qualité de l'image », lequel attribue une valeur numérique comprise entre 0 et 1 à chaque image. Saczuk (2020) suggère d'éliminer les images dont la qualité est inférieure à 0.6, tandis qu'un seuil de 0.5 est proposé par Over *et al.* (2021) et Agisoft (2023). Ce dernier a été retenu dans le cadre du protocole ici élaboré, mais les images ne sont pas systématiquement éliminées. En effet, une validation visuelle est effectuée afin de décider si une image est éliminée, car il a été constaté que de grandes portions d'eau vive ou d'ombre influencent négativement les valeurs de qualité. Ainsi, une analyse qualitative vient compléter l'évaluation quantitative pour procéder à l'élimination de certaines des images.

4.2.2 Projection, cadre géodésique et points de contrôles

Le système de projection cartographique ainsi que le cadre géodésique ont été adaptés pour correspondre aux paramètres utilisés lors des relevés au GNSS (Saczuk, 2020). Tous les produits générés sont projetés dans le système de projection Mercator transverse modifiée (MTM) zone 7 (ESPG : 2949), tandis que le cadre géodésique retenu est le *Canadian Geodetic Vertical Datum* 2013 (CGVD2013). Ce dernier a été intégré dans Agisoft via la plateforme internet du logiciel, et est dérivé de la référence fournie par Ressources Naturelles Canada (Agisoft, S.D.). L'alignement des images a été réalisé en suivant les recommandations d'Over *et al.* (2021), lesquelles rehaussent le nombre limite de points clé (« *key points* ») et éliminent le nombre maximum de points d'attache

(« *tie point* »). L'étape de pointer les cibles au sol sur l'ensemble des images est longue et fastidieuse, mais demeure essentielle pour accroître significativement la précision géographique, l'échelle et la reconstruction du modèle de caméra (Agisoft, 2023; De Cock *et al.*, 2023). Conformément aux recommandations de Saczuk (2020), les combinaisons images et points de contrôle présentant les erreurs les plus élevées ont été éliminées, alors que le seuil était fixé à 3 pixels.

4.2.3 Nettoyage des points d'attache

Le nettoyage des points d'attache générés lors de l'étape de l'alignement est essentiel pour garantir une reconstruction de haute qualité du modèle (Over *et al.*, 2021; Pastucha *et al.*, 2022). Over *et al.* (2021), proposent une technique de suppression basée sur quatre types d'erreurs (c.-à-d. incertitude de reconstruction, précision de la projection, erreur de projection et minimisation de la RMSE). Pour chaque catégorie, le nettoyage s'effectue par itérations jusqu'à l'atteinte des seuils fixés. Un recalcul d'optimisation des caméras doit être effectué entre chaque itération, actualisant les erreurs entre chaque séquence d'élimination de points d'attache. Cette procédure, réalisée selon les recommandations émises, améliore considérablement la qualité du modèle final, mais nécessite un temps humain considérable (Over *et al.*, 2021). Dans le but d'accroître l'efficacité de l'application de cette technique tout en minimisant l'aspect manuel nécessaire, Mohren & Schulze (2024) ont automatisé l'ensemble du processus via la rédaction d'un code. L'outil proposé est accessible via la plateforme *github* (<https://github.com/MaximilianSchulze/metashape-scc>) et s'implémente dans Agisoft. L'équipe du LERGA a mené des tests itératifs afin d'ajuster les paramètres permettant d'optimiser le nettoyage des points d'attache. À titre d'exemple, sur le site de l'Anse à Pelletier (Figures 4.1 et 4.2 Tableaux 4.1 et 4.2), l'utilisation de l'outil a permis de réduire l'erreur quadratique moyenne à 0,47 pixel, contre 1,22 avant le nettoyage (Tableau 4.3), tout en éliminant près de 50% des points d'attache initiaux.

Tableau 4.3 Nettoyage des points d'attache - exemple du site de l'Anse à Pelletier

Étape	Nombre de points d'attache	Erreur quadratique moyenne (pixel)
Au départ	1 131 926	1.22
Étape 1 - Incertitude de reconstruction	1 018 734	1.23
Étape 2 – Précision de la projection	916 861	0.86
Étape 3 – Erreur de reprojection	709452	0.63
Étape 4 – Minimisation du RMSE	548 963	0.47

4.2.4 Création du nuage dense et calibration spectrale

La création du nuage dense (« *dense cloud* ») a été réalisée en suivant les paramètres suggérés par Over *et al.* (2021). Par la suite, les points possédant un faible niveau de confiance, avec un seuil fixé à 1, ont été éliminés tel que proposé par Agisoft (2024). Préalablement à la génération de l'orthomosaïque, l'outil calibration des couleurs (« *calibrate colors* ») a été utilisé pour corriger les variations induites par des modifications des conditions lumineuses survenues durant l'acquisition des images (Agisoft, 2023). La calibration de la réflectance des images multispectrales (voir Section 4.1.4 et Tableau 4.2) a été réalisée en employant (1) les images collectées du panneau de réflectance, (2) les valeurs du capteur de lumière incidente (« *Downwelling Light Sensor* » (DLS)) et (3) le fichier des valeurs de réflectance propres à la caméra fourni par le fabricant.

4.2.5 Format des images

Selon Agisoft (2023), il est recommandé d'effectuer les différents traitements à partir d'images en format non compressées, tels que TIFF ou RAW, afin de maximiser la qualité des résultats comparativement à l'emploi d'images empruntant un mode de compression, comme le format JPEG employé lors des vols réalisés à l'été 2025. Cette composante n'a pas été évaluée, il est toutefois proposé de paramétrer les acquisitions futures afin de se conformer à la recommandation de format.

4.3 Analyse des données

4.3.1 Cartographie des côtes

La cartographie (linéaire) des côtes a été réalisée sur les sites de l'Anse à Philippe et de l'Anse Saint-Jean (Figures 4.1 et 4.2 Tableaux 4.1 et 4.2), par photo-interprétation, en suivant les règles typologiques présentées à la Section 2.4, et en complétant la base de données présentées dans cette même section. Les orthomosaïques de 2020 (Figure 2.2, Tableau 2.4) et celles constituées des images de drone (Tableau 4.2), ont servi d'images de base, tandis que des éléments de l'interprétation sont tirés des données complémentaires (Section 2.4). De plus, ces sites ont été partiellement couverts lors des vols de drone, ainsi les photos et descriptions terrain (Section 4.1.4) ont été mises à profit pour confirmer et valider les éléments cartographiés.

4.3.2 Cartographie des écosystèmes côtiers

Une portion du processus de cartographie (surfacique) des écosystèmes proposé (Section 2.3.2) a été évaluée aux sites de l'Anse à Philippe, l'Anse Saint-Jean et l'Anse Saint-Étienne (Figures 4.1 et 4.2 Tableaux 4.1 et 4.2). En date de rédaction, il n'a pas été possible d'examiner l'ensemble de l'approche méthodologique, entre autres à cause de l'inaccessibilité du logiciel eCognition avant janvier 2026 (voir Section 3.3.3). Ainsi, une méthode alternative s'articulant autour d'outils géomatiques disponibles a été élaborée pour tester les différentes options. Celle-ci visait à valider l'approche générale suggérée (c.-à-d. une segmentation suivie d'une classification) et à évaluer l'apport d'une caméra multispectrale à 10 bandes aux efforts de cartographie afin de juger de sa pertinence pour la prochaine campagne d'acquisition (été 2026). Les sections suivantes décrivent les étapes appliquées aux orthomosaïques de ces sites, lesquelles sont présentées à la Figure 4.3.

Figure 4.3 Schématisation des étapes de traitement cartographiques

La première étape a consisté à définir quatre sous-groupes représentant quatre sélections de bandes différentes, présentées dans le Tableau 4.4. Celles-ci ont été déterminées de manière à reproduire des options de caméras disponibles sur le marché, qui varient le plus souvent de trois à 10 bandes. Pour chacun des sites, une zone d'entraînement a été délimitée en s'assurant d'incorporer l'ensemble des grands écosystèmes présents (Tableau 2.2). Ces zones ont servi pour découper les différentes orthomosaiques (Tableau 4.4), constituant un sous-échantillon à partir duquel les informations spectrales sont extraites. Un ensemble de données d'apprentissage a été constitué pour chaque site en générant 100 points distribués aléatoirement, auxquels une classe (c.-à-d. grands écosystèmes ou éléments complémentaires) a été attribuée par photo-interprétation de l'orthomosaique visible. À ce stade, il a été observé que certaines classes étaient sous-représentées

en nombre de points, ainsi des points additionnels ont été ajoutés de manières subjectives afin de réduire cette disparité (Tableau 4.5).

Tableau 4.4 Composition des matrices évaluées

Orthomosaïque	Nombre de bandes	Bandes retenues / ajoutées (longueur d'onde centrale)
1 ¹	3	Red (668), green (560), blue (475)
2	4	NIR (842)
3	5	RedEdge (717)
4	10	Coastal blue (444), green (531), RedEdge (740), Red (650), panchromatique

¹: Au site de l'Anse à Philippe, l'analyse a été réalisé à partir des bandes visibles (RGB) des deux caméras utilisées (Zemuse X4s et RedEdge P Dual (Tableau 4.2)).

La suite des manipulations, exécutées avec *Orfeo ToolBox* version 9.1.1 intégré dans QGIS, a été appliquée selon les mêmes paramètres pour chacune des matrices (Tableau 4.4). Une segmentation des zones d'entraînement a été produite en fixant une pondération spectrale de 20/20, une pondération spatiale de 15/20 et une taille minimale d'objet de 1 000 pixels (c.-à-d. des polygones minimaux de 0,75 et 1,58 m² respectivement à l'Anse à Philippe et l'Anse-Saint-Jean). Le résultat a été vectorisé afin d'extraire, avec l'outil statistique zonale, les différentes statistiques spectrales des orthomosaïques (p.ex. moyenne, écart-type, maximum ou minimum) associées à chacun des polygones créés. L'association entre les points d'apprentissage (Tableau 4.5) et les statistiques a été effectuée par une jointure spatiale. Par la suite, l'outil *TrainVectorClassifier* a été utilisé avec l'algorithme *Random Forest* pour entraîner le classificateur à partir des statistiques spectrales des points d'apprentissage.

Les prochaines étapes sont appliquées aux matrices complètes. Une segmentation, suivie du calcul des statistiques par zones, sont réalisés en calquant les paramètres définis sur les zones d'entraînements. La classification a été conçue avec l'outil *VectorClassifier*, qui utilise le modèle précédemment entraîné à partir des points d'apprentissage de la zone d'entraînements.

La précision des classifications, et par extension la performance des combinaisons de bandes sont évaluées par un processus quantitatif reposant sur un ensemble de points de contre validation. Cet ensemble est constitué en deux étapes : (1) génération de 100 points aléatoires et (2) ajout d'une centaine de points complémentaires au sein des classes sous-représentées. L'assignation de la classe a été réalisée par photo-interprétation à partir de l'orthomosaïque visible.

Une matrice de confusion a ensuite été produite en comparant les classes prédites par la classification à celles affectées de façon manuellement. De plus, le coefficient Kappa, un indicateur de performance globale, a été calculé.

Tableau 4.5 Répartition par classe des points d'apprentissage

Classe	Anse à Philippe	Anse Saint-Jean	Anse Saint-Étienne
Bas estran rocailleux	38	0	0
Bâtiment	0	5	0
Batture	55	31	21
Champs	0	11	0
Chenal estuarien	17	41	26
Delta	0	0	49
Forêt	23	0	0
Haut estran rocheux	20	0	0
Infralittoral	16	0	0
Lagune	0	41	0
Slikke	0	98	0
Schorre	0	34	50
Plage	0	11	31
Route	0	0	4
Total	182	272	177

4.4 Résultats préliminaires

4.4.1 Cartographie des côtes

Les Figures 4.4 et 4.5 présentent les cartes réalisées aux sites de l'Anse à Philippe et l'Anse Saint-Jean (Figures 4.1 et 4.2 Tableaux 4.1 et 4.2) quant aux types de côtes. La résolution spatiale et le plan de l'orthomosaïque utilisé (c.-à- d. 20 cm et nadir) rendent l'interprétation de certaines structures difficilement. À titre d'exemple, lors du survol réalisé à l'Anse Saint-Jean, un muret de bois reposant sur un enrochement a été observé. Cette double structure de protection ne semble pas perceptible sur l'orthomosaïque, et son identification n'aurait pu être possible sans la visite terrain (Section. 4.1.4).

Figure 4.4 Type de côte principale, site de l'Anse à Philippe

Les orthomosaïques présentées sont celles de 2020 (Section 2.4) et de 2025 (Section 4.1.5).

Figure 4.5 Type de côte principale, site de l'Anse Saint-Jean

Les orthomosaïques présentées sont celles de 2020 (Section 2.4) et de 2025 (Section 4.1.5).

Figure 4.6 Exemple de structures imperceptibles dans l'imagerie disponible. A) Photographie terrain où il est possible d'identifier le muret de bois sur enrochement. B) Orthomosaïque de 2020 où le muret de bois n'est pas perceptible - échelle 1:600.

4.4.2 Cartographie des écosystèmes côtiers

Les résultats préliminaires de la cartographie des écosystèmes côtiers sont présentés aux Figures 4.7 à 4.9. Étant donné qu'il s'agit de tests exploratoires et que plusieurs paramètres susceptibles d'améliorer les performances ne sont pas intégrés (p.ex. optimisation des modèles, ajouts d'indices spectraux, incorporation de la topographie ou algorithmes de segmentation/ classification (Sections 3.3.2 et 3.3.3)), une description sommaire sera ici présentée. Rappelons que l'objectif général de ces essais était d'évaluer la contribution des différentes combinaisons de bandes spectrales aux efforts de cartographie côtière.

La validation visuelle des cartes met en évidence d'importantes confusions de classification entre certaines classes dominées par l'eau en surface (p. ex. chenaux estuariens, lagunes ou infralittoral) ainsi qu'entre des classes à forte réflectance (p. ex. plages, classes anthropiques). Les cartes de niveau de confiance (Figures 4.10 à 4.12) reflètent la confusion observée, alors que plusieurs secteurs des différents sites se caractérisent par des valeurs de confiance inférieures à 60%. Le Tableau 4.6 synthétise les performances globales obtenues aux différentes classifications réalisées, les coefficients de Kappa varient entre 0,27 à 0,57, traduisant un niveau d'accord allant de très faible à modéré (les matrices de confusion détaillées sont fournies en Annexe).

L'évaluation de l'apport des différentes bandes permet de dresser quelques constats notables. L'augmentation du nombre de bandes spectrales utilisées s'accompagne généralement d'une hausse de l'exactitude globale et du coefficient de Kappa. Les gains associés varient de 0,10 à 0,19 pour le coefficient de Kappa. De plus, les gains les plus marqués sont observés lors du passage de 5 à 10 bandes spectrales, à l'exception du site de l'Anse à Philippe, pour lequel le gain le plus significatif correspond au passage de 3 à 4 bandes, lié à l'ajout de la bande NIR.

Ces résultats suggèrent que l'utilisation des 10 bandes spectrales est particulièrement avantageuse dans les sites présentant une plus forte hétérogénéité tels que l'Anse Saint-Étienne et l'Anse Saint-Jean où l'on retrouve des marais maritimes. À l'inverse, au site plus homogène de l'Anse à Philippe, les meilleures performances sont obtenues avec l'orthomosaique offrant la résolution spatiale la plus fine (c.-à-d. celle avec le moins de bandes spectrales, ce qui augmente la résolution spatiale). Toutefois il n'a pu être possible d'évaluer ce paramètre aux autres sites.

Figure 4.7 Cartographie des écosystèmes à l'Anse à Philippe

Conception : Joseph Deslandes (décembre 2025)

Échelle 1:7000

Système de coordonnées : NAD 1983 CSRS MTM 7

Figure 4.8 Cartographie des écosystèmes à l'Anse Saint-Jean

Figure 4.9 Cartographie des écosystèmes à l'Anse Saint-Étienne

Figure 4.10 Niveau de confiance de la cartographie à l'Anse à Philippe

Conception : Joseph Deslandes (décembre 2025)

Échelle 1:7000

Système de coordonnées : NAD 1983 CSRS MTM 7

Figure 4.11 Niveau de confiance de la cartographie à l'Anse Saint-Jean

Figure 4.12 Niveau de confiance de la cartographie à l'Anse Saint-Étienne

Tableau 4.6 Statistiques de performance globale des classifications par site et par agencement de bandes

Bandes	Anse à Philippe			Anse Étienne			Anse Saint-Jean		
	Exactitude globale (Ka)	Erreur de chance attendue (Kh)	Kappa	Exactitude globale (Ka)	Erreur de chance attendue (Kh)	Kappa	Exactitude globale (Ka)	Erreur de chance attendue (Kh)	Kappa
10	0,46	0,13	0,37	0,58	0,20	0,47	0,64	0,18	0,57
5	0,43	0,13	0,35	0,51	0,20	0,39	0,56	0,18	0,46
4	0,42	0,13	0,33	0,5	0,20	0,38	0,53	0,19	0,42
3 (MS)	0,38	0,15	0,27	0,49	0,21	0,36	0,49	0,18	0,38
3 (X4s)	0,56	0,16	0,48	-	-	-	-	-	-
Moyenne	0,45	0,14	0,36	0,52	0,20	0,40	0,56	0,18	0,46
Écart-type	0,07	0,01	0,08	0,04	0,00	0,05	0,06	0,01	0,08
Variabilité totale	0,18	0,03	0,21	0,09	0,01	0,11	0,15	0,01	0,19

MS : Caméra RedEdge P Dual de MicaSense; X4s : Caméra Zenmuse X4s.

4.5 Contraintes rencontrées et retour d'expériences

Cette section liste les problèmes principaux rencontrés durant les tests d'application des méthodologies proposées. Dans une optique de retour d'expériences, ou de leçons apprises, nous proposons des pistes de solutions pour améliorer ces contraintes dans le futur. Ces solutions seront mises en application lors de la suite du projet, dont dans la continuation des tests d'analyse à l'hiver 2026 et la collecte de terrain à l'été 2026.

4.5.1 Utilisation d'orthomosaïques historiques

Des personnes collaboratrices du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL) ont exprimé le besoin d'évaluer les changements au niveau de la végétation sur certains sites ciblés dans le cadre de ce projet (communication personnelle, Chloé Chartrand). Nous avons donc évalué la possibilité d'intégrer les résultats de ce projet avec des données d'imagerie aérienne historique afin de réaliser une étude spatio-temporelle visant à identifier les modifications morphologiques et végétaives

majeures. À l'été 2025, une étudiante stagiaire de premier cycle a travaillé sur cette idée. Cependant, les images aériennes historiques (Tableau 2.4) ne disposaient pas de rapports de calibration contenant les informations essentielles au processus de positionnement et d'orthorectification (Arcgis Pro, S.D.). Dallaire *et al.* (2022) ont présenté une approche basée sur le module *Historical Airphoto Processing* (HAP) du logiciel PCI Geomatica permettant de produire des orthomosaïques historiques tout en corrigeant cette lacune. Cette approche permet donc de s'affranchir des rapports de calibration et d'obtenir des produits photogrammétriques d'excellente précision (Jones, S.D.). Dans les prochains mois, nous proposons d'adopter cette méthodologie afin de compléter ce volet du projet. Le Service des technologies de l'information de l'UQAC a récemment approuvé l'acquisition de PCI Geomatica, et nous pourrons l'utiliser dès janvier 2026. L'ajout de ce volet historique sur des endroits prioritaires permettra de faire reculer dans le temps l'établissement de l'état de référence de la ligne de côte et des écosystèmes côtiers, et de fournir une évaluation des changements naturels et anthropiques de ces systèmes.

Dans un même ordre d'idée, la documentation consultée sur les données complémentaires (Section 2.4) a permis d'établir que le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix a réalisé plusieurs vols de drone ciblant des sites d'intérêt à ce projet (Comité ZIP Saguenay-Charlevoix, 2024a, 2024b). Nous avons pris contact afin de compiler les différentes données dans une optique d'utilisation pour la cartographie et la production d'analyses temporelles, entre autres par la production de *DEM of Difference* (DoD), ou différence de MNT, permettant la détection et la quantification de changements topographiques majeurs entre deux périodes spécifiques (Williams, 2012). Cependant, des analyses exploratoires ont permis de conclure que les images acquises, qui l'ont été à l'aide d'un drone Mavic Mini de DJI, ne répondaient pas aux exigences du projet en raison d'un niveau de qualité insuffisant.

4.5.2 Acquisition de données multispectrales

L'apport de la caméra multispectrale avec 10 bandes a été évalué (Sections 4.4.2 et 4.3.2) avec une caméra empruntée en vue de valider son acquisition pour ce projet et ultimement une utilisation à grande échelle dans le cadre de celui-ci. La caméra utilisée lors des tests a donc été empruntée à une autre équipe de l'UQAC se spécialisant dans le domaine de la foresterie. Bien qu'elle nous eût

assuré une grande disponibilité de l'équipement, cette équipe a finalement eu un carnet de vol beaucoup plus chargé que prévu durant l'été 2025. En conséquence, le LERGA n'a eu accès à l'équipement qu'à la fin septembre alors que la disponibilité initiale était prévue début août. Ainsi, les vols tests n'ont pas pu être réalisés dans des conditions optimales (Section 3.1.1). En effet, la végétation était entrée ou s'approchait du stade de sénescence (c.-à-d. perte de feuillage, changement des couleurs) tandis que la période d'ensoleillement était réduite. De plus, les occasions de réunir simultanément (1) des conditions météorologiques favorables, (2) la position de la marée basse et (3) le midi solaire étaient rares. Par exemple, le vol à l'Anse Saint-Jean s'est déroulé avec des rafales de vent atteignant 40 km/h, affectant la stabilité du drone et provoquant un mouvement important au niveau de la végétation et à la surface de l'eau. Un autre exemple est celui du secteur de l'Anse Saint-Étienne, où de vastes zones littorales sont ombragées dans les données obtenues, la marée basse étant prévue à 15h24 (Tableau 4.2) et le contexte topographique du Fjord accroissant cet effet. Espriella & Lecours (2023) soulignent le défi de coordonner la marée basse et le midi solaire en vue d'une acquisition multispectrale en zone marine, en plus d'avoir des conditions météorologiques adéquates.

Lors des travaux d'acquisition de l'été 2026, nous allons nous assurer d'avoir accès à notre propre équipement pour avoir le plein contrôle sur les opportunités d'acquisition de données optimales.

4.5.3 Problèmes de positionnement

À la suite des premiers vols, il a été constaté que le système de positionnement GNSS utilisé était défectueux. Lors d'échanges avec le soutien technique de LEICA, il a été confirmé que l'erreur n'était pas humaine, mais un bris de l'équipement, et l'imprécision des coordonnées collectées a été confirmée. Dans cette optique il a été jugé préférable de ne pas utiliser les points de contrôle des sites affectés (Tableau 4.2); ces sites ont donc été traités sans cibles au sol. L'appareil a été envoyé en réparation, et un système de courtoisie a été employé lors des vols suivants. Lors des travaux d'acquisition de l'été 2026, des vérifications des instruments seront faites avant le début de la saison, et fréquemment durant celle-ci.

La caméra multispectrale utilisée est intégrée sur le drone Matrice 300 RTK du fabricant DJI, système équipé d'une base de correction cinématique en temps réel (RTK) améliorant significativement la précision de positionnement du drone en vol (Section 3.1.2). L'intégration de la caméra au drone se fait via un port dédié. Les vols ont été réalisés avec l'équipement emprunté, qui incluait un *Quick Mount Kit* fournissant seulement l'alimentation électrique (MicaSense, 2023). Toutefois, avec ce système, les coordonnées des images (*geotag*) proviennent de la caméra plutôt que du drone bénéficiant de la correction RTK. L'option *Skyport* permet une intégration complète incluant la communication entre les équipements et la correction RTK de la position (MicaSense, 2025). Ce constat a été identifié lors du premier vol effectué avec la caméra multispectrale, expliquant l'absence de points de contrôle déployés (Tableau 4.2). Suite à cette observation, nous avons acquis le port adéquat (*Skyport*), permettant une intégration totale des équipements pour les vols futurs.

4.5.4 Caméra défectueuse

Durant les traitements photogrammétriques des images multispectrales à 10 bandes, nous avons remarqué des problèmes d'alignement des différentes bandes. Un grand nombre d'échanges avec l'équipe technique du fabricant a permis de confirmer la défaillance de la caméra pendant les vols tests. Celle-ci a probablement subi des conditions de transport sous-optimales lors des campagnes de terrain de l'équipe de foresterie dans l'arrière-pays, causant une défaillance mécanique.

Les répercussions se sont matérialisées par : (1) l'absence de la bande RedEdge 705, (2) une confusion au niveau de la nomenclature de certaines bandes, (3) l'impossibilité d'aligner toutes les bandes durant les traitements photogrammétriques. Ce dernier point entraîne un certain nombre de conséquences, dont : (1) un allongement significatif du temps de traitement, les bandes étant traitées en deux sous-groupes, (2) une dégradation de la résolution spatiale au sol, liée à l'absence de la bande panchromatique au sein d'un des sous-groupes (le système *dual* à deux caméras ne duplique pas l'enregistrement de cette bande), (3) une construction moins robuste du modèle, basée sur deux groupes de 4 et 5 bandes au lieu d'un ensemble complet de 10 bandes, (4) l'ajout d'une étape de géoréférencement pour amalgamer les deux sous-groupes, engendrant une légère perte de précision.

Le traitement des images multispectrales exige des capacités informatiques largement supérieures à celles requises pour les images RVB. À titre d'exemple, l'Anse à Philippe a été survolée avec les des deux types de caméras selon un plan de vol identique (Tableau 4.2). Les images acquises représentent des espaces de stockage de 1,65 et 80,20 GO pour les caméras RVB et multispectrale, respectivement. Certains défis ont été rencontrés lors du traitement des images multispectrales, incluant des problèmes de capacité de traitement, et impliquant quelques tentatives et recherches d'une méthode de travail adaptée.

4.5.5 Solutions logicielles

Les recherches bibliographiques et les tests exploratoires ont permis d'identifier des solutions logicielles spécifiques répondant aux besoins de segmentation (logiciel eCognition, Section 3.3.3) et de traitements d'images aériennes historiques (logiciel PCI Geomatica, Section 4.5.1). Les responsables du LERGA ont réussi à convaincre les instances à l'UQAC afin d'obtenir des licences de ces logiciels à coût nul pour ce projet. Plusieurs démarches administratives ont été nécessaires, qui en plus ont été entrecoupées par la pause estivale de plusieurs services de l'université. Cela a engendré un délai considérable dans l'acquisition de ces logiciels, mais en date de la rédaction de ce rapport, ils ont été acquis par le Service des technologies de l'information de l'UQAC et seront installés et disponibles en janvier 2026.

5. Établissement de la méthodologie - portion submergée

La méthodologie pour la portion submergée de ce projet n'a pas nécessité de recherche et développement comme pour celle de la portion émergée. En effet, la collecte, le traitement, et l'analyse des données acoustiques se font selon des protocoles bien établis liés à l'hydrographie. La revue de littérature présentée dans Vigneault-Vaillancourt *et al.* (2025) a permis de guider les choix d'instrument et de plateforme pour cette recherche.

L'emploi d'un échosondeur multifaisceaux a été favorisé puisque ce type d'instrument permet l'émission de signaux acoustiques selon plusieurs centaines d'angles, offrant une fauchée plus grande que les échosondeurs monofaisceau (van Audenhaege *et al.*, 2021; Menandro *et al.*,

2022) qui relèvent uniquement des informations sur la zone située directement sous le navire, rendant les relevés chronophages (Ismail, 2015; Misiuk & Brown, 2024). De plus, le type d'échosondeur choisi, soit un échosondeur multifaisceaux multifréquences permettant l'émission de plusieurs fréquences acoustiques de manière quasi simultanée, permet de collecter des données de plusieurs fréquences sur une même zone en un seul passage (Gaida *et al.*, 2018; Brown *et al.*, 2019; Figure 5.1). Les passages répétés nécessaires avec les appareils qui émettent une seule fréquence à la fois peuvent entraîner des erreurs lors de la superposition des données des différentes fréquences acquises, et des problèmes de positionnement. L'utilisation de plusieurs fréquences acoustiques quasi simultanée est associée à une meilleure caractérisation de la surface étudiée (Feldens *et al.*, 2018; Gaida *et al.*, 2018; Brown *et al.*, 2019; Menandro *et al.*, 2022). Les fréquences acoustiques offertes par l'appareil sélectionné - un échosondeur R2Sonic 2020 V+, sont considérées optimales pour ce genre d'applications (Menandro *et al.* 2025). Les fréquences possibles se situent entre 200 et 450 kHz.

Figure 5.1 : Acquisition de données multifréquences selon un cycle préétabli (Modifiée de Brown *et al.*, 2019).

Le choix de la plateforme a été guidé par le besoin de couvrir une grande distance rapidement ainsi que la proximité et facilité d'accès des parois. En effet, en plus de réduire les coûts, l'utilisation d'un véhicule motorisé de taille plus importante qu'un véhicule sous-marin

téloguidé (ROV) ou un véhicule sous-marin autonome (AUV) permet de couvrir une zone plus grande sans faire de compromis sur le temps d'acquisition (Ismail, 2015). La plateforme, un voilier de recherche en milieu côtier, est décrite plus en détail à la Section 6.1.1.

6. Application de la méthodologie - portion submergée

6.1 Collecte de données

6.1.1 Plateforme et mobilisation

Alors que nous avions initialement prévu collecter des données sur seulement une trentaine de sites dans le Fjord, nous avons obtenu une opportunité de joindre une mission scientifique dans le Fjord qui nous a permis de couvrir et de collecter des données de façon continue sur plus de 200 km de côte. Le voilier Forel, de pavillon suisse, a permis à notre équipe d'installer notre échosondeur sur celui-ci, et a navigué le long des côtes du sud du Fjord, de Tadoussac jusqu'à proximité du Terminal de Grande-Anse, à Saguenay, et le long des côtes nord du Fjord, de Saguenay à Tadoussac. Le Forel est un voilier en aluminium de 27,6 mètres de long sur 8,06 mètres de large, motorisé avec une puissance moteur de 2 x 400 HP pouvant atteindre une vitesse de croisière de 6,5 nœuds. Dédié à l'étude des régions côtières polaires et subpolaires, la malléabilité du Forel a permis de longer les parois du Fjord afin de favoriser une proximité maximale avec les murs.

La mobilisation a eu lieu les 12 et 13 juin 2025 au Bassin Louise, à Québec (Figure 6.1). L'échosondeur multifaisceaux R2Sonic 2020 V+ (Figure 6.2) a été installé sur une perche amovible sur le bâbord du voilier (Figure 6.3), avec un angle de 30° permettant à l'appareil d'être orienté vers les parois du Fjord (Huvenne *et al.*, 2016; Robert *et al.*, 2017; van Audenhaege *et al.*, 2021). Le système de positionnement et ses deux antennes ont ensuite été installés le long de la cabine du voilier (Figure 6.4). Finalement, une station incluant le système d'intégration, l'ordinateur d'acquisition, et le câblage a été installée dans la cabine du voilier.

Figure 6.1 : Le voilier Forel au Bassin Louise, à Québec, lors de la mobilisation.

Figure 6.2 : Échosondeur multifaisceaux multifréquence R2Sonic 2020 V+. L'échosondeur est installé sur la perche amovible en position de déplacement (parallèle à la direction du bateau) et non de collecte (perpendiculaire à la direction du bateau); ainsi, dans la figure, la perche et l'échosondeur sont pivotés à 90 degrés.

Figure 6.3 : Montage de l'échosondeur sur une perche amovible. Sur la photo, la perche amovible est en position de déplacement et non de collecte. Elle est donc pivotée à 90 degrés. Cette image a été prise lors de l'installation, ainsi l'échosondeur n'y est pas présent.

Figure 6.4 : Système de positionnement permettant la localisation des données acoustiques. A) Une antenne SBG et B) Montage longitudinal des deux antennes.

Une fois l'ensemble du système installé, le calcul des bras de leviers a été réalisé (Figure 6.5). Ces bras de leviers ainsi que l'angle de l'orientation de l'échosondeur permettent au système de positionnement de situer la tête de l'échosondeur qui capte le son dans l'eau. Ces mesures ont ensuite été insérées dans le logiciel d'acquisition de données (Section 6.2) et dans l'interface du

système de positionnement, permettant à ces derniers de procéder aux calculs et à la correction du positionnement des retours acoustiques.

Figure 6.5 : Exemple de modélisation de l'installation pour le calcul des bras de levier. La fiche sert au calcul des bras de levier visant à indiquer au logiciel de collecte de données la position du niveau de l'eau par rapport à l'échosondeur, la position de l'échosondeur par rapport au système de positionnement, etc.

6.1.2 Permis et autorisations

La collecte des données s'est faite en accordance avec le permis de recherche et de collecte SAGMP-2025-46181 de l'Agence Parcs Canada (demande de permis de recherche et de collecte 62044) obtenu par l'ensemble des personnes chercheuses à bord du Forel. Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD), maintenant connu sous le nom d'Affaires mondiales Canada (AMC), a autorisé les activités scientifiques du Forel dans la note IGR-1648. Bien qu'aucun prélèvement n'ait été effectué pour ce projet, nous opérons aussi sous un permis de pêche à des fins scientifiques délivré par Pêches et Océans Canada - Région du Québec (permis QUE-SCIENTIFIQUE-046-2025). Les permis délivrés sont présentés en Annexe.

6.1.3 Procédure d'acquisition

La perche était mise à l'eau chaque jour quelques minutes avant la collecte de données et relevée à la fin de chaque journée afin de protéger l'appareil lors de la navigation à plus haute vitesse lors

des transits vers les zones de mouillages nocturnes. Une fois installée en position verticale, la perche permettait à l'échosondeur d'être complètement submergé.

Lorsque l'échosondeur était submergé, le système d'intégration et les différents logiciels d'acquisition pouvaient être démarrés, ce qui du même coup alimentait l'échosondeur en énergie. Afin de bien calibrer et orienter les deux antennes GPS, le capitaine devait faire des figures en 8 avec le voilier jusqu'à ce que le logiciel SBG nous indique que les antennes étaient alignées et prêtes à être utilisées.

Ensuite, une première sonde de célérité du son dans l'eau était prise. Une sonde AML-3 équipée d'un capteur de salinité, de température, de pression et de célérité du son (Figure 6.6) était déployée à l'arrière du voilier jusqu'à ce qu'elle touche le fond. Elle était ensuite remontée et les données transférées à l'ordinateur, avec leur position géographique. Il est important de noter que certaines zones de forts courants ont provoqué un déplacement horizontal de la sonde dans la colonne d'eau, introduisant une erreur de localisation des données. Ce phénomène est fréquent dans ce contexte. Par contre, les propriétés physico-chimiques de l'eau étaient hautement autocorrélées dans l'espace géographique, les variations n'auront pas d'impact sur la qualité des données.

Figure 6.6 : Sonde multi-paramètres AML-3.

Les paramètres de cette première sonde étaient ensuite entrés dans le logiciel de l'échosondeur, VoxControl. La température moyenne de l'eau, sa salinité moyenne, et la profondeur moyenne du milieu échantillonné ont un impact sur le coefficient d'absorption du son dans la colonne d'eau, et sur la célérité du son dans l'eau. Ces paramètres étaient donc révisés environ à toutes les unes ou deux heures en reprenant les données avec la sonde AML-3 et en

modifiant les paramètres dans VoxControl (Figure 6.7 A). VoxControl permet aussi de visualiser les caractéristiques des données brutes (Figure 6.7 B), c'est-à-dire des faisceaux acoustiques reçus. La profondeur et la distance de la paroi variant tout au long du Fjord a nécessité un suivi en temps réel des données et l'ajustement en continu des paramètres d'émission des faisceaux acoustiques, comme la puissance émise et la durée d'écoute pour les retours, par exemple, afin d'assurer que l'acquisition des données soit optimale. Par exemple, une puissance faible d'émission en zone profonde ne permet pas aux ondes acoustiques d'atteindre la cible et de revenir au capteur, tandis qu'une puissance d'émission élevée en zone peu profonde entraîne un rebond répété d'un faisceau ce qui masque le retour résultant de l'interaction entre la cible à l'étude et le faisceau.

Une fois le paramétrage complété, la collecte de données acoustique pouvait commencer. Les fréquences choisies étaient sélectionnées dans VoxControl: 200 kHz, 230 kHz, 270 kHz, 300 kHz, et 450 kHz. Le logiciel HYPACK (Feldens et al. 2018) était ensuite utilisé pour enregistrer la donnée acoustique brute et l'intégrer avec les données de positionnement provenant des antennes GPS et des données de station inertielle. Cette dernière est directement intégrée à l'échosondeur, permettant une lecture précise des mouvements (tangage, roulis, pilonnement, lacet) de l'échosondeur et de la plateforme.

Le logiciel HYPACK projette en direct une visualisation de la zone couverte et une visualisation de la donnée collectée (Figure 6.8). La visualisation en temps réel de l'acquisition illustrée sur un fond de carte permet d'identifier des problèmes divers. Par exemple, l'absence de données sur la carte indique qu'il peut y avoir un arrêt de l'enregistrement acoustique. La visualisation de la zone couverte permet au capitaine du navire d'ajuster la navigation pour assurer une couverture complète de la zone sondée. Autant HYPACK que VoxControl nécessitent des suivis en temps réel et des interactions de la personne responsable de la collecte des données. Par exemple, l'enregistrement des données était mis sur pause lorsque le voilier changeait de direction pour aller compléter d'autres types d'échantillonnage pour d'autres équipes sur le navire.

Figure 6.7 : Paramètres de VoxControl. A) Fenêtre du logiciel VoxControl permettant l'ajustement en temps réel des paramètres d'émission et d'acquisition de l'échosondeur. Le graphique de droite illustre la saturation du signal selon l'emplacement des faisceaux émis. La ligne colorée dans la pointe de tarte illustre le profil de la côte sondé en temps réel. Les encadrés au bas de l'écran correspondent aux différents paramètres à ajuster en continu selon la profondeur de la zone sondée. B) Ajustements des paramètres de l'échosondeur à partir de l'information de la sonde AML-3 pour le calcul du coefficient d'absorption du son dans l'eau.

Figure 6.8 : Visualisation sur HYPACK de l'orientation du navire au centre de la figure et des données reçues en bas à gauche de la figure.

Comme mentionné précédemment, il fallait refaire des sondes multi-paramètres régulièrement pour ajuster les informations entrées dans les logiciels et corriger l'information sur les conditions environnementales en temps réel. La Figure 6.9 ci-dessous montre les endroits où la sonde a été déployée.

Figure 6.9 : Carte de localisation des profils de vitesse du son le long de la colonne d'eau prélevés lors de la collecte de données acoustiques dans le Fjord du Saguenay en juin 2025. La sonde multi-paramètres utilisée mesurait aussi des profils de température, de salinité, et de pression dans la colonne d'eau.

L'acquisition des données s'est déroulée du 15 juin au 21 juin 2025. La distance séparant les parois du navire a varié de 10 à 100 mètres tout au long de la collecte de donnée selon la profondeur de l'eau et de la visibilité du capitaine; pour assurer une navigation sécuritaire les journées pluvieuses et brumeuses, une plus grande distance des parois était respectée. Nous rappelons que la collecte de données était prévue à 34 stations, mais que plus de 200 km de côte ont pu être cartographiés en continu. Verticalement, bien que l'intention était de cartographier les 100 premiers mètres de profondeur des parois verticales submergées, la profondeur atteinte a grandement varié à cause des particularités de la navigation. Plus le navire était près de la paroi, moins les données étaient profondes, mais plus leur densité était élevée. Les données ont été collectées entre Tadoussac et le Terminal de Grande-Anse. La portion en amont n'a pas été cartographiée pour trois raisons. Premièrement, nous étions inquiets de ne pas avoir le temps de compléter l'autre moitié du Fjord (la côte nord) avant de devoir être revenus à Tadoussac, alors nous avons décidé de prioriser cette autre moitié. Deuxièmement, la section non cartographiée est

la plus près de l'UQAC et il est donc plus facile d'y retourner pour la cartographeur avec nos équipements. Troisièmement, la topographie est moins abrupte dans cette section. La Figure 6.10 illustre le tracé emprunté par le voilier lors de la collecte des données acoustiques.

Figure 6.10 : Tracé emprunté par le navire de collecte de données acoustiques entre le 15 et le 21 juin 2025.

6.2 Traitement des données

Les données de la colonne d'eau collectées par la sonde multi-paramètres AML-3 ont été nettoyées pour être partagées avec d'autres groupes et archivées à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL). Le nettoyage a principalement consisté à enlever les mesures aberrantes, qui souvent correspondaient aux moments où la sonde était hors de l'eau. Un total de 30 profils a été collecté.

Les données acoustiques brutes intégrées aux données de navigation et d'attitude (tangage, roulis, lacet) ont été importées dans HYPACK HYSWEEP pour être traitées (Figure 6.11). Des corrections pour le pilonnement et les variations de marée ont d'abord été appliquées aux données brutes (Hamana & Komatsu, 2021; Cabrera *et al.*, 2024). Des corrections des données de navigation ont aussi été apportées pour augmenter la précision de ces données. Pour ce faire, le logiciel Qinertia a été utilisé. Celui-ci a utilisé une technique de correction cinématique post-traitée (*post-processed kinematic*, PPK) pour augmenter la précision des coordonnées géographiques d'environ 1 mètre en moyenne à environ 2 centimètres en moyenne. Ces coordonnées corrigées ont ensuite été appliquées aux données brutes. Ensuite, les profils de vitesse du son (Figure 6.12) créés à partir

des données de la sonde multi-paramètre (Tableau 6.1) ont été importés dans HYPACK HYSWEEP et appliqués aux données brutes pour corriger la trajectoire des faisceaux acoustiques dans la colonne d'eau, qui est affectée par les variations de salinité, de température, et de pression dans la colonne d'eau (Gaida et al. 2018; L3 Communications SeaBeam Instruments 2000; Greiffenhagen et al. 2024).

Tableau 6.1 : Exemple de données de colonne d'eau : température, salinité, pression et vitesse du son en fonction du temps et de la profondeur.

Date (AAAA-MM-JJ)	Temps (hh:mm:ss)	Température (°C)	Salinité (PSU)	Pression (dBar)	Vitesse du son (m/s)	Profondeur (m)
2025-06-17	03:51:49.09	15.189	1.028742	2.15421	1467.865	2.13605
2025-06-17	03:51:49.14	15.159	1.671000	2.18529	1468.504	2.16687
2025-06-17	03:51:49.19	15.131	3.198654	2.37200	1470.181	2.35201
2025-06-17	03:51:49.24	15.112	4.685527	2.46673	1471.844	2.44594
2025-06-17	03:51:49.29	15.072	6.539458	2.66216	1473.861	2.63972
2025-06-17	03:51:49.34	15.072	6.652328	2.78082	1473.995	2.75738
2025-06-17	03:51:49.39	15.072	6.554129	2.82115	1473.881	2.79736
2025-06-17	03:51:49.44	15.065	6.291460	2.91573	1473.555	2.89115
2025-06-17	03:51:49.49	15.049	6.029562	3.13553	1473.199	3.10910
2025-06-17	03:51:49.54	15.023	5.773215	3.32194	1472.816	3.29393
2025-06-17	03:51:49.59	14.926	5.637288	3.33729	1472.321	3.30916
2025-06-17	03:51:49.64	14.875	5.579111	3.43590	1472.079	3.40693
2025-06-17	03:51:49.69	14.824	5.419894	3.64855	1471.721	3.61778
2025-06-17	03:51:49.74	14.763	5.159332	3.82206	1471.211	3.78983
2025-06-17	03:51:49.79	14.675	4.893975	3.89227	1470.594	3.85945
2025-06-17	03:51:49.84	14.461	4.790537	3.99036	1469.728	3.95671
2025-06-17	03:51:49.89	14.347	4.950393	4.21978	1469.521	4.18419
2025-06-17	03:51:49.94	14.185	5.183761	4.20524	1469.223	4.16978
2025-06-17	03:51:49.99	14.088	5.211731	4.40574	1468.915	4.36858
2025-06-17	03:51:50.04	13.979	5.114750	4.54415	1468.420	4.50582
2025-06-17	03:51:50.09	13.727	5.082650	4.76790	1467.489	4.72768
2025-06-17	03:51:50.14	13.594	5.199534	4.80866	1467.150	4.76811
2025-06-17	03:51:50.19	13.464	5.366539	4.88007	1466.884	4.83891
2025-06-17	03:51:50.24	13.338	5.462947	5.03040	1466.548	4.98797
2025-06-17	03:51:50.29	13.208	5.484665	5.18521	1466.108	5.14147
2025-06-17	03:51:50.34	12.922	5.433566	5.29067	1465.011	5.24604
2025-06-17	03:51:50.39	12.761	5.586260	5.35514	1464.606	5.30997

Notes : Ce profil de vitesse du son a été relevé sur la rive sud de la rivière Saguenay en face de Saint-Basile-de-Tableau le 17 juin 2025 à 15:51:49 (heure UTC) : 48.34711° N, 70.46574° W (WGS84). Il s'agit d'un extrait du profil complet relevé à cet endroit contenant 2987 lignes.

Figure 6.11 : Segment de données non nettoyées relevé dans la Baie des Ha ! Ha ! Le 17 juin 2025 à 23h19 (Heure UTC). Cette figure présente un segment en vision tridimensionnelle localisé en x, y et z, soit selon la longitude, la latitude et la profondeur. Ce segment est non traité, c'est-à-dire que les corrections en lien avec la marée, le positionnement, les mouvements du navire et la vélocité du son n'ont pas été appliquées. Le nettoyage du bruit n'a pas été effectué. La couleur représente la valeur de profondeur allant jusqu'à 193 mètres. A. Localisation du segment relevé. B. Vue du dessus du segment. C. Vue de face. D. Vue de côté.

Figure 6.12 : Exemple de profil de vélocité du son. L'axe des x représente la valeur de la vélocité du son, soit la vitesse de propagation du son dans la colonne d'eau selon la température, la salinité et la pression, tandis que l'axe des y représente la valeur de la profondeur. Ce profil de vélocité du son a été relevé sur la rive sud de la rivière Saguenay en face de Saint-Basile-de-Tableau le 17 juin 2025 à 15:51:49 (heure UTC) : 48.34711° N, 70.46574° W (WGS84).

Figure 6.13 : Schématisation des étapes de traitement des données acoustiques bathymétriques pour la caractérisation de la structure des parois verticales du Fjord du Saguenay.

Une fois les corrections environnementales effectuées, un nettoyage manuel des nuages de points bathymétriques a été fait. Dans ces nuages de points, chaque point correspond à un retour acoustique géoréférencé (x, y et z) (Zhang et al. 2024). Par contre, il est normal d’avoir énormément de fausses détections, que ce soit à cause d’éléments dans la colonne d’eau (p. ex. faune, flore) ou d’interférence d’autres systèmes acoustiques naturels (p. ex. bruits d’éclaboussure de précipitations, vocalisation de mammifères marins) ou artificiels (p. ex. moteurs du bateau, autre sonar à proximité). Ces fausses détections doivent être enlevées avant de produire une surface bathymétrique. À la date de rédaction, environ 30 % des données ont été nettoyées.

La prochaine étape (Figure 6.13), une fois l’ensemble des données traitées, sera de les exporter sous forme de MNS (Greiffenhagen et al. 2024) représentant les données bathymétriques des parois. Ces MNS serviront aux analyses futures, qui incluent la production d’attributs géomorphométriques permettant de quantifier la complexité de la structure des parois verticales sous-marines, et de répondre aux autres objectifs du projet, qui seront présentés dans un livrable futur.

6.3 Résultats préliminaires

La résolution spatiale théorique de données bathymétriques, lors de leur conversion en MNS, varie avec la densité de points dans le nuage de points, qui elle-même varie avec la distance entre le capteur et la cible. Dans notre cas, cette distance était grandement variable à cause des caractéristiques de la navigation, mais aussi à cause de l'angle de l'échosondeur. En effet, les parties de parois en eaux moins profondes étaient toujours plus près du capteur (et donc une plus haute densité de points et une plus haute résolution théorique) que le bas des parois. Jusqu'à maintenant, selon les données traitées, il semble qu'une résolution achevable sera d'environ 30 centimètres par pixel, mais pourrait varier jusqu'à 1 mètre par pixel dépendamment des fréquences utilisées. Un exemple de données traitées est présenté dans la Figure 6.14.

Figure 6.14 : Représentation bathymétrique des parois. La figure présente un segment en vision tridimensionnelle localisé en x, y et z, soit selon la longitude, la latitude et la profondeur. Ce segment est traité, c'est-à-dire que les corrections en lien avec la marée, le positionnement, les mouvements du navire et la vitesse du son ont été appliquées. Le nettoyage du bruit a été effectué. La couleur représente la valeur de profondeur allant jusqu'à 95 mètres. A. Localisation du segment. B. Vue du dessus. C. Vue de face. D. Vue de côté.

6.4 Contraintes rencontrées et retour d'expériences

Les contraintes rencontrées dans le cadre de la cartographie acoustique diffèrent de celles décrites dans la Section 4.5 pour la cartographie optique. En effet, les problèmes rencontrés ont pu être résolus en temps réel pendant la collecte des données et n'auront pas affecté la collecte, le traitement, ou la qualité des données.

Par exemple, notre équipe a rencontré des problèmes lors de l'installation du système durant la mobilisation. L'ingénieur du Forel avait préinstallé certaines structures pour accommoder nos équipements, mais celles-ci n'étaient pas nécessairement adéquates. Les antennes GPS, par exemple, doivent obligatoirement être alignées dans l'axe proue-poupe du navire pour bien mesurer le lacet, mais la structure installée par l'ingénieur positionnait les antennes dans un axe tribord-bâbord. L'équipe a donc dû adapter l'installation et trouver des pièces alternatives, dans un contexte où le temps de mobilisation était limité.

Un autre défi a été l'alimentation électrique. En théorie, l'échosondeur peut fonctionner selon différents types de courant. Le navire étant européen, nous avons donc installé un convertisseur de courant et un système pour assurer une alimentation continue en courant. Malheureusement, cela a entraîné des problèmes puisque la puissance électrique était insuffisante pour créer des faisceaux acoustiques. Nous avons dû connecter l'échosondeur directement dans le système électrique du bateau pour régler ce problème. L'espace limité dans le poste de pilotage a aussi créé une surchauffe de certains des instruments, qui a par moment causé des interruptions, et nous avons eu des problèmes de connectivité entre les différentes composantes du système (p. ex. antennes GPS, échosondeur, station inertielle). La combinaison de ces problèmes nous a coûté environ une demi-journée de collecte de données.

Des problèmes plus mineurs sont aussi survenus en lien avec les différents logiciels utilisés. Étant donné que c'était notre première utilisation de nos instruments en contexte réel, nous avons rédigé un guide de procédures afin de documenter les différentes solutions mises en œuvre pendant la collecte de données. Ce guide traite de l'installation des appareils, et des différentes étapes de paramétrage, d'acquisition, et de traitement des données. Nous continuerons de développer ce guide au cours du projet, par exemple en ajoutant le traitement des données de rétrodiffusion, et le fournirons comme livrable additionnel à la fin du projet.

7. Projets connexes

Le LERGA est un laboratoire dynamique qui travaille sur plusieurs fronts pour développer des méthodes de caractérisations des environnements côtiers et aquatiques. Ainsi, des projets non associés au projet présenté ici peuvent parfois fournir des solutions géomatiques pouvant soutenir directement nos efforts de cartographie des écosystèmes et des côtes du Fjord du Saguenay. Nous présentons dans cette section une sélection de concepts ou d'outils développés récemment au LERGA que nous comptons évaluer pour une intégration ou une adaptation aux besoins spécifiques du mandat de ce projet.

7.1 Détection automatique de traits de côte

Ces travaux s'appuient principalement sur l'utilisation d'images satellitaires multispectrales libres de droits, notamment celles de la constellation Sentinel-2, combinés à des données d'élévation telles que celles produites par des systèmes lidar, afin de cartographier la ligne de côte selon différents contextes géomorphologiques. Pour les environnements de marais maritimes, une approche intégrée a été développée en combinant des indices de végétation (p. ex. *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), *Green Normalized Difference Vegetation Index* (GNDWI)) et des indicateurs topographiques dérivés des données lidar (p. ex. pente de canopée), qui appliquent un modèle d'apprentissage automatique de type forêt aléatoire. Dans le cas des côtes à falaise, la méthode repose sur l'analyse du MNT afin d'extraire automatiquement les points correspondant au sommet de la falaise, lesquels sont ensuite reliés afin de définir le trait de côte par une ligne continue. Pour les environnements d'accumulation granulaire (p. ex. terrasses de plage, flèches littorales ou tombolos) et les côtes rocheuses où la végétation constitue un marqueur fiable de la limite terrestre, une méthodologie fondée sur le NDVI et un seuillage automatique selon la méthode d'Otsu (1975) a été développée. Cette procédure a été automatisée dans une application *Google Earth Engine* (Ouzaka *et al.*, soumis).

Dans le contexte du projet sur le Fjord, qui repose sur des images de drone ou d'avion généralement constituées des bandes visibles (rouge, verte, bleue), il est envisageable, après quelques ajustements au niveau des indices spectraux, d'adapter les méthodes développées à

l'échelle de l'aire d'étude. L'absence de la bande proche infrarouge (NIR) pourra être compensée par l'utilisation d'autres indices de végétation, moins robustes, basés uniquement sur les bandes visibles, tels que les indicateurs de verdure (Meyer & Neto, 2008) ou plus spécifiquement l'*Excess Green Index* (EXI) (Carvajal-Ramírez *et al.*, 2019). En revanche, la méthode dédiée aux côtes à falaises, fondée principalement sur l'analyse de la topographie, devrait être transférable sans défi particulier. Des tests seront effectués dans les prochains mois pour confirmer l'application de ces techniques à ce projet et déterminer comment elles pourront soutenir les besoins de celui-ci.

7.2 Détection semi-automatique des changements dans les habitats côtiers

Ces travaux visent le développement d'une méthode semi-automatisée utilisant les images satellitaires Sentinel-2, à 10 mètres de résolution, pour détecter si la composition d'un écosystème côtier a changé entre deux dates. L'approche est basée sur une classification orientée-objet se basant sur une segmentation de l'imagerie avec la méthode *Large Scale Mean Shift*. Cette approche a permis de détecter et classer des changements dans les habitats côtiers sur les sites pilotes de Saint-Fulgence et de Portneuf-sur-Mer, avec une précision allant de 80 à 83%. Une validation multiéchelle des changements détectés est en cours, confrontant les données satellitaires à des images de drone (5 centimètres de résolution) ou aériennes (20 centimètres de résolution). Cette comparaison permettra de confirmer la pertinence de la méthode, d'affiner la détection des dynamiques fines et d'assurer sa reproductibilité opérationnelle à l'échelle régionale, incluant le long du Fjord du Saguenay. Si la méthode est transférable à ce contexte, la synergie entre télédétection satellitaire et acquisition par drone permettra de combiner grande étendue géographique et résolution fine, ce qui est essentiel pour suivre de manière opérationnelle les changements dans les habitats côtiers du Fjord du Saguenay. La semi-automatisation de cette approche permettra la production de cartes précises et actualisables et d'outils analytiques adaptés, soutenant ainsi la gestion écosystémique du territoire (Harley *et al.*, 2006; Barnett *et al.*, 2015). Comme pour l'approche décrite à la Section 7.1, des personnes étudiantes de premier cycle testeront la transférabilité de la méthode au contexte de ce projet dans les prochains mois.

7.3 Super-résolution: Rééchantillonnage d'images à plus haute résolution

Dans le cadre du projet Fjord, la cartographie repose sur l'intégration d'images hétérogènes acquises à trois résolutions complémentaires : des orthomosaïques produites à partir d'images de drone (~5 centimètres de résolution), des orthomosaïques aériennes (~20 centimètres de résolution), et des images satellitaires (10–20 mètres de résolution). Cette hétérogénéité entraîne une rupture spatiale marquée entre les secteurs bien couverts par drone et ceux où seules les données aériennes ou satellitaires sont disponibles. Afin de corriger ces limitations, la super-résolution fondée sur les réseaux de neurones convolutifs (*Convolutional Neural Network*, CNN) apparaît comme une solution prometteuse (Dandekar *et al.*, 2024; Zhang *et al.*, 2024b, 2025).

Deux méthodes récentes, *Sentinel-2 Deep Resolution 3.0* (S2DR3) et *Super Resolution for Remote Sensing* (SR4RS), permettent déjà d'améliorer la résolution des images satellitaires Sentinel-2 acquises à 20 m en les reconstruisant à une échelle plus fine tout en préservant leur intégrité spectrale (Akhtman *et al.*, 2023; Geomatics, 2025). S2DR3 repose sur un modèle profond spécialisé pour la reconstruction des bandes visibles et infrarouge à ondes courtes (*Short-Wave Infrared* (SWIR)), tandis que SR4RS, intégré à la plateforme de télédétection libre de droits *Orfeo ToolBox* (OTB), privilégie un traitement robuste et multiéchelle adaptés aux grands volumes de données (Cresson *et al.*, 2020). Bien que ces méthodes aient été initialement conçues pour des images satellitaires, leur logique de rééchantillonnage intelligent pourrait, en principe, être transposée aux orthomosaïques aériennes, à condition de disposer de paires d'images hautes et basse résolution (p. ex. drone ou avion) pour entraîner ou adapter les modèles (Zhang *et al.*, 2025). Notre équipe a testé ces modèles dans différents milieux du Québec, avec d'excellents résultats. Autrement dit, nous pouvons créer, avec l'intelligence artificielle, des images à très haute résolution, comme celles de drone, à partir d'images satellitaires. Le potentiel pour la cartographie des écosystèmes côtiers est donc très élevé.

Dans le cadre du projet Fjord, cette approche ouvre la voie à un enrichissement spatial des orthomosaïques aériennes dans les secteurs dépourvus d'images de drone, avec pour objectif d'augmenter la résolution spatiale tout en maintenant la cohérence radiométrique. Une telle démarche permettrait de réduire les effets de pixels mixtes, d'améliorer la continuité spatiale entre les orthomosaïques drone–avion–satellite et de renforcer la performance des algorithmes de classification. Toutefois, il est essentiel de souligner que la super-résolution ne crée pas

d'information entièrement nouvelle et que son efficacité dépend fortement de la qualité d'entrée et d'un entraînement réaliste (Akhtman *et al.*, 2023; Zhang *et al.*, 2024b, 2025). Il reste donc nécessaire de collecter des données par drone sur certains sites pour créer un jeu de données d'entraînement, et une validation spécifique demeure nécessaire pour confirmer sa pertinence sur les orthomosaïques aériennes.

8. Prochaines étapes

8.1 Portion émergée

Dans les prochains mois, nous continuerons les efforts d'optimisation des méthodologies, avant que la saison de terrain n'arrive en été. Entre autres, il est prévu d'évaluer les performances du logiciel de traitement photogrammétrique PIX4Dmatic, dont nous sommes en train d'acquérir des licences pour le LERGA. Cette évaluation nous permettra de faire des recommandations sur les logiciels et les approches qui fournissent les meilleurs résultats d'orthomosaïques, de MNS et de MNT.

Nous porterons aussi une attention particulière pour trouver des solutions aux contraintes présentées à la Section 4.5, ce qui inclut l'amélioration des résultats de classification orientée-objet. L'option en libre accès n'a pas très bien fonctionné et n'utilise pas le plein potentiel de l'approche orientée-objet. Nous utiliserons donc le logiciel payant eCognition (acquisition confirmée par l'UQAC pour janvier 2026) pour utiliser les méthodes à la fine pointe de la technologie, dont l'approche de segmentation multirésolution et l'outil d'analyse *feature space optimization*, qui nous permettra de vérifier quelles variables produisent les meilleurs résultats dans le contexte des écosystèmes côtiers du Fjord. Notre sélection de variables inclura aussi des indices spectraux additionnels et d'autres variables extraites de données auxiliaires comme la pente, dérivée de données lidar. De plus, les algorithmes de classification disponibles dans eCognition permettent l'utilisation de caractéristiques géométriques et topologiques des objets, améliorant potentiellement nos résultats. En effet, l'approche en libre accès que nous avons utilisée pour le moment se limite à l'utilisation des caractéristiques spectrales des objets (Section 4).

Nous évaluerons aussi les possibilités qu'offrent les projets décrits à la Section 7 pour répondre aux besoins de ce mandat, en transférant et adaptant au besoin les outils et approches. De plus,

nous voulons tester la méthode d'Haarpaintner & Davis (2020, 2021), décrite brièvement dans la Section 2.1, dans le contexte du Fjord du Saguenay. Cette méthode, développée pour les fjords norvégiens, vise à établir des états de référence et à détecter des changements majeurs dans les écosystèmes de fjord, en extrayant des lignes d'eau à partir de seuils discriminatoires sur des images satellitaires multispectrales et radars.

Finalement, des personnes étudiantes stagiaires seront mises à profit pour constituer des orthomosaïques historiques avec PCI Geomatica (Section 4.5.1), permettant de faire reculer temporellement l'état de référence de certains sites considérés comme prioritaires, ainsi qu'une analyse de changements. Une planification détaillée de la campagne de terrain estival 2026 sera aussi complétée, étant donné qu'il s'agira de la dernière période estivale du projet et que la collecte de données terrain doit essentiellement être faite en été, dans le pic de maturité végétale autant que possible.

8.2 Portion submergée

Les prochains mois seront dédiés au traitement des données bathymétriques (Section 6.2) et de rétrodiffusion. Ces traitements, pour plus de 200 kilomètres de côte et à cinq fréquences acoustiques différentes, sont extrêmement chronophages. Le traitement des données de rétrodiffusion, qui n'est pas commencé, sera maintenant possible puisque l'UQAC a acquis une licence du logiciel FMGT en décembre 2025. Ces traitements devraient durer encore quelques mois.

Une fois traitées, les données bathymétriques seront utilisées pour dériver des variables géomorphométriques (p. ex. pente, rugosité, position relative) à plusieurs échelles pour caractériser la complexité de la structure des parois. Ces variables seront comparées à des mesures de biodiversité obtenues par Amyot (2025) pour établir des liens entre les caractéristiques physiques des parois et la biodiversité. Des statistiques spatiales seront aussi appliquées pour déterminer s'il existe des variations en complexité structurelle selon la profondeur et la position dans le Fjord (distance de l'embouchure).

Une fois les données de rétrodiffusion acoustiques traitées, elles seront aussi comparées aux données de biodiversité d'Amyot (2025) afin d'établir si ces données peuvent servir de proxy à la

présence ou l'absence de différents groupes d'organismes, comme cela a été fait dans d'autres contextes (Robert *et al.*, 2015; Feldens *et al.*, 2018; Czechowska *et al.*, 2020; Proudfoot *et al.*, 2020; Feldens *et al.*, 2023; Cabrera *et al.*, 2024). Cette méthodologie sera évaluée afin de déterminer si des données de rétrodiffusion peuvent servir au suivi des communautés biologiques dans le futur et à la classification des habitats.

Dans la continuation de ce projet, les prochaines questions de recherche se pencheront sur la production de signatures acoustiques, soit des patrons de réflexion des fréquences propres à la nature des matériaux comme les éléments biologiques. De nouvelles données optiques sous-marines pourraient être utilisées afin de produire à partir de la photogrammétrie d'autres MNS (Massot-Campos & Oliver-Codina, 2015; Robert *et al.*, 2017; Arnaubec *et al.*, 2023). La bathymétrie acoustique et optique relevée à partir de deux véhicules distincts permettra la caractérisation structurale à deux échelles différentes des habitats des parois verticales sous-marines (Cabrera *et al.*, 2024). Cette comparaison sera similaire à celle faite pour la portion émergée entre l'imagerie aérienne et l'imagerie par drone.

9. Conclusion

Le Fjord du Saguenay constitue un environnement riche et singulier où le trafic maritime risque de s'accroître au cours des années à venir. Il est ainsi essentiel d'établir des plans de gestion advenant un incident maritime dans ses eaux. Toutefois, au niveau du Fjord, certaines données géospaciales sont absentes ou limitées pour soutenir l'élaboration d'une stratégie optimale. C'est dans cette optique que le CEGRIM a mandaté l'UQAC pour réaliser le projet Résilience Saguenay, permettant d'établir une cartographie de référence des zones intertidales (portion émergée) et des parois (portion submergée) du Fjord du Saguenay.

Ce rapport a d'abord actualisé la revue de littérature du livrable précédent (Vaillancourt-Vigneault *et al.*, 2025), notamment en ce qui concerne les typologies et variables pertinentes à la caractérisation des environnements du Fjord. Comme des initiatives similaires ont été réalisées par des équipes de l'UQAR et de l'Université Laval dans le cadre des projets Résilience côtière, le long du Fleuve Saint-Laurent. En effet, ceux-ci ont développé un cadre typologique et méthodologique concernant la description et la cartographie des écosystèmes intertidaux et des

types de côtes. Nous avons donc proposé de suivre ce cadre préétabli en apportant les modifications imposées par les environnements spécifiques et caractéristiques du Fjord du Saguenay.

Ensuite, les méthodologies générales proposées pour les parties émergées de ce projet ont été présentées. La stratégie de cartographie des zones côtières s'articule autour de l'application de la télédétection optique réalisée sur des orthomosaïques aériennes existantes pour l'ensemble du Fjord, et des orthomosaïques constituées à partir d'images de drone pour les secteurs prioritaires, notamment les baies et les estuaires. La revue de littérature complémentaire réalisée dans la cadre de ce livrable a permis de dresser le cadre méthodologique régissant l'acquisition des images de drone, les traitements photogrammétriques, ainsi que différentes options quant à l'analyse des données en vue d'effectuer les classifications.

À l'été 2025, 10 des 49 sites identifiés prioritaires ont été survolés. Permettant de constituer un jeu de données sur lequel des tests méthodologiques ont été effectués. De plus, les vols effectués ont permis l'évaluation de différents paramètres d'acquisition. L'application de la méthodologie proposée a ensuite été présentée à l'aide de données issues de certains de ces sites. Les limites géomorphologiques ont été cartographiées à deux sites, alors que des tests de cartographie des écosystèmes ont été menés sur trois sites. Ces derniers ont permis de mettre en évidence l'apport général de la bande du proche infrarouge (NIR) aux analyses, ainsi que le gain significatif procuré par l'emploi de la caméra à 10 bande au sein d'environnements plus complexes présentant des assemblages d'écosystèmes variés.

La stratégie de cartographie des zones submergées a aussi été présentée; elle s'articule autour de l'usage de la télédétection acoustique. Des données bathymétriques et de rétrodiffusions ont été collectées en juin 2025 sur plus de 200 km de côte du Fjord à l'aide d'un échosondeur multifaisceaux opérant simultanément cinq fréquences différentes. Les étapes clés des corrections et des traitements préalables à l'exploitation des données bathymétriques, ont été présentées et sont en cours d'application.

Le rapport a également souligné différents projets connexes dont les solutions pourraient être adaptées aux besoins du projet Fjord, ce qui permettrait d'en accroître les retombées. À titre d'exemple, les techniques de rehaussement d'images explorées pourraient accroître l'aspect visuel des orthomosaïques d'images aériennes, ou certaines limites géomorphologiques pourraient être automatiquement cartographiées via les outils géomatiques développés par ces projets.

Finalemant, lors des prochains mois, les efforts porteront sur la finalisation du cadre méthodologique des secteurs émergés avec le logiciel eCognition, la production des orthomosaïques historiques, la planification de la prochaine campagne de terrain, le traitement des données de rétrodiffusion acoustique, ainsi que la poursuite des étapes pouvant être déployées à grande échelle.

10. Bibliographie

- Adade, R., A. M. Aibinu, B. Ekumah et J. Asaana (2021). Unmanned Aerial Vehicle (UAV) applications in coastal zone management-a review. *Environ Monit Assess* 193(3): 154.
- AECOM (2013). Aménagement complémentaire d'un marais de scirpe américain à l'embouchure de la rivière Ha! Ha!, *Compte rendu des travaux réalisés en 2013*: 15p. + annexes.
- AgEagle (2023). MicaSense Series RedEdge-P RedEdge-P blue, Professional multispectral sensor - Quick start guide: 27 p.
- Agisoft (S.D.). Downloads. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à : <https://www.agisoft.com/downloads/obsolete-geoids/>.
- Agisoft (2024). Point cloud editing with confidence filter tool. Consulté le 12 octobre, 2025, accessible à : <https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000162209-point-cloud-editing-with-confidence-filter-too>
- Agisoft LLC (2023). Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition, Version 2.0: 218.
- ArcGIS Pro (S.D.). Create Scanned Aerial Imagery Products in ArcGIS Pro. Imagery Workflows Consulté le 06 juin, 2025, accessible à : <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/3.3/help/data/imagery/create-an-ortho-mapping-workspace-from-scanned-aerial-imagery.htm>.
- Akhtman, Y. (2023). Sentinel-2 Deep Resolution 3.0. Consulté le 04 décembre, 2025, accessible à : https://medium.com/@ya_71389/sentinel-2-deep-resolution-3-0-c71a601a2253.
- Amyot, A.A. (2025). Exploration des parois sous-marines du Fjord du Saguenay, Québec, Canada: Distribution et biodiversité de l'épifaune benthique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 70 p.
- Arsenault, E., S. Drejza, S. Friesinger, M. Blain, F. Savoie-Ferron, M. Houde-Poirier, C. Fraser, G. Marie et P. Bernatchez (2021). Cartographie des types de côtes du Québec maritime – Rapport méthodologique, Chaire de recherche en géoscience côtière, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski: 74 p.
- Audet-Robitaille, F. et L. Martel (2023). Portrait écologique et socioéconomique de certaines réserves de territoires aux fins d'aires protégées (RTFAP) de l'estuaire du Saint Laurent, zone d'intervention prioritaire Saguenay-Charlevoix. Baie-Saint-Paul, Comité ZIP Saguenay Charlevoix: 131 p.

- Barnett, R. L., P. Bernatchez, M. Garneau et N. Cahill (2015). 500 years of sea level variability and acceleration at les Îles-de-la-Madeleine, Canada. XIXe congrès de l'INQUA (International Union for Quaternary Research. Nagoya, Japon, 26 juillet-2 août 2015: 121 p.
- Béland, G. (2025). Le petit port qui voit grand. La Presse: 8 p.
- Belluco, E., M. Camuffo, S. Ferrari, L. Modenese, S. Silvestri, A. Marani et M. Marani (2006). Mapping salt-marsh vegetation by multispectral and hyperspectral remote sensing. *Remote Sensing of Environment* 105(1): pp. 54-67.
- Bergner, J., D. Wallin, S. Yang et J. Rybczyk (2025). Using Drone-Captured Imagery and a Digital Elevation Model to Differentiate Eelgrass Species: Padilla Bay, Washington. *Journal of Coastal Research* 41(1).
- Bernatchez P. et S. Drejza (2015). Réseau de suivi de l'érosion côtière du Québec maritime - Guide pour les utilisateurs, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et Chaire de recherche en géoscience côtière. Université du Québec à Rimouski: 52 p.
- Bernier, J.-F., L. Chassiot, C. Ouellet et P. Lajeunesse (2020). Caractérisation des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent. Laboratoire de géosciences marines, Département de Géographie, Université Laval: 120 p. + annexes.
- Blaschke, T. (2010). Object based image analysis for remote sensing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 65(1): pp. 2-16.
- Blaschke, T., M. Kelly et H. Merschdorf (2015). Object-based image analysis: Evolution, history, state of the art, and future vision. *Remotely Sensed Data Characterization, Classification, and Accuracies*. C. Press. Boca Raton, Prasad S. Thenkabail: pp. 277-293.
- Bossé, L., B. Sainte-Marie, J. Fournie et P. Brune (1994). Inventaire et biogéogéographie des invertébrés des fonds meubles du fjord du Saguenay. Le fjord du Saguenay: un milieu exceptionnel de recherche. Jean-Marie Sévigny et Catherine M. Couillard (eds.), Ministre des Approvisionnements et Services Canada. Cat. No. Fs 97-412270F: pp. 44-49.
- Bossé L, B. Sainte-Marie et J. Fournier (1996). Les invertébrés des fonds meubles et la biogéographie du fjord du Saguenay. *Pêche et Océans Canada*, Mont-Joli, 45 p.
- Boulva, J. (1994). Allocution d'ouverture le fjord du Saguenay: un milieu exceptionnel de recherche. Le fjord du Saguenay: un milieu exceptionnel de recherche. Jean-Marie Sévigny et Catherine M. Couillard (eds.), Ministre des Approvisionnements et Services Canada. Cat. No. Fs 97-412270F: pp 5-6.
- Bourgault D, P.S. Galbraith et G. Winkler G. (2012). Exploratory observations of winter oceanographic conditions in the Saguenay Fjord. *Atmosphere-Ocean*, 50 : pp. 17-30.

- Brown CJ, J. Beaudoin, M. Brissette et V. Gazzola (2019). Multispectral multibeam echo sounder backscatter as a tool for improved seafloor characterization. *Geosciences*, 9 : 126 p.
- Brunier, G., S. Oiry, N. Lachaussée, L. Barillé, V. Le Fouest et V. Méléder (2022). A Machine-Learning Approach to Intertidal Mudflat Mapping Combining Multispectral Reflectance and Geomorphology from UAV-Based Monitoring. *Remote Sensing* 14 (22).
- Buhl-Mortensen L, P. Buhl-Mortensen, M.J.F. Dolan et G. Gonzalez-Mirelis. 2015. Habitat mapping as a tool for conservation and sustainable use of marine resources: Some perspectives from the MAREANO Programme, Norway. *Journal of Sea Research*, 100: pp. 46-61.
- Cabrera C., P. Puig, R. Durán, M.-C. Fabri, C. Guerin, C. Lo Iacono et V.A.I. Huvenne (2024). Geomorphology and evolution of the Blanes Canyon (NW Mediterranean). New insights from high resolution mapping of vertical cliffs. *Geomorphology*, 461: 109290.
- Campana S.E., A.Valentin, J.-M. Sévigny et D. Power (2007). Tracking seasonal migrations of redbfish (*Sebastes spp.*) in and around the Gulf of St. Lawrence using otolith elemental fingerprints. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 64: pp.6-18.
- Carvajal-Ramírez, F., J. R. Marques da Silva, F. Agüera-Vega, P. Martínez-Carricondo, J. Serrano et F. J. Moral (2019). Evaluation of Fire Severity Indices Based on Pre- and Post-Fire Multispectral Imagery Sensed from UAV. *Remote Sensing* 11(9).
- Cavalli, R. M. (2024). Remote Data for Mapping and Monitoring Coastal Phenomena and Parameters: A Systematic Review. *Remote Sensing* 16 (3).
- CEGRIM- Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes. (2021). Portrait du patrimoine naturel du Saint-Laurent : vers des outils d'aide à la gestion des risques d'incidents maritimes, Rapport produit par l'équipe d'expertise à l'acquisition des connaissances écosystémiques du CEGRIM, piloté par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique: 129 p. + annexes.
- CETMEF - Centre d'études techniques maritimes et fluviales (2013). Reconnaissance de la limite du rivage de la mer - Intérêt et potentialité de critères morpho-sédimentaires et botaniques. Margny Lès Compiègne: 198 p.
- Chand, S. et B. Bollard (2021). Low altitude spatial assessment and monitoring of intertidal seagrass meadows beyond the visible spectrum using a remotely piloted aircraft system. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 255: 107299.

- Chauvin, C. et R. Gauthier (1991). Évaluation préliminaire de l'impact local des industries riveraines du fleuve Saint-Laurent (aval de Montmagny) et du Saguenay, Environnement Illimité inc., pour l'équipe d'intervention Saint-Laurent.
- Chen, Q., E. Vaudour, A. C. Richer-de-Forges et D. Arrouays (2025). Spectral indices in remote sensing of soil: definition, popularity, and issues. A critical overview. *Remote Sensing of Environment* 329.
- Comité ZIP Saguenay-Charlevoix (2024). Restauration côtière à l'Anse-Saint-Jean, Rapport d'activité des travaux d'aménagement: 42 p. + annexes.
- Comité ZIP Saguenay-Charlevoix (2024b). Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques – Portrait initial des sites potentiels de restauration et rapport de priorisation. Comité de la Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Saguenay-Charlevoix: 51 p. + annexes.
- Comité ZIP Saguenay-Charlevoix (2025). Rapport de caractérisation des marais côtiers de l'Anse Saint-Jean, l'Anse Saint-Étienne et Baie Éternité., Fonds de Restauration des écosystèmes aquatiques. Comité de la Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Saguenay-Charlevoix. Baie-Saint Paul.: 61 p.
- Couture, S. (2024). Histoire et dynamique du retrait de la marge glaciaire de l'Inlandsis laurentien dans le fjord du Saguenay (Québec, Canada). Maîtrise, Université Laval.
- Cresson, R. (2020). *Deep Learning for Remote Sensing Images with Open Source Software*, CRC Press.
- Cui X., H. Liu, M. Fan, B. Ai, D. Ma et F. Yang (2021). Seafloor habitat mapping using multibeam bathymetric and backscatter intensity multi-features SVM classification framework. *Applied Acoustics*, 174: 107728.
- Czechowska K., P. Feldens, F. Tuya, M. Cosme de Esteban, F. Espino, R. Haroun, M. Schönke et F. Otero-Ferrer (2020). Testing side-scan sonar and multibeam echosounder to study black coral gardens: a case study from Macaronesia. *Remote Sensing*, 12: 3244.
- Dallaire, P.-L., M. Roy, S. Nadeau, B. Maylal, D. Mayappo, S. Gilpin, M. Kraouaia, V. Cloutier et E. Rosa (2022). Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du territoire de la Cree Nation of Eastmain (PACES-CNE). Rapport final déposé au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Rapport de recherche GRES.P014.R3. Groupe de recherche sur l'eau souterraine – Institut de recherche en mines et en environnement. Université du Québec en Abitibi Témiscamingue. 402 p., 6 annexes et 21 cartes thématiques (1 :250 000).

- Dandekar, P., B. Bhojwani, A. Balpande, S. Zanwar et A. Deb (2024). Image Super Resolution using U-Net architecture and SRGAN: Comparative Analysis. 2nd International Conference on Computer, Communication and Control (IC4). Indore, India.
- David A. Keith, José R. Ferrer-Paris, E. Nicholson et R. T. Kingsford (2020). The IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups: 170 p.
- Davies, B. F. R., P. Gernez, A. Geraud, S. Oiry, P. Rosa, M. L. Zoffoli et L. Barillé (2023). Multi- and hyperspectral classification of soft-bottom intertidal vegetation using a spectral library for coastal biodiversity remote sensing. *Remote Sensing of Environment* 290: 113554.
- De Cock, A., R. Vandeputte, S. Bruneel, L. De Cock, X. Liu, R. Bermúdez, N. Vanhaeren, B. De Wit, D. Ochoa, P. De Maeyer, S. Gautama et P. Goethals (2023). Construction of an Orthophoto-Draped 3D Model and Classification of Intertidal Habitats Using UAV Imagery in the Galapagos Archipelago. *Drones* 7 (7).
- Delaigue L., H. Thomas et A. Mucci (2020). Spatial variations in CO₂ fluxes in the Saguenay Fjord (Quebec, Canada) and results of a water mixing model. *Biogeosciences*, 17 : pp. 547-566.
- Demers, A.-M., S. N. Banks, J. Pasher, J. Duffe et S. Laforest (2015). A Comparative Analysis of Object-Based and Pixel-Based Classification of RADARSAT-2 C-Band and Optical Satellite Data for Mapping Shoreline Types in the Canadian Arctic. *Canadian Journal of Remote Sensing* 41(1): pp.1-19.
- Dionne, S. (1994). Défis que représentent la protection et la gestion des ressources naturelles du parc marin du Saguenay - Saint-Laurent. Le fjord du Saguenay: un milieu exceptionnel de recherche. Jean-Marie Sévigny et Catherine M. Couillard (eds.), *Ministre des Approvisionnement et Services Canada*. Cat. No. Fs 97-412270F: pp.111-114.
- Dionne, S. (2001). Plan de conservation des Écosystèmes du parc marin du Saguenay -Saint-Laurent, *Parcs Canada, Parc marin du Saguenay -Saint-Laurent* 538 p.
- DJI. (S.D.). Zenmuse X4S. Consulté le 31 octobre, 2025, accessible à : <https://www.dji.com/ca/zenmuse-x4s/info>.
- Doukari, M., S. Katsanevakis, N. Soulakellis et K. Topouzelis (2021). The Effect of Environmental Conditions on the Quality of UAS Orthophoto-Maps in the Coastal Environment. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 10 (1).
- Doukari, M. et K. Topouzelis (2022). Overcoming the UAS limitations in the coastal environment for accurate habitat mapping. *Remote Sensing Applications: Society and Environment* 26.

- Drainville G. 1968. Le Fjord du Saguenay: contribution à l'océanographie. *Le Naturalist canadien*, 95: pp. 809-855.
- Dufour, J. (2009). Étude de faisabilité reliée à l'inscription du fjord du Saguenay sur la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO: 70 p.
- Elma, E., R. Gaulton, T. R. Chudley, C. L. Scott, H. K. East, H. Westoby et C. Fitzsimmons (2024). Evaluating UAV-based multispectral imagery for mapping an intertidal seagrass environment. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 34 (8).
- Espriella, M. et V. Lecours (2023). Using Drone Imagery to Map Intertidal Oyster Reefs along Florida's Gulf of Mexico Coast. *Gulf and Caribbean Research* 34: pp. 89-96.
- Espriella, M. C. et V. Lecours (2022). Optimizing the Scale of Observation for Intertidal Habitat Classification through Multiscale Analysis. *Drones* 6 (6).
- Espriella, M. C., V. Lecours, P. C. Frederick, E. V. Camp et B. Wilkinson (2020). Quantifying Intertidal Habitat Relative Coverage in a Florida Estuary Using UAS Imagery and GEOBIA. *Remote Sensing* 12 (4).
- Ez-zahouani, B., A. Teodoro, O. El Kharki, L. Jianhua, I. Kotaridis, X. Yuan et L. Ma (2023). Remote sensing imagery segmentation in object-based analysis: A review of methods, optimization, and quality evaluation over the past 20 years. *Remote Sensing Applications: Society and Environment* 32.
- Feldens P., I. Schulze, S. Papenmeier, M. Schönke et J. Schneider von Deimling (2018). Improved interpretation of marine sedimentary environments using multi-frequency multibeam backscatter data. *Geosciences*, 8: 214.
- Feldens P., P. Held, F. Otero-Ferrer, L. Bramanti, F. Espino et J. Schneider von Deimling (2023). Can black coral forests be detected using multibeam echosounder "multi-detect" data? *Frontiers in Remote Sensing*, 4.
- Fraser, C., S. Drejza, G. Marie et P. Bernatchez (2021). *Projet Résilience côtière : développement d'outils d'adaptation à l'érosion côtière pour les municipalités du Québec maritime. Rapport de Synthèse.*, Chaire de recherche en géoscience côtière, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport remis au MELCC, décembre 2021: 106 p.
- Gaida T.C., T.A. Tengku Ali, M. Snellen, A. Amiri-Simkooei, T.A.G.P. Van Dijk et D.G. Simons (2018). A multispectral bayesian classification method for increased acoustic discrimination of seabed sediments using multi-frequency multibeam backscatter data. *Geosciences*, 8 : 455.

- Galbraith P., D. Bourgault et M. Belzile (2018). Circulation et renouvellement des masses d'eau du fjord du Saguenay. *Le Naturaliste canadien*, 142 : pp. 36-46.
- Gauthier J. (2018). Le programme de suivi de la pêche récréative hivernale aux poissons de fond dans le fjord du Saguenay : un effort collectif. *Le Naturaliste canadien*, 142: pp. 115-126.
- Gayet, G., F. Baptist, L. Maciejewski, R. Poncet et F. Bensettiti (2018). Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - version 1.0. AFB, collection Guides et protocoles: 230
- Geomatics. (2025). Sentinel-2 Super-Resolution Showdown: SR4RS vs. S2DR3. Consulté le 04 décembre, 2025, accessible à: <https://www.geodose.com/2025/07/sentinel-2-super-resolution-sr4rs-s2dr3.html>.
- Gilbert, H. (2004). Portrait des zones herbacées du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Rapport du bureau d'écologie appliquée pour le bureau régional de Québec de Parcs Canada et le Parc Marin du Saguenay Saint-Laurent: 21p. + annexes.
- Gonzalez V. (2019). Spatial patterns in benthic seamount habitats: scales, drivers and effects on biodiversity. Doctoral thesis, University of Southampton, 160 p.
- Gonzalez-Perez, A., A. Abd-Elrahman, B. Wilkinson, D. J. Johnson et R. R. Carthy (2022). Deep and Machine Learning Image Classification of Coastal Wetlands Using Unpiloted Aircraft System Multispectral Images and Lidar Datasets. *Remote Sensing* 14 (16).
- Greiffenhagen L., T. Kutti, S. Maier et L. De Clippele (2024). Biomass mapping of fjordic cold-water coral reefs reveals distinct functional role of vertical wall habitat. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 211: 104350.
- Guilcher, A. (1954). Morphologie littorale et sous-marine. Paris, Presses Universitaires de France.
- Guillaumont, B., T. Bajjouk, C. Rollet, C. Hily et F. Gentil (2009). Typologie d'habitats marins benthiques : analyse de l'existant et propositions pour la cartographie (Habitats côtiers de la région Bretagne) Projets REBENT- Bretagne et Natura-Bretagne. RST/IFREMER/DYNECO/AG/08-06/REBENT: 22 p. + Tableaux.
- Haarpaintner, J. et C. Davids (2020). Satellite Based Intertidal-Zone Mapping from Sentinel-1&2, NORCE – Norwegian Research Centre AS: 58.
- Haarpaintner, J. et C. Davids (2021). Mapping Atmospheric Exposure of the Intertidal Zone with Sentinel-1 CSAR in Northern Norway. *Remote Sensing* 13 (17).
- Hamana M. et T. Komatsu (2021). Mapping 3D structure of a Sargassum forest with high-resolution sounding data obtained by multibeam echosounder. *ICES Journal of Marine Science*, 78: pp. 1458-1469.

- Harley, C. D., A. Randall Hughes, K. M. Hultgren, B. G. Miner, C. J. Sorte, C. S. Thornber, L. F. Rodriguez, L. Tomanek et S. L. Williams (2006). The impacts of climate change in coastal marine systems. *Ecol Lett* 9 (2): pp. 228-241.
- Herkül, K., E. Vahtmäe, T. Kutser, R. Svirgsden et M. Rohtla (2024). Mapping Shallow Water Coastal Habitats Using Optical Remote Sensing and Machine Learning: Evaluating Drone, Airplane, and Satellite-Based Imagery. International Coastal Symposium (ICS), Doha, Qatar, *Journal of Coastal Research*.
- Houde-Poirier, M., M. Touchette, C. Bruyère et P. Bernatchez (2018). Guide d'application de la méthode éco-géomorphologique : identification de la limite du littoral pour le domaine maritime., Chaire de recherche en géoscience côtière, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Document remis au ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec: 82p. + annexes.
- Huvenne V. et M. Furlong (2019). RRS James Cook cruise 166-167, 19 June – 6 July 2018. Haig Fras marine conservation zone AUV habitat monitoring, equipment trials and staff training. National Oceanography Centre, Southampton, 152 p.
- Huvenne V.A.I., A. Georgiopoulou, L. Chaumillon, C. Lo Iacono et R.B. Wynn (2016). Novel method to map the morphology of submarine landslide headwall scarps using remotely operated vehicles. Dans : Lamarche G, et al. édés. *Submarine Mass Movements and their Consequences: 7th International Symposium*. Springer International Publishing, Cham, pp. 135-144.
- Ismail, K., V. A. I. Huvenne et D. G. Masson (2015). Objective automated classification technique for marine landscape mapping in submarine canyons. *Marine Geology* 362: pp.17-32.
- James, D., A. Collin, T. Houet, A. Mury, H. Gloria et N. Le Poulain (2020). Towards Better Mapping of Seagrass Meadows using UAV Multispectral and Topographic Data. *Journal of Coastal Research* 95 (sp1).
- Jobin, A., G. Marquis, L. Provencher-Nolet, M. J. Gabaj Castrillo, C. Trubiano, M. Drouet, D. Eustache-Létoirneau, S. Drejza, C. Fraser, G. Marie et P. Bernatchez (2021). Cartographie des écosystèmes côtiers du Québec maritime — Rapport méthodologique, Chaire de recherche en géoscience côtière, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport remis au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, septembre 2021: 98 p.

- Jones, K. (S.D.). Historical Airphoto Processing (HAP) with PCI Geomatics. Cours en ligne disponible sur la plateforme UdeMy. Consulté le 19 novembre 2025, accessible à : <https://www.udemy.com/course/historical-airphoto-processing-hap-with-pci-geomatics/>.
- Karan, S. K., B. T. Borchsenius, M. Debella-Gilo et J. Rizzi (2025). Mapping urban green structures using object-based analysis of satellite imagery: A review. *Ecological Indicators* 170.
- Kim K., V. Lecours et P. Frederick (2018). Using 3D micro-geomorphometry to quantify interstitial spaces of an oyster cluster.
- Kotaridis, I. et M. Lazaridou (2021). Remote sensing image segmentation advances: A meta-analysis. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 173: pp. 309-322.
- Kvile, K. O., H. Gundersen, R. N. Poulsen, J. E. Sample, A. B. Salberg, M. E. Ghareeb, T. Buls, T. Bekkby et K. Hancke (2024). Drone and ground-truth data collection, image annotation and machine learning: A protocol for coastal habitat mapping and classification. *MethodsX* 13: 102935.
- Labrie, C. (2024). Érosion des berges: un sinistré retrouve sa maison et ses problèmes. *Le Quotidien*.
- Landry, B. et M. Mercier (1992). *Notions de géologie*. Mont-Royal (Québec), Mondulo.
- Le Corridor du Nord Canadien (S.D.). Propulser l'économie canadienne de demain. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://corridornord.ca/>.
- Lecours V. (2017). On the use of maps and models in conservation and resource management (Warning: results may vary). *Frontiers in Marine Science*, 4: 288.
- LDGIZC-UQAR Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (S.D.). *Projet Résilience côtière*. Consulté le 25 novembre, 2025, accessible à: <https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations>.
- Li, S., P. Guo, F. Sun, J. Zhu, X. Cao, X. Dong et Q. Lu (2024). Mapping Dryland Ecosystems Using Google Earth Engine and Random Forest: A Case Study of an Ecologically Critical Area in Northern China. *Land* 13 (6).
- Li, Y., H. Gundersen, R. N. Poulsen, L. Xie, Z. Ge et K. Hancke (2023). Quantifying seaweed and seagrass beach deposits using high-resolution UAV imagery. *J Environ Manage* 331: 117171.
- Locat, J. et C. Levesque (2009). Le fjord du Saguenay : une physiographie et un registre exceptionnels. *Revue des sciences de l'eau* 22(2): pp. 135-157.

- Loring D.H. et D.J.G Nota (1973). Morphology and sediments of the Gulf of St. Lawrence. *Limnology and Oceanography*, 20: pp. 300-301.
- Ma, X., Z. Wang et Y. Liu (2024). Ecological risk assessment of a coastal area using multi-source remote sensing images and in-situ sample data. *Ecological Indicators* 158.
- Madhuanand, L., C. J. M. Philippart, W. Nijland, S. M. de Jong, A. I. Bijleveld et E. A. Addink (2025). Optimizing predictions of environmental variables and species distributions on tidal flats by combining Sentinel-2 images and their deep-learning features with OBIA. *Int J Remote Sens* 46 (2): pp. 811-834.
- Mallet C. et Michot A. (2012). Synthèse de référence des techniques de suivi du trait de côte - Rapport BRGM/RP-60616-FR: 162 p. + annexes.
- Mao, Y., D. L. Harris, Z. Xie et S. Phinn (2022). Global coastal geomorphology – integrating earth observation and geospatial data. *Remote Sensing of Environment* 278.
- Marcello, J., F. Eugenio, J. Martín et F. Marqués (2018). Seabed Mapping in Coastal Shallow Waters Using High Resolution Multispectral and Hyperspectral Imagery. *Remote Sensing* 10 (8).
- Martin, A. (2025). Port de Saguenay reconnu dans le budget fédéral: un signal pour le développement du Corridor Nord. TVA Nouvelles.
- MELCCFP - Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs - Gouvernement du Québec (2023). Cartes des rivières à saumon du Québec.
- Menandro P.S., A.C. Bastos, B. Misiuk et C.J. Brown (2022). Applying a multi-method framework to analyze the multispectral acoustic response of the seafloor. *Frontiers in Remote Sensing*, 3: 860282.
- Ménard, N. (2009). La science au service de la conservation au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent : Comment mieux comprendre permet de mieux protéger. *Revue des sciences de l'eau* 22 (2): pp. 115-123.
- Menandro P.S., B. Misiuk, J. Schneider von Deimling, A.C. Bastos et C.J. Brown. (2025). Multifrequency seafloor acoustic backscatter as a tool for improved biological and geological assessments – updating knowledge, prospects, and challenges. *Frontiers in Remote Sensing*, Volume 6 - 2025.
- Meyer, G. E. et J. C. Neto (2008). Verification of color vegetation indices for automated crop imaging applications. *Computers and Electronics in Agriculture* 63 (2): pp. 282-293.

- MFFP, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Secteur des forêts. Gouvernement du Québec (2015). Norme de stratification écoforestière - Quatrième inventaire écoforestier du Québec méridional: 100.
- MFFP, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Secteur des forêts. Gouvernement du Québec (2015b). Projet d'acquisition de données par le capteur LiDAR à l'échelle provinciale - Analyse des retombées et recommandations: 15.
- MicaSense (2021). MicaSense RedEdge-PTM and DLS 2 Integration Guide: 23 p.
- MicaSense. (2023). Skyport vs Quick Mount Kit. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://support.micasense.com/hc/en-us/articles/360060272433-Skyport-vs-Quick-Mount-Kit>.
- MicaSense. (2024). How to use the Calibrated Reflectance Panel (CRP). Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://support.micasense.com/hc/en-us/articles/1500001975662-How-to-use-the-Calibrated-Reflectance-Panel-CRP>.
- MicaSense. (2025). How to set up RTK with M300 and MicaSense cameras. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://support.micasense.com/hc/en-us/articles/4409203162391-How-to-set-up-RTK-with-M300-and-MicaSense-cameras>.
- Misiuk B. et C.J. Brown (2024). Benthic habitat mapping: A review of three decades of mapping biological patterns on the seafloor. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 296: 108599.
- Mohren, J. et M. Schulze (2024). Automated cleaning of tie point clouds following USGS guidelines in Agisoft Metashape professional (ver. 2.1.0). *MethodsX* 12: 102679.
- Morgan, G. R., L. Stevenson, C. Wang et R. Avtar (2025). UAS Remote Sensing for Coastal Wetland Vegetation Biomass Estimation: A Destructive vs. Non-Destructive Sampling Experiment. *Remote Sensing* 17 (14).
- Mousseau, P. et A. Armelin (1995). Synthèse des connaissances sur les communautés biologiques du Saguenay, zones d'intervention prioritaire 22 et 23., Rapport technique. Environnement Canada - Région du Québec, Conservation de l'environnement, Centre Saint-Laurent.: 246 p.
- MRNF, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts - Direction des inventaires forestiers. Gouvernement du Québec (2025). Cinquième inventaire écoforestier du Québec méridional - Disponibilité de la carte écoforestière. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://mrnf.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/5e-disponibilite.pdf>.
- MRNF, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts - Direction des inventaires forestiers. Gouvernement du Québec (2025b). Inventaire écoforestier du Québec méridional -

Disponibilité des produits dérivés du lidar. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/forets/documents/recherche/Disponibilite_produits_derives_LiDAR.pdf.

- Novaczek E., V. Howse, C. Pretty, R. Devillers, E. Edinger et A. Copeland (2017). Limited contribution of small marine protected areas to regional biodiversity: the example of a small canadian no-take MPA. *Frontiers in Marine Science*, 4 : 174.
- Oiry, S., B. Ffinian, R. Davies, A. I. Sousa, P. Rosa, M. L. Zoffoli, G. Brunier, P. Gernez et L. Barillé (2024). Discriminating Seagrasses from Green Macroalgae in European Intertidal Areas Using High-Resolution Multispectral Drone Imagery. *Remote Sensing*. 2024 (23): 4383.
- Otsu, N. (1975). threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 9: pp. 62-66.
- Ouzaka, A., V. Lecours et M. Boivin (SOUMIS). Automated Coastline Mapping Using Sentinel-2 NDVI on Google Earth Engine: A Decision Support Tool for Diachronic Coastal Monitoring. 47e Symposium canadien de télédétection - International Society and Remote Sensing. Toronto, Canada.
- Over, J.-S. R., A. C. Ritchie, C. J. Kranenburg, J. A. Brown, D. D. Buscombe, T. Noble, C. R. Sherwood, J. A. Warrick et P. A. Wernette (2021). Processing coastal imagery with Agisoft Metashape Professional Edition, version 1.6—Structure from motion workflow documentation. U. S. G. Survey. Open-File Report 2021–1039: 46 p.
- Papakonstantinou, A., C. Stamati et K. Topouzelis (2020). Comparison of True-Color and Multispectral Unmanned Aerial Systems Imagery for Marine Habitat Mapping Using Object-Based Image Analysis. *Remote Sensing* 12 (3).
- Parc Canada (2024). Utilisation de drones dans les lieux de Parcs Canada. Consulté le 21 novembre, 2025, accessible à : <https://parcs.canada.ca/voyage-travel/regles-rules/drones>.
- Pastucha, E., E. Puniach, W. Gruszczyński, P. Cwiąkała, W. Matwij et H. S. Midtiby (2022). Relative Radiometric Normalisation of Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry-based RGB Orthomosaics. *The Photogrammetric Record* 37 (178): pp. 228-247.
- Pearman T.R.R., K. Robert, A. Callaway, R. Hall, C. Lo Iacono et V.A.I. Huvenne (2020). Improving the predictive capability of benthic species distribution models by incorporating oceanographic data – Towards holistic ecological modelling of a submarine canyon. *Progress in Oceanography*, 184: 102338.
- Pino L. et T.J. Webb (2024). Limited complementarity of functional and taxonomic diversity in chilean benthic marine invertebrates. *Diversity and Distributions*, 30: e13835.

- Port Saguenay (2025). Le corridor de nord canadien - un projet stratégique pour l'économie et la souveraineté énergétique du Canada: 13 p.
- Price D.M. (2021). Multi-scale investigations of cold-water coral habitat using novel technology and advanced image analysis. Doctoral thesis, University of Southampton, Southampton, 167 p.
- Proudfoot B., R. Devillers, C.J. Brown, E. Edinger et A. Copeland (2020). Seafloor mapping to support conservation planning in an ecologically unique fjord in Newfoundland and Labrador, Canada. *Journal of Coastal Conservation*, 24: 36.
- Quintin C., E. Arsenault et P. Bernatchez (2016). Caractérisation côtière du territoire de la Table de concertation régionale, zone de Québec. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport remis à la Communauté Métropolitaine du Québec (CMQ): 50 p. + annexes.
- Robert K., D.O.B. Jones, P.A. Tyler, D. Van Rooij et V.A.I. Huvenne (2015). Finding the hotspots within a biodiversity hotspot: fine-scale biological predictions within a submarine canyon using high-resolution acoustic mapping techniques. *Marine Ecology*, 36: pp. 1256-1276.
- Robert K., V.A.I. Huvenne, A. Georgiopoulou, D.O.B. Jones, L. Marsh, G. D.O. Carter et L. Chaumillon (2017). New approaches to high-resolution mapping of marine vertical structures. *Scientific Reports*, 7: 9005.
- Robert-André Daigneault, P. A. Cousineau, É. Leduc, G. Beaudoin, S. Milette, N. Horth, Denis W. Roy, Michel Lamothe et Guillaume Allard (2011). Cartographie des formations superficielles réalisée dans le territoire municipalisé du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Québec) entre 2009 et 2011: 43 p.
- Rodney, W. S. et K. T. Paynter (2006). Comparisons of macrofaunal assemblages on restored and non-restored oyster reefs in mesohaline regions of Chesapeake Bay in Maryland. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 335 (1): pp. 39-51.
- Román, A., H. Prasyad, S. Oiry, B. F. R. Davies, G. Brunier et L. Barillé (2023). Mapping intertidal oyster farms using unmanned aerial vehicles (UAV) high-resolution multispectral data. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 291: 108432.
- Román, A., A. Tovar-Sánchez, I. Olivé et G. Navarro (2021). Using a UAV-Mounted Multispectral Camera for the Monitoring of Marine Macrophytes. *Frontiers in Marine Science* 8.
- Rossiter, T., T. Furey, T. McCarthy and D. B. Stengel (2020). Application of multiplatform, multispectral remote sensors for mapping intertidal macroalgae: A comparative approach. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 30 (8): pp. 1595-1612.

- Saczuk, E. (2020). Processing Multi-spectral Imagery with Agisoft MetaShape Pro, British Columbia Institute of Technology: 51 p.
- Schafer, C. T., J. N. Smith et R. Côté (1990). The Saguenay Fiord: A Major Tributary to the St. Lawrence Estuary. Oceanography of a Large-Scale Estuarine System: The St. Lawrence. M. El-Sabh and N. Silverberg (eds.). New York, Coastal and Estuarine Studies, n° 39, Springer-Verlag: pp 378-420.
- Sépaq. (2025). Utilisation des drones. Consulté le 21 novembre, 2025, accessible à: https://www.sepaq.com/annexes/quoi-faire/utilisation-drones.dot?language_id=2.
- Sergy, G. A. (2008). The environment Canada standard shoreline classification scheme for SCAT and oil spill response in Canada. Thirty-first AMOP Technical Seminar, Environment Canada, Ottawa, Ontario.
- Sévigny, J. M. (1994). Variation génétique chez le flétan du Groenland (*Reinhardtius hippoglossoides*) et la crevette rose (*Pandalus borealis*) du fjord du Saguenay, dans Le fjord du Saguenay : un milieu exceptionnel de recherche, J.-M. Sévigny et C.M. Couillard (Éds.), Rapp. manus. can. sci. halieut. aquat., 2270: 118 p.
- Sévigny J.-M., A. Valentin, A. Talbot et N. Ménard (2009). Connectivité entre les populations du fjord du Saguenay et celles du golfe du Saint-Laurent. *Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science*, 22: pp. 315-339.
- Simon, B. (2007). La Marée - La marée océanique côtière, Institut océanographique. 433 p.
- Simpson, J., K. P. Davies, P. Barber et E. Bruce (2024). Mapping fine-scale seagrass disturbance using bi-temporal UAV-acquired images and multivariate alteration detection. *Scientific Reports* 14 (1): 19083.
- Sirois P., G. Diab, A.-L. Fortin, S. Plourde, J. Gagné et N. Ménard (2009). Recrutement des poissons dans le fjord du Saguenay. *Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science*, 22: pp. 341-352.
- Slade, G., K. Anderson, H. A. Graham et A. M. Cunliffe (2024). Repeated drone photogrammetry surveys demonstrate that reconstructed canopy heights are sensitive to wind speed but relatively insensitive to illumination conditions. *International Journal of Remote Sensing* 46 (1): pp. 24-41.
- Sturdivant, E., E. Lentz, E. R. Thieler, A. Farris, K. Weber, D. Remsen, S. Miner et R. Henderson (2017). UAS-SfM for Coastal Research: Geomorphic Feature Extraction and Land Cover Classification from High-Resolution Elevation and Optical Imagery. *Remote Sensing* 9 (10).

- Sullivan, E., N. Papagiannopoulos, D. Clewley, S. Groom, D. E. Raitos et I. Hoteit (2025). Mapping Coastal Marine Habitats Using UAV and Multispectral Satellite Imagery in the NEOM Region, Northern Red Sea. *Remote Sensing* 17 (3).
- Sunde, M., D. Diamond et L. Elliott (2024). Ecological Systems Classification: Integrating Machine Learning, Ancillary Modeling, and Sentinel-2 Satellite Imagery. *Remote Sensing* 16 (23).
- Suo, C., E. McGovern et A. Gilmer (2019). Coastal Dune Vegetation Mapping Using a Multispectral Sensor Mounted on an UAS. *Remote Sensing* 11 (15).
- Tobler, W. R. (1969). Geographical filters and their inverses. *Geographical Analysis* 1: pp 234-253.
- Tonkin, T. et N. Midgley (2016). Ground-Control Networks for Image Based Surface Reconstruction: An Investigation of Optimum Survey Designs Using UAV Derived Imagery and Structure-from-Motion Photogrammetry. *Remote Sensing* 8 (9).
- Torres-Pérez, J. L., A. McCullum, B. Beaudry et S. Cruz (2023). Spectral Indices for Land and Aquatic Applications - Part 2: Spectral Indices Used for Aquatic Applications. N. ARSET: 47.
- Torsvik, B. M., N. P. Robert, v. B. Bert, G. Hege et H. Kasper (2020). Detection of macroplastic on beaches using drones and objectbased image analysis, Norwegian Institute for Water Research: 47 p.
- Tourisme Saguenay (S.D.). Croisières internationales. Consulté le 19 novembre, 2025, accessible à: <https://tourisme.saguenay.ca/fr/croisieres-internationales>.
- USFGDC - United States Federal Geographic Data Committee (2012). Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS): 343 p.
- Vaillancourt-Vigneault, E., M. Gillet, V. Lecours et M. Boivin (2025). Revue de littérature préliminaire sur les approches existantes en géomatique pour cartographier les écosystèmes d'un fjord. Réalisée dans le cadre du projet de caractérisation de référence des écosystèmes côtiers et des parois verticales du Fjord du Saguenay. Laboratoire d'expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC): 45 p.
- van Audenhaege L., E. Broad, K.R. Hendry et V.A.I. Huvenne (2021). High-resolution vertical habitat mapping of a deep-sea cliff offshore greenland. *Frontiers in Marine Science*, 8: 669372.

- Ventura, D., A. Bonifazi, M. F. Gravina, A. Belluscio et G. Ardizzone (2018). Mapping and Classification of Ecologically Sensitive Marine Habitats Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery and Object-Based Image Analysis (OBIA). *Remote Sensing* 10 (9).
- Ventura, D., L. Grosso, D. Pensa, E. Casoli, G. Mancini, T. Valente, M. Scardi et A. Rakaj (2023). Coastal benthic habitat mapping and monitoring by integrating aerial and water surface low-cost drones. *Frontiers in Marine Science* 9.
- Windle, A. E., L. W. Staver, A. J. Elmore, S. Scherer, S. Keller, B. Malmgren et G. M. Silsbe (2023). Multi-temporal high-resolution marsh vegetation mapping using unoccupied aircraft system remote sensing and machine learning. *Frontiers in Remote Sensing* Volume 4 - 2023.
- Wynja, V., A.-M. Demers, S. Laforest, M. Lacelle, J. Pasher, J. Duffe, B. Chaudhary, H. Wang et T. Giles (2015). Mapping Coastal Information across Canada's Northern Regions Based on Low-Altitude Helicopter Videography in Support of Environmental Emergency Preparedness Efforts. *Journal of Coastal Research* 300: pp. 276-290.
- Yan, J., S. Van der Linden, Y. Tian, J. Van Valckenborgh, V. Strosse et B. Somers (2022). Characterizing Garden Greenspace in a Medieval European City: Added Values of Spatial Resolution and Multi-Temporal Stereo Imagery. *Remote Sensing* 14 (5).
- Yang, H., M. Chen, X. Xi et Y. Wang (2024). A Novel Approach for Instantaneous Waterline Extraction for Tidal Flats. *Remote Sensing* 16 (2).
- Zhang F., T. Tan, X. Hou, L. Zhao, C. Cao et Z. Wang (2024a). Underwater mapping and optimization based on multibeam echo sounders. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12: 1222.
- Zhang, J., J. Liu, J. Yang et Z. Wu (2024b). Crossed Dual-Branch U-Net for Hyperspectral Image Super-Resolution. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 17: pp. 2296-2307.
- Zhang, W., M. Jin, B. Zhang, Z. Li, W. Song et J. Pan (2025). SSU-Net: A Novel Spectral–Spatial Dual–Branch U-Net for Spectral Superresolution in Wide-Area Multispectral Remote Sensing Imagery. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 18: pp. 22656-22672.
- Zheng, Z. et J. Renming (2025). Distribution and Structure of China–ASEAN’s Intertidal Ecosystems: Insights from High-Precision, Satellite-Based Mapping. *Remote Sensing* 17.

11. Annexes

Annexe I - Permis de recherche scientifique

Agence Parcs Canada

Permis de recherche et de collecte

(Ce permis est incessible)

Numéro du permis : SAGMP-2025-46336
Date de début du travail sur le terrain : 2025-06-30
Date de fin du travail sur le terrain / 2025-10-30
Date d'expiration :

Titre du projet : Caractérisation de référence des écosystèmes côtiers et des parois verticales du Fjord du Saguenay – Résilience Saguenay

Nom du chercheur principal : Pierre-Luc Dallaire

Adresse : 1479 des Éboulements
Chicoutimi, Qc, Canada
G7H 4L9

Téléphone : 1-514-706-8552

Courriel : pierre-luc_dallaire@uqac.ca

Affiliation : Université du Québec à Chicoutimi
Laboratoire d'expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA)

est par la présente autorisé à réaliser le projet de recherche intitulé « **Caractérisation de référence des écosystèmes côtiers et des parois verticales du Fjord du Saguenay – Résilience Saguenay** », numéro de la demande de permis de recherche et de collecte « **62221** », dans **Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent**, suivant les modalités et conditions stipulées ci-dessous et/ou annexées à ce permis de recherche et de collecte.

Membres de l'équipe de recherche :

Joseph, Deslandes, 800 rue Laurier Danville J1T 3M7, 819-588-5994, jdeslande@etu.uqac.ca
;Catherine, Connolly-Roy, 111 rue Gilbert G7J 1R7, 418-782-6686, ccroy@etu.uqac.ca.

Lois, règlements, modalités et conditions

Permis délivré conformément aux :

Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent : article 10

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Modalités et conditions générales :

Le défaut de se conformer aux règlements applicables à l'aire patrimoniale ou aux modalités et conditions stipulées dans le permis peut constituer un motif d'annulation ou de suspension du permis, de refus de délivrance d'autres permis et de poursuite en vertu des lois ou règlements applicables.

Permis :

Tous les titulaires de permis doivent avoir en main un permis valide avant le début des travaux sur le terrain et aux dates indiquées sur le permis.

Les permis sont incessibles et chaque membre de l'équipe de travail doit en posséder une copie.

Le permis n'est valide que pour le lieu géographique, la durée et les activités indiqués sur celui-ci et sous réserve du respect des modalités et conditions s'y rattachant, sauf si le permis a fait l'objet d'une modification subséquente, validée par le directeur de l'aire patrimoniale.

Restrictions :

Le directeur de l'aire patrimoniale peut suspendre ou annuler le permis ou en limiter le champ d'application.

Le permis est annulé si les travaux ne débutent pas dans les six (6) mois suivants la date de délivrance du permis.

Autres lois et règlements :

Le chercheur principal doit se conformer aux règlements qui s'appliquent à l'aire patrimoniale ou au permis de recherche et de collecte et à tous les autres règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux applicables.

Le chercheur principal, ou tout membre de son équipe de travail doit donner son identité et présenter un permis de recherche et de collecte valide à la demande du directeur de l'aire patrimoniale, d'un membre du personnel autorisé de l'aire patrimoniale, d'un agent des pêches, d'un gardien autochtone ou d'un agent de police.

Responsabilités du chercheur principal :

Tout dommage découlant des activités d'un chercheur principal, ou de son équipe de travail, doit être signalé sans tarder au directeur de l'aire patrimoniale. Les chercheurs principaux sont financièrement responsables des dommages découlant de leurs activités ou de celles de leur équipe de travail.

Un site ou une partie d'un site qui a été excavé ou qui a été perturbé doit être restauré ou conservé par le chercheur principal à la satisfaction du directeur de l'aire patrimoniale.

Le chercheur principal doit notamment informer le coordonnateur de la recherche de toute modification apportée au lieu de travail, au plan et à la méthode de recherche, au calendrier d'exécution ou aux principaux employés concernés au cours du projet de recherche.

Sauf indication contraire, les chercheurs principaux qui travaillent dans une aire patrimoniale doivent, conformément à leur permis, présenter ce qui suit :

- a) un rapport d'étape dans les soixante (60) jours suivant la fin du travail sur le terrain, à moins d'une autre entente conclue avec le coordonnateur de la recherche;
- b) un rapport annuel du chercheur (RAC) dans l'année suivant la signature du permis. Dans le cas d'un permis pluriannuel, le chercheur principal doit présenter un RAC chaque année de la recherche; et,
- c) un rapport final (copie numérique et papier) au plus tard huit (8) mois après la fin du travail sur le terrain, à moins d'une autre entente conclue avec le coordonnateur de la recherche.

Les exigences de production de rapports mentionnées ci-dessus ne remplacent pas les exigences à cet effet stipulées dans tout contrat conclu entre Parcs Canada et le chercheur principal.

Le chercheur principal est responsable de tous les membres de son équipe. Tous les membres de l'équipe doivent respecter les modalités et les conditions générales et spécifiques du Permis de recherche et de collecte.

Le chercheur principal et son équipe de travail s'engagent à indemniser en tout temps la Couronne à l'égard des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures survenant à la suite d'une action ou d'une omission de leur part ou de la part du personnel affecté au projet dans l'application réelle ou prétendue des modalités et conditions du permis. Cela ne s'applique pas aux chercheurs principaux ou aux titulaires de permis qui sont des employés de Parcs Canada.

Conditions générales régissant les recherches en sciences naturelles :

Tous les objets naturels prélevés en vertu de ce permis restent la propriété de la Couronne (Canada) et sont considérés comme des biens prêtés au titulaire du permis. La disposition définitive des objets naturels doit être décrite dans le formulaire de Proposition de projet, à moins qu'elle ne soit modifiée par le directeur de l'aire patrimoniale. L'exportation d'objets naturels ou de spécimens doit être approuvée par le directeur de l'aire patrimoniale et assujettie à la *Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction* (CITES), à la *Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels* et à la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*. L'intention d'exporter des objets naturels ou des spécimens doit être indiquée dans le formulaire de Proposition de projet.

Seuls les objets naturels ou les catégories d'objets naturels indiqués sur le permis peuvent être prélevés.

Le chercheur principal doit fournir au coordonnateur de la recherche un inventaire détaillé des objets prélevés avant leur retrait de l'aire patrimoniale.

Lorsque le chercheur principal découvre des fossiles ou des artefacts témoignant d'une occupation humaine antérieure, il doit en aviser le directeur de l'aire patrimoniale et les laisser intacts à leur emplacement d'origine jusqu'à ce qu'un paléontologue ou un archéologue de Parcs Canada les

examine.

Conditions spécifiques

- À moins d'un avis contraire, le titulaire du permis accepte que des informations générales sur le déroulement des activités scientifiques visées par le présent permis soient publiées sur le site internet du parc marin (<http://parcmarin.qc.ca/>), sur la page Facebook du parc marin ou sur le site Baleines en direct (<http://baleinesendirect.org/>) géré par le GREMM.
- Parcs Canada doit être informé si des changements ont lieu au niveau des dates d'activité sur le terrain ou à la méthodologie. Écrire aux coordonnateurs de la recherche (chloe.chartrand@pc.gc.ca et samuel.turgeon@pc.gc.ca) et au superviseur des gardes de parc (felix.ledoux@pc.gc.ca).
- La diffusion des images prises ou de communication dans le cadre de ce permis doit mentionner que les projets de recherche ont lieu dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et que les images sont prises dans le cadre d'un permis de recherche scientifique (SAGMP-2025-46336).
- Tout incident, accident maritime ou événement exceptionnel observé dans le parc marin doit être rapporté le plus rapidement possible aux autorités de Parcs Canada en composant le 1 866 508-9888.
- Pour toute question ou tout commentaire en lien avec ce permis, communiquer avec Parcs Canada au 418 235-4703, ou au saguenay@pc.gc.ca.

Activités de recherche

- L'utilisation d'un drone au-dessus du parc marin est autorisée dans le cadre des activités encadrées par le présent permis sous les conditions suivantes:
 - Les vols de drone sont autorisés seulement dans le secteur du Fjord du Saguenay aux sites suivants : Anse à la Passe-Pierre, Anse Saint-Étienne, Anse-de-Roche, Anse aux Sable, Anse à Pierrot, Baie Sainte-Marguerite, Anse du Petit Saguenay, Anse Saint-Jean, Baie Éternité, Anse aux Érables, Anse à la Croix et Anse à Cléophe.
 - Les vols doivent être coordonnés avec les municipalités (Anse Saint-Jean, Anse Saint-Étienne, Petit-Saguenay, Sacré-Cœur, Sainte-Rose du Nord et Saint-Félix-d'Otis) et les sites de villégiatures (Village Vacances Petit-Saguenay et site de la Nouvelle-France) où auront lieu les activités afin de minimiser le dérangement aux visiteurs.
 - Les vols se situant près des zones de villégiature doivent être organisés afin de minimiser le dérangement aux visiteurs, en se déroulant tôt en matinée et en évitant des périodes de haute fréquentation (ex. vacances de la construction).
 - Le titulaire doit avoir un permis d'autorisation de recherche du Parc National du Fjord-du-Saguenay afin de pouvoir effectuer ses travaux à la baie Sainte-Marguerite et à la baie Éternité.
 - Le pilote doit respecter l'ensemble de la réglementation de Transports Canada sur l'utilisation d'un véhicule aérien non habité.

- Au premier signe de dérangement de la faune ou de l'expérience des visiteurs, le pilote doit manœuvrer immédiatement et atterrir le drone afin de mettre fin au dérangement.
- Il est interdit d'utiliser un drone au-dessus des mammifères marins ou de les cibler pour la prise d'images.
- Il est interdit d'utiliser un drone à une distance horizontale de 150 mètres des mammifères marins.
- Un journal de bord électronique des vols devra être partagé avec Parcs Canada.

Rappels réglementaires

- Le titulaire du permis doit s'assurer que le personnel scientifique ou navigant concerné par le présent permis connaît et se conforme au Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Voir la documentation fournie avec ce permis.
- Tout incident, accident maritime ou événement exceptionnel observé dans le parc marin doit être rapporté le plus rapidement possible aux autorités de Parcs Canada en composant le 1 866 508-9888.

Signature du chercheur principal

Je, **Pierre-Luc Dallaire**, chercheur principal, accepte toutes les modalités et les conditions énoncées dans le Permis de recherche et de collecte.

Nom Signature AAAA-MM-JJ

Permis délivré et approuvé par :

Nom de la directrice

Signature de la directrice

Signature numérique de
Lavoie, Nathalie
Date : 2025.06.27
08:56:19 -04'00'

AAAA-MM-JJ

Personne-ressource de Parcs Canada

Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
Tadoussac, Québec

Chloé Chartrand
chloe.chartrand@pc.gc.ca
418-235-4703 ext.244

182 rue de l'Église
Tadoussac, Québec
GoT 2Ao

AUTORISATION SPÉCIALE

Autorisation de recherche scientifique et de récolte

**No autorisation :
PNFS-2025-07-02**

La présente constitue une autorisation spéciale du directeur pour des fins de recherche scientifique au parc national du Fjord-du-Saguenay. Elle est valide pour les personnes figurant sur ce document selon les conditions mentionnées.

Les titulaires de cette autorisation doivent avoir en tout temps en leur possession une copie de l'entente et la présenter sur demande. De plus, ils doivent se conformer à la liste des activités autorisées, à la loi et au règlement sur les parcs.

En vertu de la loi sur les parcs, le directeur peut modifier ou annuler cette autorisation en tout temps

Projet : Cartographie de référence pour la caractérisation des différents écosystèmes et géosystème du Fjord

Nom : Pierre-Luc Dallaire

Adresse : 555 Boulevard de l'université, Chicoutimi, QC, G7H 2B1

Courriel : Pierre-luc_dallaire@uqac.ca

Téléphone : 514-706-8552

Cellulaire :

Accompagné de : Joseph Deslandes

Période : Juillet à Septembre 2025

Lieu : Rives du Fjord

**Le ou les titulaires
sont autorisés à :**

- ➔ Accéder gratuitement au parc national du Fjord du Saguenay
- ➔ Sortir des sentiers pour accéder aux sites de drone
- ➔ Utiliser un drone pour tourner des images aux sites mentionnés (Voir annexe)

Le parc s'engage à :

- Aucun engagement particulier de la part du parc. Si des besoins particuliers surviendraient, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous.

**Conditions à
respecter :**

1. S'identifier à tout employé du parc qui en fait la demande et présenter l'autorisation.
2. Expliquer la raison de votre présence à tout client rencontré sur le terrain.
3. Remettre au parc par courriel les rapports et conclusions qui découleront de ce projet à l'adresse suivante : dion.dominic@sepaq.com
4. Toute autre activité de prélèvement ou activité susceptible d'avoir un impact sur le milieu naturel n'ayant pas été mentionnée dans votre demande de recherche devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de la direction du parc.
5. Le pilote doit respecter l'ensemble de la réglementation de Transports Canada sur l'utilisation d'un véhicule aérien non habité.
6. Il vous appartient d'obtenir les autorisations requises d'autres instances pour la réalisation de votre tournage (Ex : parc marin du Saguenay–Saint-Laurent /Parcs Canada pour les prises effectuées au-dessus des eaux du Saguenay).
7. Appliquer les principes du « leave no trace » et, en aucun cas, déranger la faune terrestre ou marine.
8. La circulation et la quiétude de notre clientèle est notre priorité. En ce sens, l'équipe de tournage ne doit en aucun cas nuire à la circulation des visiteurs et à la quiétude des lieux.
9. S'assurer qu'il n'y a aucun rapace en vue avant de décoller le drone. Si, après le décollage du drone, un rapace en vol est vu, le pilote devra faire atterrir le drone immédiatement.
10. Le pilote de drone doit atterrir l'engin si des oiseaux démontrent un comportement d'interaction envers l'engin tels que le bombardement piqué, le mobbing, l'affichage vocal ou tout autre forme d'interaction.
11. Procéder au drone des sites 03, 04, 17, 20, 21, 26 et 27 uniquement à partir du mois d'août (voir annexes).

Jérôme Gouron
Directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay

Annexe

Carte 1 : Localisation des nids de faucon pellerin et des aires d'alimentations à l'est du fjord

Carte 2 : Localisation des nids de faucon pellerin et des aires d'alimentations à l'ouest du fjord

Carte 3 : Site prévu pour le tournage de drone

Sites permis où le dronage est permis en juillet:

Tous, excluant:

- ❖ 03
- ❖ 04
- ❖ 17
- ❖ 20
- ❖ 21
- ❖ 26
- ❖ 27

PERMIS DE PÊCHE À DES FINS SCIENTIFIQUES
DÉLIVRÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
QUE-SCIENTIFIQUE-046-2025

En vertu du paragraphe 22(1) du *Règlement de pêche (dispositions générales)*, les conditions de permis suivantes s'appliquent :

1. BUT DU PROJET

Mission scientifique à bord du voilier FOREL visant notamment à analyser la diversité du méso-zooplancton afin d'évaluer la contribution des aires marines protégées à la conservation du plancton marin.

2. IDENTIFICATION

TITULAIRE DU PERMIS :	PHILIPPE ARCHAMBAULT
ORGANISATION :	UNIVERSITÉ LAVAL
ADRESSE :	1045, AVENUE DE LA MÉDECINE QUÉBEC, QC G1V 0A6
PERSONNES AUTORISÉES À EXPLOITER LE PERMIS :	VINCENT LECOIRS ELSA VAILLANCOURT-VIGNEAULT MANUEL PERAUD CAROLINE GUILMETTE MADELEINE ZOÉ CARBITAILLE RAPHAEL BERR INDIANA BRUZAC JULIETTE LE HEC BLEUENN PRIJAC STEPHANE AEBISCHER
NOM / MODÈLE DE BATEAU :	FOREL / 07640

3. APPLICATION

- (1) Lorsque le titulaire du permis et l'exploitant du bateau de pêche se livrent à une activité de pêche en vertu des présentes conditions de permis, ils doivent avoir en leur possession une copie imprimée ou électronique de celles-ci, incluant leur registre des étiquettes à jour lorsqu'applicable, et les présenter sur demande à un agent des pêches ou à un garde-pêche. En tout temps, la copie des conditions de permis doit être accessible et lisible.
- (2) La délivrance de ce permis ne suppose aucun engagement de la part de Pêches et Océans Canada à délivrer un permis semblable au titulaire du permis et à l'exploitant après son expiration et ne vise pas à libérer le titulaire du permis et l'exploitant de toute obligation d'obtenir l'autorisation ou de se conformer aux exigences de toute autre agence de réglementation.
- (3) Il est interdit de consommer et d'acheter, de vendre, d'échanger, de troquer, d'offrir d'acheter ou d'offrir pour la vente, l'échange, la consommation ou le troc des poissons capturés en vertu du présent permis.
- (4) Pêches et Océans Canada se réserve le droit de révoquer ce permis en tout temps.

4. ESPÈCE(S) AUTORISÉE(S)

- (1) Le titulaire du permis et l'exploitant sont autorisés à capturer le plancton dans les traits de filet effectués aux stations d'échantillonnage identifiées à l'article 6.

5. PRISES ACCIDENTELLES

- (1) Sauf expressément autorisée en vertu du présent permis, la garde des prises accidentelles est interdite. Conséquemment, le titulaire du permis et l'exploitant qui prennent un poisson fortuitement doivent le remettre aussitôt que possible/sur-le-champ :
 - a) Dans l'eau où ils l'ont pris; et

- b) De manière à le blesser le moins possible s'il est encore vivant.
- (2) En vertu de l'article 73 de la *Loi sur les espèces en péril*, les espèces suivantes doivent être immédiatement retournées à l'eau et, si le poisson est encore vivant, de manière à le blesser le moins possible : loup tacheté, loup à tête large, tortue luth et bar rayé (population de l'estuaire du Saint-Laurent).

6. ZONE DE PÊCHE AUTORISÉE

- (1) Le titulaire du permis et l'exploitant sont autorisés à pêcher dans les stations d'échantillonnages de l'Estuaire et du Golfe du Saint-Laurent identifiées à l'Annexe 1.

7. MÉTHODE DE CUEILLETTE AUTORISÉE

- (1) Le titulaire du permis et l'exploitant ne peuvent pas utiliser pour la pêche plus d'engins de pêche que le nombre maximal autorisé dans le présent permis.
- (2) Le titulaire du permis et l'exploitant sont autorisés à utiliser pour la pêche et avoir en leur possession lors d'une même expédition de pêche :
 - a) 1 filet à plancton – maillage de 20 µm et diamètre de 30cm.
- (3) Engins perdus
 - a) Déclaration de perte d'engin de pêche

Aux fins du présent paragraphe, un engin de pêche perdu est défini comme un engin de pêche dont le titulaire du permis ou l'exploitant du bateau de pêche a accidentellement perdu le contrôle et qui ne peut pas être localisé ni récupéré par celui-ci.

 - (i) Le titulaire du permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent déclarer toute perte d'engin de pêche dans les 24 heures suivant l'arrivée au port à la fin de son voyage de pêche. Les rapports de perte d'engin doivent être soumis à Pêches et Océans Canada (MPO) en utilisant l'un des outils suivants :
 - A) Utiliser le système de déclaration des engins de pêche disponible en ligne à l'adresse <https://gg-ef.dfo-mpo.gc.ca/fr/> ou
 - B) Remplir le formulaire de déclaration de perte d'engin disponible en ligne à l'adresse <https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/reports-rapports/lost-gear-perde-engin/index-fra.html>, et joint aux présentes conditions de permis et le soumettre selon les instructions indiquées sur le formulaire.
 - (ii) Lorsqu'il utilise un journal de bord électronique, le titulaire du permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent signaler au MPO tout engin de pêche perdu en utilisant l'un des outils suivants :
 - (A) Remplir la section réservée à cet effet dans son journal de bord électronique,
 - (B) Utiliser le système de déclaration des engins de pêche disponible en ligne à l'adresse <https://gg-ef.dfo-mpo.gc.ca/fr/> ou
 - (C) Remplir le formulaire de déclaration de perte d'engin disponible en ligne à l'adresse <https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/reports-rapports/lost-gear-perde-engin/index-fra.html>, et joint aux présentes conditions de permis et le soumettre selon les instructions indiquées sur le formulaire.
 - (iii) Si un engin est déclaré perdu après la fermeture du journal de bord électronique, il doit être signalé comme indiqué au sous-alinéa (i)
 - b) Déclaration de récupération d'engin de pêche

Aux fins du présent paragraphe, on entend par engin de pêche récupéré tout engin de pêche perdu précédemment signalé par le titulaire du permis et exploitant du bateau de pêche, qui a été retrouvé par la suite. La récupération ne peut avoir lieu que pendant la période de validité des présentes conditions de permis et uniquement pour le type spécifique d'engin autorisé par les présentes conditions de permis.

 - (i) Le titulaire de permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent signaler la récupération de l'un de ses propres engins perdus signalés précédemment dans les 24 heures suivant son retour au port à la fin de la sortie de pêche. Les rapports sur les engins récupérés doivent être soumis au MPO en utilisant l'un des outils suivants :
 - A) Utiliser le système de déclaration des engins de pêche disponible en ligne à l'adresse <https://gg-ef.dfo-mpo.gc.ca/fr/> ou
 - B) Remplir le formulaire de déclaration de la récupération d'un engin de pêche précédemment perdu disponible en ligne à l'adresse <https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/reports-rapports/retrieved-gear-recuperation-engin/index-fra.html>, et joint aux présentes conditions de permis et le soumettre selon les instructions indiquées sur le formulaire.
 - (ii) Si l'engin de pêche perdu a été signalé dans le journal de bord électronique, le titulaire de permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent signaler au MPO la récupération de l'un de ses engins déjà signalés, en remplissant la partie réservée dans le journal de bord électronique.

8. COURRIEL DE SORTIE EN MER

- (1) Le titulaire de permis et l'exploitant doivent communiquer l'information suivante par courriel aux adresses : Dean.Flynn@dfo-mpo.gc.ca au moins 60 minutes avant le début de leur activité de pêche:
- a) le nom du titulaire du permis et de l'exploitant du bateau de pêche;
 - b) le numéro de téléphone du titulaire du permis et de l'exploitant du bateau de pêche;
 - c) informations concernant le bateau :
 - (i) le nom du bateau;
 - (ii) le numéro du bateau utilisé (NEB);
 - d) le numéro du permis;
 - e) la date et l'heure prévues du départ;
 - f) le port de départ;

9. AUTRES CONDITIONS

- (1) Assistance à l'embarquement et au débarquement.
Lorsqu'un agent des pêches, un garde-pêche ou un observateur désigné sous le paragraphe 39(1) du *Règlement de pêche (dispositions générales)* doit monter ou descendre plus de 1,2 m pour monter à bord du bateau de pêche ou en débarquer, le titulaire du permis/exploitant du bateau de pêche doit fournir à l'agent des pêches, au garde-pêche ou à l'observateur une échelle de pilote ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au bateau et en descendre.
- (2) Toute personne qui capture du poisson ou autres organismes marins dans le cadre de ce permis doit porter sur elle le permis et une carte d'identité en tout temps, qu'elle devra présenter à tout agent des pêches du ministère des Pêches et des Océans qui en fait la demande.
- (3) Lorsque des activités de pêche sont menées en vertu du présent permis, le titulaire du permis, l'exploitant et les personnes agissant sous leurs autorité ne peuvent participer à quelque activité de pêche commerciale ou récréative que ce soit.
- (4) Signalement des interactions avec les mammifères marins :
 - a) Le titulaire du permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent fournir l'information concernant toutes les interactions létales et non létales avec des mammifères marins qui se produisent pendant les expéditions de pêche, dans les 48 heures suivant l'arrivée au port à la fin de son expédition de pêche;
 - b) Pour l'application de l'alinéa a), les interactions létales et non létales comprennent les captures accessoires, les collisions et toutes les observations de mammifères marins empêtrés dans des engins de pêche;
 - c) Le titulaire du permis et l'exploitant du bateau de pêche doivent fournir l'information décrite à l'alinéa a) au MPO en utilisant l'un des outils suivants :
 - (i) remplir la section réservée à cet effet dans son journal de bord électronique; ou
 - (ii) remplir le formulaire d'interaction avec un mammifère marin disponible en ligne à l'adresse <https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/report-rapport/page01-fra.html> ou joint aux présentes conditions de permis, et le soumettre selon les instructions indiquées sur le formulaire.
- (5) Rejet de déchets
Il est interdit au titulaire du permis et à l'exploitant, lorsqu'ils pêchent en vertu de ces conditions de permis, de rejeter dans les eaux de pêches canadiennes toute matière susceptible d'être nuisible au poisson ou à son habitat, y compris, sans toutefois s'y limiter, du plastique, du cordage, des engins de pêche, des sacs à ordures, de l'essence, de l'huile, des torchons, du verre, des bouteilles, du métal, de la mousse de polystyrène (par ex., Styrofoam) et des pneus.

10. PÉRIODE DE VALIDITÉ

DU : 2025-05-01

AU : 2025-10-31

**PERMIS DE PÊCHE À DES FINS SCIENTIFIQUES
DÉLIVRÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
QUE-SCIENTIFIQUE-046-2025**

ANNEXE 1

Stations d'échantillonnages de l'Estuaire et du Golfe du Saint-Laurent pour effectuer la capture du plancton

Station	Latitude (DD)	Longitude (DD)
SL-3 / L2-1	48.084789	-69.569561
SL-4 / L2-2	49.11977	-67.47417
SL-5 / L2-3	49.946108	-65.098703
SL-6 / L2-4	49.970942	-62.412831
SL-7 / L2-5	50.099347	-59.907889
SL-8 / L2-6	51.235942	-56.998689
BB-1 / L2-7	54.031608	-54.471967
BB-2 / L2-8	56.589844	-53.531347

FORMULAIRE D'INTERACTION AVEC UN MAMMIFÈRE MARIN

Veillez remplir chaque section ci-dessous. Une fois rempli, ce formulaire doit être envoyé au MPO selon les instructions à la page 2.

<p>Renseignements généraux sur l'interaction</p> <p>Date de l'interaction : _____</p> <p>Heure de l'interaction : _____</p> <p>Emplacement : _____</p> <p>_____</p> <p>Latitude : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Deg. Min</i></p> <p>Longitude : _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Deg. Min</i></p>	<p>Renseignements sur l'observateur</p> <p>Nom : _____</p> <p>Adresse : _____</p> <p>_____</p> <p>Province: _____</p> <p>Téléphone : _____</p> <p>Courriel : _____</p> <p>Nom du navire : _____</p> <p>Espèce visée : _____</p> <p>Type d'engin : _____</p>	<p>Numéro d'identification</p> <p>Journal de bord / Formulaire combiné : _____</p> <p>Autre : _____</p> <p>Domages à l'engin</p> <p>Domages à l'engin:</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Engin perdu :</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Cause :</p> <p><input type="checkbox"/> Connue <input type="checkbox"/> Inconnue</p> <p>Remarques : _____</p> <p>_____</p>
<p>Espèce (Ne cochez qu'une seule réponse)</p> <p>Dauphin / marsouin</p> <p><input type="checkbox"/> Code de l'espèce : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non identifié</p> <p>Baleine</p> <p><input type="checkbox"/> Code de l'espèce : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non identifié</p> <p>Phoque/Otarie</p> <p><input type="checkbox"/> Code de l'espèce : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non identifié</p>	<p>Type d'incident</p> <p><input type="checkbox"/> Animaux morts</p> <p><input type="checkbox"/> Échouement d'animaux vivants</p> <p><input type="checkbox"/> Autre : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Empêchement</p> <p><input type="checkbox"/> Abattage</p> <p><input type="checkbox"/> Collision</p> <p><input type="checkbox"/> Malades ou blessés</p> <p><input type="checkbox"/> Harcèlement</p> <p><input type="checkbox"/> Déprédation</p> <p>Degré de certitude concernant l'identification</p> <p><input type="checkbox"/> Certain</p> <p><input type="checkbox"/> Confiant</p> <p><input type="checkbox"/> Moyennement confiant</p> <p><input type="checkbox"/> Incertain</p>	<p>État de l'animal</p> <p><input type="checkbox"/> Semble en bonne santé</p> <p><input type="checkbox"/> Malade ou blessé</p> <p><input type="checkbox"/> Mort</p> <p><input type="checkbox"/> On ne le sait pas</p> <p>Documentation</p> <p><input type="checkbox"/> Photos</p> <p><input type="checkbox"/> Vidéo</p> <p><input type="checkbox"/> Échantillon</p> <p><input type="checkbox"/> Autre</p> <p>Nombre d'individus impliqués</p> <p>Nombre minimum : _____</p> <p>Nombre maximum: _____</p> <p>Meilleur estimé: _____</p>
<p>Longueur du corps</p> <p><input type="checkbox"/> <1 m (<3 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 à 1,5 m (3 à 5 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 1,5 à 2 m (5 à 7 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 à 3 m (7 à 10 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 3 à 8 m (10 à 25 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 8 à 16 m (25 à 50 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> 16 à 26 m (50 à 80 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> >26 m (>80 pi)</p> <p><input type="checkbox"/> Autre : _____ (m/pi)</p>		
<p>Description du mammifère marin: (forme, couleur, marques, comportement)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Commentaires : (Description des événements, mesures entreprises, personnes concernées, etc.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE SUR L'INTERACTION AVEC LES MAMMIFÈRES MARINS

Conformément au *Règlement de pêche (dispositions générales)* en vertu de la *Loi sur les pêches*, ce formulaire de signalement doit être rempli immédiatement après tout contact accidentel entre un mammifère marin et un bateau ou un engin de pêche. Une fois rempli, le formulaire doit être envoyé à l'adresse courriel suivant: DFO.NAT.InteractionsMM-InteractionsMM.NAT.MPO@dfompo.gc.ca

Le titulaire du permis/exploitant du bateau de pêche est tenu de signaler une mortalité ou une blessure accidentelle dans les 48 heures suivant la fin du voyage de pêche (même si un observateur est à bord). Un formulaire de signalement distinct est requis pour chaque incident, pour chaque date et pour chaque lieu.

BUT DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Les renseignements fournis dans ce formulaire seront utilisés par le ministère des Pêches et des Océans du Canada pour estimer les niveaux de mortalités et de blessures accidentelles subies par les mammifères marins. Ces renseignements permettent au MPO de mieux évaluer les types de menaces qui peuvent toucher les mammifères marins du Canada et d'élaborer des stratégies d'atténuation. Certains renseignements fournis dans ce formulaire peuvent être considérés comme exclusifs et, par conséquent, faire l'objet de restrictions de confidentialité des données dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

CODES DES ESPÈCES ET DES STOCKS POUR LES MAMMIFÈRES MARINS

Phoques et Otaries, et Loutres

100 – Otarie de Steller

101 – Otarie de Californie

105 – Otarie à fourrure (des îles Pribilof)

115 – Phoque commun

116 – Phoque tacheté

117 – Phoque marbré

121 – Phoque annelé

124 – Phoque gris

129 – Éléphant de mer

130 – Phoque barbu

131 – Phoque du Groenland

132 – Phoque à capuchon

135 – Loutre de mer

203 – Otarie non identifiée

204 – Phoque non identifié

Autres mammifères marins

114 – Morse

Dauphins et Marsouins

047 – Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique

049 – Dauphin à flancs blancs du Pacifique

053 – Dauphin commun

055 – Dauphin de Risso (Grampus)

058 – Dauphin tacheté

060 – Dauphin à long bec

061 – Dauphin bleu

063 – Dauphin à dos lisse

068 – Marsouin commun

072 – Marsouin de Dall

235 – Petit cétacé non identifié

Baleines à dents et à fanons

002 – Baleine noire de

l'Atlantique Nord

005 – Baleine grise

007 – Rorqual commun

010 – Petit rorqual

011 – Rorqual à bosse

012 – Cachalot

016 – Béluga

038 – Faux-orque

039 – Épaulard

221 – Globicéphale

230 – Baleine à bec

231 – Rorqual de Bryde

232 – Cachalot nain

210 – Baleine à fanons non
identifiée

220 – Baleine à dents non
identifiée

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PERTE D'ENGIN DE PÊCHE

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
Renseignements sur la personne et le permis

*Région où le permis a été délivré: Centre et Arctique Golfe Maritimes Terre-Neuve-et-Labrador Pacifique Québec

Date de déclaration (JJ-MM-AAAA)

*Nom et prénom de l'exploitant du bateau de pêche :

*NIP (numéro d'identification du pêcheur à neuf chiffres) :

*Numéro de permis :

*NIB (numéro d'immatriculation du bateau) :

Renseignements sur l'engin perdu

*Espèces visées :

*Zone de gestion des pêches :

Remplissez les champs ci-dessous : (y compris pour les casiers à crabe et à homard). Si le champ ne s'applique pas, inscrivez « 0 ».

ENGIN (inclure tous les types de chaluts)

Palangre Filet Senne Casier/Cage Chalut Traîne

Autre (veuillez préciser)

*Description de la partie de l'engin qui a été perdue : (p. ex. filets, lignes verticales, ancre, bouées de repérage)

*Nombre d'unités perdues : (si la mesure est effectuée par ligne, indiquer le nombre total d'unités perdues pour chaque ligne. Si l'engin perdu est un filet, estimer la longueur du filet perdu.)

*Longueur estimée du filet perdu (en pieds) :

*Longueur estimée du cordage perdu (en pieds) :

Numéros séquentiels des étiquettes attachées aux engins de pêche perdus (s'il y a lieu) :

Description de la bouée : (flotteur, bouée à perche, couleur, etc.)

** Dernière position connue de l'engin (aussi précise que possible) NAD 83 (à privilégier) WGS 84 NAD 27

*Latitude: Degrés Minutes Décimale OU Degrés Minutes Secondes OU Degrés décimaux (à privilégier)

*Longitude:

Date à laquelle l'engin a été observé à cet endroit pour la dernière fois (JJ-MM-AAAA) :

** Pour les coordonnées, utiliser : Degrés Minutes décimales (DM) : EXEMPLE 42° 45.480' N 62° 32.700' O ou
Degrés Minutes Secondes (DMS) : EXEMPLE 42°45'30" N 62°32'45" O ou
Degrés Décimaux (DD) : EXEMPLE 42.758 -62.545

Les formulaires doivent être envoyés par voie électronique à l'adresse DFO.LostandRetrievedGear-EnginsPerdusRecupere.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez envoyer les formulaires à l'adresse suivante :

Engins perdus et récupérés
343, avenue Université -- Bureau 320
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6

[Submit by Email](#)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE LA RÉCUPÉRATION D'UN ENGIN DE PÊCHE PRÉCÉDEMMENT PERDU

*Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires

Renseignements sur la personne et le permis

*Région où le permis a été délivré: Centre et Arctique Golfe Maritimes Terre-Neuve-et-Labrador Pacifique Québec

Date de la déclaration (JJ-MM-AAAA)

*Nom et prénom de l'exploitant du bateau de pêche :

*NIP (numéro d'identification du pêcheur à neuf chiffres) :

*Numéro de permis :

*NIB (numéro d'immatriculation du bateau) :

Renseignements sur l'engin récupéré

*Date à laquelle l'engin a été déclaré perdu (JJ-MM-AAAA) :

*Espèces visées :

*Zone de gestion des pêches :

ENGIN (inclure tous les types de chaluts)

Palangre

Filet

Senne

Casier/Cage

Chalut

Traîne

Autre (veuillez préciser)

*Description de l'engin récupéré :
(filets, ligne verticale, etc.)

*L'engin perdu a-t-il été récupéré en entier?

Oui

Non

Dans la négative, remplissez les champs ci-dessous (inscrivez « 0 » si le champ ne s'applique pas)

*Nombre d'unités récupérées : (si la mesure est effectuée par ligne, indiquer le nombre total d'unités perdues pour chaque ligne. Si l'engin perdu est un filet, estimer la longueur du filet perdu.)

Longueur estimée du filet récupéré (en pieds) :

Longueur estimée du cordage récupéré (en pieds) :

Numéros séquentiels des étiquettes attachées aux engins de pêche perdus :

**Dernière position connue de l'engin (aussi précise que possible)

NAD 83 (à privilégier)

WGS 84

NAD 27

*Latitude:

Degrés

Minutes Décimale

Degrés

Minutes

Secondes

Degrés décimaux (à privilégier)

OU

OU

*Longitude:

Date à laquelle l'engin a été récupéré (JJ-MM-AAAA) :

** Pour les coordonnées, utiliser :

Degrés Minutes décimales (DM) : EXEMPLE 42° 45.480' N 62° 32.700' O ou

Degrés Minutes Secondes (DMS) : EXEMPLE 42°45'30" N 62°32'45" O ou

Degrés Décimaux (DD) : EXEMPLE 42.758 -62.545

Les formulaires doivent être envoyés par voie électronique à l'adresse DFO.LostandRetrievedGear-EnginsPerdusRecupere.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez envoyer les formulaires à l'adresse suivante :

Engins perdus et récupérés

343, avenue Université -- Bureau 320
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6

Submit by Email

Agence Parcs Canada

Permis de recherche et de collecte

(Ce permis est incessible)

Numéro du permis : SAGMP-2025-46181
Date de début du travail sur le terrain : 2025-06-15
Date de fin du travail sur le terrain / 2025-06-21
Date d'expiration :

Titre du projet : a) Études physicochimiques de la colonne d'eau
b) Caractérisation des micro et nanoparticules naturelles et anthropiques
c) Cartographie des parois du fjord

Nom du chercheur principal : Stephane Aebischer, Navire FOREL Directeur General et Chef de mission

Adresse : Association Forel Heritage, EPFL innovation Park, Building F (1rst floor), 1015 Lausanne, Suisse

Téléphone : +1 4189989848

Courriel : stephane.aebischer@forel-heritage.org

Affiliation : Stephane Aebischer : Association Forel Heritage, EPFL innovation Park, Building F (1rst floor), 1015 Lausanne, Suisse

a) Philippe Archambault (philippe.archambault@bio.ulaval.ca) et b) Julien Gigault (julien.gigault@takuvik.ulaval.ca) : Pavillon Alexandre-Vachon 1045, av. de la Médecine, local 3058 Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6 Canada

c) Vincent Lecours (vlecours@uqac.ca): Pavillon Alphonse Desjardins Département des sciences humaines et sociales, bureau H5-1230, 555 boulevard de l'Université Chicoutimi (Québec) G7H 2B1

est par la présente autorisé à réaliser le projet de recherche intitulé «**a) Études physicochimiques de la colonne d'eau**

b) Caractérisation des micro et nanoparticules naturelles et anthropiques

c) Cartographie des parois du fjord

», numéro de la demande de permis de recherche et de collecte «**62044**», dans **Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent**, suivant les modalités et conditions stipulées ci-dessous et/ou annexées à ce permis de recherche et de collecte.

Membres de l'équipe de recherche :

1. Philippe Archambault, 1350 Joseph Rousseau, Québec, Canada G1S 4H3, 4183185059, philippe.archambault@bio.ulaval.ca
2. Manuel Peraud, 1045 avenue de la médecine, Québec, Canada, G1V 0A6, N.a, manuel.peraud.1@ulaval.ca,
3. Caroline Guilmette , 1010 avenue Murray, Québec, Canada, G1S 3B6, 4189314270, caroline.guilmette@takuvik.ulaval.ca
4. Vincent Lecours, 297 rue Price Ouest, Chicoutimi, Canada, G7J 1G9, 5816688965, vlecours@uqac.ca
5. Elsa Vaillancourt-Vigneault, 553 rue Racine Est, app 26, Chicoutimi, Canada, G7H1T8, 4185718822, evvigneaul@etu.uqac.ca
6. Madeleine Zoé Carbitaille, 239 rue de l'Évêché O., Rimouski, Canada, G5L4H8, 4384990688, mzoecr@gmail.com
7. Baptiste Régnier, 5 impasses du vieux Chatel, 22630 saint Judoce, France, +33640991055, baptiste.regnier@forel-heritage.org
8. Erwan Legars, 3 route de Logonna, Daoulas 29460 Daoulas, France +33687751163, erwanlagars@gmail.com
9. Julien Lubrano Lavadera, Lieu-dit Réunila 29380, Le Trévoux, France, +33688742720 julubrano@hotmail.com
10. Nitya Zysset Ch. Du Liseron 3, 1009 Pully, Suisse, +41797691145, nitya.zysset@gmail.com
11. Virginie Guarin, 85 rue Saint-Anne, France, +33689563232, wouweee@laposte.net
12. Yvan Réaud, 28 bis rue de Kerraras, 29200 Brest, France, +33650016845, nausinoos@laposte.net
13. Stéven Le Bras, 21 rue de Saint Briec, Brest, France +33622104723, steven.lebras@gmail.com

Lois, règlements, modalités et conditions

Permis délivré conformément aux :

Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent : article 10

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Modalités et conditions générales :

Le défaut de se conformer aux règlements applicables à l'aire patrimoniale ou aux modalités et conditions stipulées dans le permis peut constituer un motif d'annulation ou de suspension du permis, de refus de délivrance d'autres permis et de poursuite en vertu des lois ou règlements applicables.

Permis :

Tous les titulaires de permis doivent avoir en main un permis valide avant le début des travaux sur le terrain et aux dates indiquées sur le permis.

Les permis sont incessibles et chaque membre de l'équipe de travail doit en posséder une copie.

Le permis n'est valide que pour le lieu géographique, la durée et les activités indiqués sur celui-ci et sous réserve du respect des modalités et conditions s'y rattachant, sauf si le permis a fait l'objet d'une modification subséquente, validée par le directeur de l'aire patrimoniale.

Restrictions :

Le directeur de l'aire patrimoniale peut suspendre ou annuler le permis ou en limiter le champ d'application.

Le permis est annulé si les travaux ne débutent pas dans les six (6) mois suivants la date de délivrance du permis.

Autres lois et règlements :

Le chercheur principal doit se conformer aux règlements qui s'appliquent à l'aire patrimoniale ou au permis de recherche et de collecte et à tous les autres règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux applicables.

Le chercheur principal, ou tout membre de son équipe de travail doit donner son identité et présenter un permis de recherche et de collecte valide à la demande du directeur de l'aire patrimoniale, d'un membre du personnel autorisé de l'aire patrimoniale, d'un agent des pêches, d'un gardien autochtone ou d'un agent de police.

Responsabilités du chercheur principal :

Tout dommage découlant des activités d'un chercheur principal, ou de son équipe de travail, doit être signalé sans tarder au directeur de l'aire patrimoniale. Les chercheurs principaux sont financièrement responsables des dommages découlant de leurs activités ou de celles de leur équipe de travail.

Un site ou une partie d'un site qui a été excavé ou qui a été perturbé doit être restauré ou conservé par le chercheur principal à la satisfaction du directeur de l'aire patrimoniale.

Le chercheur principal doit notamment informer le coordonnateur de la recherche de toute modification apportée au lieu de travail, au plan et à la méthode de recherche, au calendrier d'exécution ou aux principaux employés concernés au cours du projet de recherche.

Sauf indication contraire, les chercheurs principaux qui travaillent dans une aire patrimoniale doivent, conformément à leur permis, présenter ce qui suit :

- a) un rapport d'étape dans les soixante (60) jours suivant la fin du travail sur le terrain, à moins d'une autre entente conclue avec le coordonnateur de la recherche;
- b) un rapport annuel du chercheur (RAC) dans l'année suivant la signature du permis. Dans le cas d'un permis pluriannuel, le chercheur principal doit présenter un RAC chaque année de la recherche; et,
- c) un rapport final (copie numérique et papier) au plus tard huit (8) mois après la fin du

travail sur le terrain, à moins d'une autre entente conclue avec le coordonnateur de la recherche.

Les exigences de production de rapports mentionnées ci-dessus ne remplacent pas les exigences à cet effet stipulées dans tout contrat conclu entre Parcs Canada et le chercheur principal.

Le chercheur principal est responsable de tous les membres de son équipe. Tous les membres de l'équipe doivent respecter les modalités et les conditions générales et spécifiques du Permis de recherche et de collecte.

Le chercheur principal et son équipe de travail s'engagent à indemniser en tout temps la Couronne à l'égard des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures survenant à la suite d'une action ou d'une omission de leur part ou de la part du personnel affecté au projet dans l'application réelle ou prétendue des modalités et conditions du permis. Cela ne s'applique pas aux chercheurs principaux ou aux titulaires de permis qui sont des employés de Parcs Canada.

Conditions générales régissant les recherches en sciences naturelles :

Tous les objets naturels prélevés en vertu de ce permis restent la propriété de la Couronne (Canada) et sont considérés comme des biens prêtés au titulaire du permis. La disposition définitive des objets naturels doit être décrite dans le formulaire de Proposition de projet, à moins qu'elle ne soit modifiée par le directeur de l'aire patrimoniale. L'exportation d'objets naturels ou de spécimens doit être approuvée par le directeur de l'aire patrimoniale et assujettie à la *Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction* (CITES), à la *Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels* et à la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*. L'intention d'exporter des objets naturels ou des spécimens doit être indiquée dans le formulaire de Proposition de projet.

Seuls les objets naturels ou les catégories d'objets naturels indiqués sur le permis peuvent être prélevés.

Le chercheur principal doit fournir au coordonnateur de la recherche un inventaire détaillé des objets prélevés avant leur retrait de l'aire patrimoniale.

Lorsque le chercheur principal découvre des fossiles ou des artefacts témoignant d'une occupation humaine antérieure, il doit en aviser le directeur de l'aire patrimoniale et les laisser intacts à leur emplacement d'origine jusqu'à ce qu'un paléontologue ou un archéologue de Parcs Canada les examine.

Conditions spécifiques :

- Le titulaire du permis doit s'assurer que le personnel scientifique ou navigant concerné par le présent permis connaît et se conforme au Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Voir la documentation fournie avec ce permis.

- À moins d'un avis contraire, le titulaire du permis accepte que des informations générales sur le déroulement des activités scientifiques visées par le présent permis soient publiées sur le site internet du parc marin (<http://parcmarin.qc.ca/>), sur la page Facebook du parc marin ou sur le site Baleines en direct (<http://baleinesendirect.org/>) géré par le GREMM.

- Le titulaire du permis et son pilote s'assurent que le responsable d'un tournage effectué dans le parc marin à partir de leur bateau détient un permis d'activité spéciale délivré par Parcs Canada.

- Parcs Canada doit être informé si des changements ont lieu au niveau des dates d'activité sur le terrain ou à la méthodologie. Écrire aux coordonnateurs de la recherche (pierre-alexandre.dumas@pc.gc.ca et samuel.turgeon@pc.gc.ca) et au superviseur des gardes de parc (frederic.deland@pc.gc.ca).

- La diffusion des images prises ou de communication dans le cadre de ce permis doit mentionner que les projets de recherche ont lieu dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et que les images sont prises dans le cadre d'un permis de recherche scientifique (SAGMP-2025-46181).

Activités de recherche et de collecte :

- L'article 23 du Règlement sur les activités en mer ne s'applique pas lors des activités de recherche et de collecte menées dans le cadre de ce présent permis.

- Il est interdit de naviguer et d'effectuer des activités de recherche et de collecte dans les zones de préservation intégrale du parc marin (voir les cartes fournies avec ce permis).

- Le déploiement d'équipement scientifique est permis dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent dans le cadre des activités encadrées par le présent permis sous les conditions suivantes:

- Un observateur attitré doit effectuer une vigie continue afin de détecter et signaler la présence de mammifères marins. En cas de présence de mammifère marin, attendre que ceux-ci se soient éloignés à plus d'un demi-mille marin (926 mètres) pour les bélugas et à plus de 400 mètres pour les autres espèces avant de débuter toute opération. Lorsque les équipements scientifiques sont déployés, le pilote doit, dans la mesure du possible, manœuvrer pour maintenir avec tout mammifères marins une distance d'au moins 400 mètres.
- Les équipements scientifiques ne peuvent être déployés dans une zone d'observation d'un autre bateau (926 m de rayon autour d'un bateau en mode observation).

- L'utilisation de l'échosondeur pour les activités de recherche de nuit est interdite entre l'Île Saint-Louis et l'embouchure du Saguenay.

- Il est interdit de cibler intentionnellement des sites archéologiques à l'aide de l'échosondeur.

Rappels règlementaires :

- Il est interdit de naviguer à plus de 25 nœuds à l'intérieur des limites du parc marin, et à plus de 15 nœuds dans l'embouchure du Saguenay. Voir les cartes ci-jointes.
- Il est interdit de naviguer à plus de 10 nœuds dans la zone d'observation de mammifères marins de tout autre bateau, c'est-à-dire d'un demi-mille marin (926 m) de tout bateau en observation.
- Maintenir une distance d'au moins 400 mètres entre l'embarcation et les espèces de baleines menacées (baleine noire, rorqual bleu et béluga) et au moins 200 mètres entre l'embarcation et les autres baleines.
- Il est interdit de se comporter de manière qui puisse déranger un mammifère marin.
- Lors des activités de recherche scientifique, le bateau doit arborer le pavillon de recherche scientifique du parc marin, en bon état.

- L'utilisation d'un drone au-dessus du parc marin n'est pas autorisée pour les activités de recherche et de collecte.

Toute personne qui heurte un mammifère marin ou qui observe un mammifère marin blessé doit signaler sans délai l'incident et fournir les éléments suivants à un garde de parc :

- Son nom et les coordonnées pour le joindre rapidement
- Le lieu, la date et l'heure de l'incident
- L'espèce concernée
- Les circonstances de l'incident
- L'état de l'animal avant et après l'incident
- La direction prise par l'animal après l'incident
- Les conditions météorologiques et l'état de la mer
- Tout autre renseignement pertinent

- Tout incident, accident maritime ou événement exceptionnel observé dans le parc marin doit être rapporté le plus rapidement possible aux autorités de Parcs Canada en composant le 1 866 508-9888.

Pour toute question ou tout commentaire en lien avec ce permis, communiquer avec Parcs Canada au 418 235-4703, ou au saguenay@pc.gc.ca.

À noter, l'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

Annexe II – Matrices de confusion

Annexe.2 Table 1 Matrice de confusion de la classification à 10 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Philippe

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Bas estran rocailleux (12)	Infralittoral (3)	Haut estran rocheux (4)	Forêt (7)	Slikke (8)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	12	0	0	0	0	0	1	13	1	7,69
Batture (10)	11	5	26	0	0	0	0	42	37	88,1
Bas estran rocailleux (12)	9	2	24	0	0	1	0	36	12	33,33
Infralittoral (3)	18	0	7	14	0	2	0	41	27	65,85
Haut estran rocheux (4)	9	5	8	3	4	5	1	35	31	88,57
Forêt (7)	2	0	1	2	0	28	0	33	5	15,15
Slikke (8)	2	0	0	0	0	1	10	13	3	23,08
Total prédit	63	12	66	19	4	37	12	213	-	-
Erreur de commission (n)	51	7	42	5	0	9	2	-	-	-
Erreur de commission (%)	80,95	58,33	63,64	26,32	0	24,32	16,67	-	-	-

Annexe.2 Table 2 Matrice de confusion de la classification à 5 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Philippe

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Bas estran rocailleux (12)	Infralittoral (3)	Haut estran rocheux (4)	Forêt (7)	Slikke (8)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	9	1	0	1	0	0	2	13	4	30,77
Batture (10)	9	7	26	0	0	0	0	42	35	83,33
Bas estran rocailleux (12)	7	2	26	0	0	0	1	36	10	27,78
Infralittoral (3)	19	1	8	12	0	1	0	41	29	70,73
Haut estran rocheux (4)	14	2	8	2	5	2	2	35	30	85,71
Forêt (7)	5	0	2	2	0	23	1	33	10	30,3
Slikke (8)	2	0	0	0	0	1	10	13	3	23,08
Total prédit	65	13	70	17	5	27	16	213	-	-
Erreur de commission (n)	56	6	44	5	0	4	6	-	-	-
Erreur de commission (%)	86,15	46,15	62,86	29,41	0	14,81	37,5	-	-	-

Annexe.2 Table 3 Matrice de confusion de la classification à 4 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Philippe

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Bas estran rocailleux (12)	Infralittoralestran (3)	Haut estran rocheux (4)	Forêt (7)	Slikke (8)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	9	1	0	1	0	0	2	13	4	30,77
Batture (10)	9	7	26	0	0	0	0	42	35	83,33
Bas estran rocailleux (12)	6	2	26	0	0	0	2	36	10	27,78
Infralittoral (3)	22	0	6	12	0	1	0	41	29	70,73
Haut estran rocheux (4)	14	3	10	1	3	0	4	35	32	91,43
Forêt (7)	5	0	1	2	0	23	2	33	10	30,3
Slikke (8)	3	0	0	0	0	1	9	13	4	30,77
Total prédit	68	13	69	16	3	25	19	213	-	-
Erreur de commission (n)	59	6	43	4	0	2	10	-	-	-
Erreur de commission (%)	86,76	46,15	62,32	25	0	8	52,63	-	-	-

Annexe.2 Table 4 Matrice de confusion de la classification à 3 bandes spectrales (MS) sur l'ensemble du site de l'Anse à Philippe

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Bas estran rocailleux (12)	Infralittoralestran (3)	Haut estran rocheux (4)	Forêt (7)	Slikke (8)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	8	1	1	0	0	3	0	13	5	38,46
Batture (10)	5	5	31	1	0	0	0	42	37	88,1
Bas estran rocailleux (12)	6	2	24	0	0	4	0	36	12	33,33
Infralittoral (3)	3	1	7	9	0	20	1	41	32	78,05
Haut estran rocheux (4)	4	10	6	0	4	6	5	35	31	88,57
Forêt (7)	0	0	1	2	0	28	2	33	5	15,15
Slikke (8)	6	0	0	0	0	4	3	13	10	76,92
Total prédit	32	19	70	12	4	65	11	213	-	-
Erreur de commission (n)	24	14	46	3	0	37	8	-	-	-
Erreur de commission (%)	75	73,68	65,71	25	0	56,92	72,73	-	-	-

Annexe.2 Table 5 Matrice de confusion de la classification à 3 bandes spectrales (RGB) sur l'ensemble du site de l'Anse à Philippe

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Bas estran rocailleux (12)	Infralittoralestran (3)	Haut estran rocheux (4)	Forêt (7)	Slikke (8)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	4	3	1	0	0	5	0	13	9	69,23
Batture (10)	3	23	10	0	2	4	0	42	19	45,24
Bas estran rocailleux (12)	2	0	21	3	7	1	2	36	15	41,67
Infralittoral (3)	0	1	0	28	0	12	0	41	13	31,71
Haut estran rocheux (4)	3	0	7	0	14	8	3	35	21	60
Forêt (7)	1	0	0	7	0	25	0	33	8	24,24
Slikke (8)	3	0	0	0	1	4	5	13	8	61,54
Total prédit	16	27	39	38	24	59	10	213	-	-
Erreur de commission (n)	12	4	18	10	10	34	5	-	-	-
Erreur de commission (%)	75	14,81	46,15	26,32	41,67	57,63	50	-	-	-

Annexe.2 Table 6 Matrice de confusion de la classification à 10 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Étienne

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Delta (11)	Route (14)	Schorre (16)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	22	12	0	0	9	0	43	21	48,84
Batture (10)	8	17	2	0	11	0	38	21	55,26
Delta (11)	3	0	25	0	0	0	28	3	10,71
Route (14)	0	0	4	0	2	9	15	15	100
Schorre (16)	14	1	1	0	40	5	61	21	34,43
Plage (9)	1	0	1	0	6	18	26	8	30,77
Total prédit	48	30	33	0	68	32	211	-	-
Erreur de commission (n)	26	13	8	0	28	14	-	-	-
Erreur de commission (%)	54,17	43,33	24,24	0	41,18	43,75	-	-	-

Annexe.2 Table 7 Matrice de confusion de la classification à 5 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Étienne

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Delta (11)	Route (14)	Schorre (16)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	17	21	0	0	5	0	43	26	60,47
Batture (10)	14	8	6	0	9	1	38	30	78,95
Delta (11)	2	1	25	0	0	0	28	3	10,71
Route (14)	0	0	4	0	0	11	15	15	100
Schorre (16)	14	2	1	1	40	3	61	21	34,43
Plage (9)	0	0	1	0	7	18	26	8	30,77
Total prédit	47	32	37	1	61	33	211		
Erreur de commission (n)	30	24	12	1	21	15			
Erreur de commission (%)	63,83	75	32,43	100	34,43	45,45			

Annexe.2 Table 8 Matrice de confusion de la classification à 4 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Étienne

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Delta (11)	Route (14)	Schorre (16)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	16	19	2	0	6	0	43	27	62,79
Batture (10)	14	6	6	0	11	1	38	32	84,21
Delta (11)	3	1	24	0	0	0	28	4	14,29
Route (14)	0	0	4	0	0	11	15	15	100
Schorre (16)	8	3	5	1	42	2	61	19	31,15
Plage (9)	0	0	0	0	8	18	26	8	30,77
Total prédit	41	29	41	1	67	32	211	-	-
Erreur de commission (n)	25	23	17	1	25	14	-	-	-
Erreur de commission (%)	60,98	79,31	41,46	100	37,31	43,75	-	-	-

Annexe.2 Table 9 Matrice de confusion de la classification à 3 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse à Étienne

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Delta (11)	Route (14)	Schorre (16)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	13	17	4	0	9	0	43	30	69,77
Batture (10)	13	7	2	0	15	1	38	31	81,58
Delta (11)	2	1	24	0	1	0	28	4	14,29
Route (14)	0	0	4	0	0	11	15	15	100
Schorre (16)	8	7	0	0	42	4	61	19	31,15
Plage (9)	0	0	1	0	7	18	26	8	30,77
Total prédit	36	32	35	0	74	34	211	-	-
Erreur de commission (n)	23	25	11	0	32	16	-	-	-
Erreur de commission (%)	63,89	78,12	31,43	0	43,24	47,06	-	-	-

Annexe.2 Table 10 Matrice de confusion de la classification à 10 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse Saint-Jean

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Champs (13)	Bâtiments (15)	Schorre (16)	Lagune (2)	Slikke (8)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	16	0	0	0	0	1	4	0	21	5	23,81
Batture (10)	0	16	0	0	0	3	27	5	51	35	68,63
Champs (13)	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
Bâtiments (15)	1	0	0	4	0	0	0	8	13	9	69,23
Schorre (16)	0	0	0	0	24	0	11	2	37	13	35,14
Lagune (2)	6	0	0	0	2	14	5	0	27	13	48,15
Slikke (8)	6	1	0	0	5	0	55	0	67	12	17,91
Plage (9)	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
Total prédit	29	17	15	4	31	18	102	29	245	-	-
Erreur de commission (n)	13	1	0	0	7	4	47	15	-	-	-
Erreur de commission (%)	44,83	5,88	0	0	22,58	22,22	46,08	51,72	-	-	-

Annexe.2 Table 11 Matrice de confusion de la classification à 5 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse Saint-Jean

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Champs (13)	Bâtiments (15)	Schorre (16)	Lagune (2)	Slikke (8)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	15	0	0	0	0	5	1	0	21	6	28,57
Batture (10)	1	12	0	0	3	2	29	4	51	39	76,47
Champs (13)	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
Bâtiments (15)	1	0	0	0	2	0	1	9	13	13	100
Schorre (16)	0	0	0	0	13	0	22	2	37	24	64,86
Lagune (2)	6	1	0	0	5	14	1	0	27	13	48,15
Slikke (8)	10	1	0	0	2	0	54	0	67	13	19,4
Plage (9)	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
Total prédit	33	14	15	0	25	21	108	29	245	-	-
Erreur de commission (n)	18	2	0	0	12	7	54	15	-	-	-
Erreur de commission (%)	54,55	14,29	0	0	48	33,33	50	51,72	-	-	-

Annexe.2 Table 12 Matrice de confusion de la classification à 4 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse Saint-Jean

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Champs (13)	Bâtiments (15)	Schorre (16)	Lagune (2)	Slikke (8)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	14	0	0	0	0	5	2	0	21	7	33,33
Batture (10)	0	6	0	0	0	4	39	2	51	45	88,24
Champs (13)	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0
Bâtiments (15)	1	0	0	0	2	0	1	9	13	13	100
Schorre (16)	0	0	1	0	10	0	24	2	37	27	72,97
Lagune (2)	7	1	0	0	0	13	6	0	27	14	51,85
Slikke (8)	7	1	0	0	2	0	57	0	67	10	14,93
Plage (9)	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
Total prédit	29	8	16	0	14	22	129	27	245	-	-
Erreur de commission (n)	15	2	1	0	4	9	72	13	-	-	-
Erreur de commission (%)	51,72	25	6,25		28,57	40,91	55,81	48,15	-	-	-

Annexe.2 Table 13 Matrice de confusion de la classification à 3 bandes spectrales sur l'ensemble du site de l'Anse Saint-Jean

Réelle	Chenal estuarien (1)	Batture (10)	Champs (13)	Bâtiments (15)	Schorre (16)	Lagune (2)	Slikke (8)	Plage (9)	Total réel	Erreur d'omission (n)	Erreur d'omission (%)
Chenal estuarien (1)	14	0	0	0	0	1	6	0	21	7	33,33
Batture (10)	0	12	0	2	0	3	27	7	51	39	76,47
Champs (13)	0	0	14	0	0	0	1	0	15	1	6,67
Bâtiments (15)	1	0	0	0	0	0	1	11	13	13	100
Schorre (16)	1	0	0	0	4	0	29	3	37	33	89,19
Lagune (2)	7	0	0	5	1	13	1	0	27	14	51,85
Slikke (8)	14	1	0	1	1	0	49	1	67	18	26,87
Plage (9)	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
Total prédit	37	13	14	8	6	17	114	36	245	-	-
Erreur de commission (n)	23	1	0	8	2	4	65	22	-	-	-
Erreur de commission (%)	62,16	7,69	0	100	33,33	23,53	57,02	61,11	-	-	-